

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Das Ressourcenzimmer als Ort der Begabungs- und Begabtenförderung

Neuorientierung in Raumgestaltung und -nutzung

eingereicht von: Seraina Pfister

Begleitung: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 25.06.2022

Abstract

Die Begabungs- und Begabtenförderung hat sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Lernenden zu richten und ist eine bedeutsame Aufgabe der Schule. Zusätzlich zu der Förderung im Klassenraum gibt es im Schulhaus Rheinau in Chur ein Ressourcenzimmer, welches ursprünglich vor über einem Jahrzehnt als speziell dafür ausgerichteter Lernort ins Leben gerufen wurde. Die Nutzung und Pflege dieses Ressourcenzimmers gerieten jedoch in Vergessenheit. Die vorliegende Arbeit erfasst den damit verbundenen Entwicklungsbedarf und entwirft anhand der gewonnenen Erkenntnisse eine neue Raumgestaltung sowie ein Nutzungskonzept. Ein Hauptziel ist es, das Ressourcenzimmer zu einer attraktiven Lernumgebung zu machen, die im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung zielführend Anwendung findet. Sowohl die Einrichtung als auch das Förderangebot orientieren sich am Grundsatz, dass alle Lernenden individuelle Stärken und Begabungen in unterschiedlichen Leistungsbereichen aufweisen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5
2 Ausgangslage	6
2.1 Aktueller Forschungsstand.....	6
2.2 Schuleinheit Rheinau	6
2.3 Reglemente zur Begabungs- und Begabtenförderung	6
2.4 Begabungs- und Begabtenförderung Schuleinheit Rheinau	8
2.4.1 Begabungs- und Begabtenförderung im Unterricht.....	8
2.4.2 Begabungs- und Begabtenförderung mit der Bega-Wand.....	8
2.4.3 Begabtenförderung durch Pull-out-Angebote.....	9
2.4.4 Begabungs- und Begabtenförderung mit Wettbewerben	9
2.4.5 Begabtenförderung mit dem Matheclub	9
2.4.6 Begabungs- und Begabtenförderung mit dem Palco libero	10
2.4.7 Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer.....	10
2.4.8 Einschätzung der Angebote zur Begabungs- und Begabtenförderung.....	11
3 Entwicklungsthema Ressourcenzimmer	12
3.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis	12
3.2 Explorationsphase	12
3.2.1 Forschungsmethodik	12
3.2.2 Auswertung der Forschungsergebnisse.....	13
3.3 Deskriptionsphase	16
3.3.1 Forschungsmethodik	16
3.3.2 Auswertung der Forschungsergebnisse.....	18
3.4 Eingrenzung des Entwicklungsbedarfs.....	22
4 Fachliche Grundlagen	24
4.1 Begriffsklärungen	24
4.1.1 Begabungs- und Begabtenförderung.....	24
4.1.2 Begabungsdomänen	24
4.1.3 Begabung und Hochbegabung	24
4.1.4 Intelligenz	25

4.2 Intelligenzmodelle.....	26
4.2.1 Multiple Intelligenzen nach Gardner.....	26
4.2.2 Erfolgsintelligenz nach Sternberg.....	32
4.3 Begabungsmodelle.....	33
4.3.1 Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli.....	33
4.3.2 Das Münchner Hochbegabungsmodell	35
4.3.3 Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger	36
4.4 Integrative Begabungs- und Begabtenförderung	37
4.4.1 Begabende Schule.....	37
4.4.2 Schulisches Enrichment Modell SEM.....	38
4.5 Begabungsfördernder Unterricht	45
4.5.1 Taxonomie nach Bloom	45
4.5.2 Erweiterte Lernformen.....	46
4.6 Ressourcenzimmer	49
4.6.1 Das Ressourcenzimmer als Ort der Begabungsförderung	49
4.6.2 Nutzung des Ressourcenzimmers	49
4.6.3 Bedeutung des Raumes.....	50
4.6.4 Raumgestaltung.....	51
4.6.5 Material.....	51
4.6.6 Partizipation der Lernenden bei der Raumgestaltung und Materialwahl	52
5 Konzeptentwicklung Teil I	53
5.1 Übersicht der Ideen	53
5.2 Ausführungen der Ideen zum Nutzungskonzept	54
5.2.1 Rohfassung des Nutzungskonzepts.....	54
5.3 Ausführungen der Ideen zum Raumkonzept.....	56
5.3.1 Name des Ressourcenzimmers	56
5.3.2 Mobiliar	57
5.3.3 Material.....	58
6 Umsetzung und Erprobung erster Ideen	59
6.1 Nutzungskonzept.....	59

6.2 Raumkonzept.....	59
6.2.1 Name des Ressourcenzimmers.....	60
6.2.2 Mobiliar.....	60
6.2.3 Material	61
7 Erste Evaluation	62
7.1 Evaluation auf Ebene der Lernenden.....	62
7.1.1 Forschungsmethodik	62
7.1.2 Auswertung der Forschungsergebnisse.....	63
7.2 Evaluation auf Ebene der Lehrenden.....	66
7.2.1 Forschungsmethodik	66
7.2.2 Auswertung der Forschungsergebnisse.....	66
7.3 Evaluation auf Ebene der Autorin.....	67
8 Konzeptentwicklung Teil II.....	70
9 Momentaufnahme und Ausblick	73
9.1 Begabungs- und Begabtenförderung	73
9.2 Raumgestaltung.....	74
10 Abbildungsverzeichnis.....	76
11 Tabellenverzeichnis.....	77
12 Literaturverzeichnis	78
13 Anhang.....	82

1 Einleitung

Im Sinne der Inklusion steht die Schule vor der Herausforderung, eine Bildung sicherzustellen, die den Bedürfnissen und Ressourcen jedes Individuums gerecht wird. Diesbezüglich sind sich gegenseitig ergänzende Lernangebote und eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit unumgänglich. Der Fokus der heilpädagogischen Fachperson liegt dabei in der Unterstützung und Begleitung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Fähigkeiten weisen einen solchen sonderpädagogischen Bildungsbedarf auf und sind auf begabungsfördernde Unterrichtseinheiten angewiesen. Dennoch soll die Begabungsförderung nach der Überzeugung, dass jedes Kind in bestimmten Situationen und Leistungsbereichen ausgeprägte Interessen und spezifische Stärken aufweist, alle Lernenden berücksichtigen.

«Jeder ist ein Genie! Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist»
(Trautmann, 2016, S. 226).

Dieses Zitat von Albert Einstein verdeutlicht die Bedeutsamkeit angemessener Umweltbedingungen. Begabungen und Talente kommen dann zum Vorschein, wenn sie Raum bekommen und sich das Lernangebot an den Bedürfnissen des Individuums orientiert. Das im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit entwickelte Begabungs- und Begabtenförderangebot im neu organisierten Ressourcenzimmer erfüllt diese beiden Bedingungen. Dadurch gelingt es jedem Kind, persönliche Erfolgserlebnisse sowie positive Lernerfahrungen zu sammeln.

Die Neuorientierung in Raumgestaltung und -nutzung verfolgt das Ziel, das Ressourcenzimmer zu einem Ort der Begabungs- und Begabtenförderung zu machen. Der Konzepterstellung vorausgehend werden der genaue Entwicklungsbedarf mittels qualitativer Forschungsmethoden ergründet sowie erste Schritte erprobt und evaluiert.

Sowohl während den empirischen Analysen als auch bei der Entwicklung eines Raum- und Nutzungskonzepts sind folgende Fragen zentral:

- Welche Massnahmen sind nötig, damit die Lernenden von einem Begabungs- und Begabtenförderangebot im Ressourcenzimmer profitieren können?
- Wie muss das Ressourcenzimmer eingerichtet sein, sodass sich die Lernenden im Raum wohl und vom Material angesprochen fühlen?
- Wie können die Lehrpersonen dazu angeregt werden, das Ressourcenzimmer gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern zu nutzen?

2 Ausgangslage

In diesem Abschnitt wird zuerst der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt. Anschliessend werden die Schuleinheit Rheinau, die städtischen Reglemente zur Begabungs- und Begabtenförderung und deren Umsetzung im Schulhaus beschrieben.

2.1 Aktueller Forschungsstand

Die Autorin absolviert momentan den Zertifikatsstudiengang in integrativer Begabungs- und Begabtenförderung und kommt dadurch mit viel Expertise und Fachliteratur zum Thema in Berührung. Das Ressourcenzimmer scheint ein bekannter Begriff zu sein, obwohl er in Fachbüchern nirgends eindeutig zu finden ist. Auch in Müller-Oppligers vor Kurzem erschienen Handbuch Begabung wird das Ressourcenzimmer nicht explizit erwähnt. Dennoch ist es im Rahmenplan des Zertifikatsstudiengangs der Fachhochschule Nordwestschweiz aufgeführt, was auf die Aktualität des Themas hinweist. An dieser Stelle wird auf das mit dem LISSA-Preis ausgezeichnete Projekt der Schule Igis hingewiesen. Fachliteratur wird keine vorgestellt.

2.2 Schuleinheit Rheinau

Die Schuleinheit Rheinau umfasst ein Primarschulhaus und vier Kindergärten im umliegenden Wohnquartier. Die Timeoutklassen aller drei Zyklen sind ebenfalls im Schulhaus integriert. Sie schaffen Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten einen Raum, in dem sie an ihren Selbst- und Sozialkompetenzen arbeiten, sodass eine Reintegration möglich wird. Im aktuellen Schuljahr werden in der Schuleinheit Rheinau 297 Lernende beschult und 36 Lehrpersonen beschäftigt. Die Regelklassen und die Kindergärten der Schuleinheit Rheinau sind zweisprachig geführt. Die Hälfte aller Fächer wird auf Deutsch und die andere Hälfte auf Italienisch unterrichtet. Die italienischsprachigen Lektionen werden von Lehrpersonen mit italienischer Muttersprache erteilt. Jeweils eine deutschsprachige und eine italienischsprachige Lehrperson führen gemeinsam zwei Klassen aus zwei Jahrgängen oder einen Kindergarten (Stadtschule Chur, 2022).

2.3 Reglemente zur Begabungs- und Begabtenförderung

Die Stadtschule erwähnt die Begabungs- und Begabtenförderung in zwei verschiedenen Dokumenten ihres Führungshandbuchs. Zum einen wird sie im Reglement bezüglich sonderpädagogischer Massnahmen verortet. Sobald eine besondere Begabung erkannt wird, sollen im Unterricht angepasste Angebote in Form von herausfordernden und komplexen Aufgaben bereitgestellt werden. In den Förderprozess können sowohl der Schulpsychologische Dienst als auch externe Förderangebote miteinbezogen werden. Zudem werden weitere Fördermöglichkeiten wie Compacting, individuelle Projekte oder Akzeleration aufgeführt (Stadtschule Chur, 2021).

Im Reglement bezüglich sonderpädagogischer Massnahmen steht das besonders begabte Individuum im Vordergrund und es wird vor allem Bezug auf die Förderung innerhalb des Klassenverbandes genommen. In diesen Förderprozess sind insbesondere die Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen involviert.

Zum anderen gibt es ein weiteres Dokument aus dem Führungshandbuch, welches die Begabungsförderung in der gesamten Schuleinheit regeln soll. Im August 2019 wurde das Konzept Begabungsförderung Kindergarten- und Primarstufe von der erweiterten Geschäftsleitung abgenommen. Es beschreibt vorausgehend die Grundhaltung, welche alle Lehrpersonen betrifft und anschliessend die Aufgaben der Fachpersonen für Begabungsförderung. In jeder Schuleinheit der Stadtschule Chur gibt es eine zuständige Fachperson, welche für ihre Aufgaben zwei Lektionen pro Woche zur Verfügung hat (Stadtschule Chur, 2019).

Folgende Punkte macht die Stadtschule Chur in Bezug auf die Begabungsförderung als Grundhaltung geltend:

- Die Begabungsförderung geht uns alle an.
- Jedes Kind soll seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden.
- Ein individueller Lernzuwachs soll das Ziel für jedes Kind sein.
- Wir pflegen eine Kultur, welche Begabungen und Potenziale anerkennt.
(Stadtschule Chur, 2019)

Die Fachperson für Begabungsförderung hat darüber hinaus weitere Aufgaben:

- Sie gibt mindestens einmal jährlich wichtige Inhalte und Neuigkeiten ans Schulhausteam weiter.
- Sie initiiert beispielsweise freie Bühnen, Ausstellungen von freien Arbeiten, Portfolioarbeit, Präsentationen, Rangverkündigungen von Wettbewerben.
- Sie unterstützt die Lehrpersonen in der Umsetzung von individuellem Projektunterricht.
- Sie gleist Projekte fürs gesamte Schulhaus auf (z.B. Känguru-Wettbewerb, Informatik-Biber, interessensgeleitete Wahlangebote).
- Sie unterstützt die Lehrpersonen bei der Organisation von Typ I-Enrichmentangeboten.
- Sie stellt anreicherndes Material und Fachliteratur zur Verfügung.
- Sie beteiligt sich aktiv an den stadtschulinternen Fachschaftssitzungen, nimmt an Weiterbildungen teil und kennt die wichtigste Fachliteratur.
- Sie erstattet Ende Schuljahr Bericht an die Fachperson Schul- und Unterrichtsentwicklung über die Aktivitäten in Bezug auf Begabungsförderung.
(Stadtschule Chur, 2019)

2.4 Begabungs- und Begabtenförderung Schuleinheit Rheinau

Die Funktion der Fachperson Begabungsförderung wird im kommenden Schuljahr von der Autorin übernommen. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welche Bestandteile die Begabungs- und Begabtenförderung der Schuleinheit Rheinau beinhaltet und welche Aufgaben von den Fachpersonen ausgeführt werden.

2.4.1 Begabungs- und Begabtenförderung im Unterricht

Wie im Reglement bezüglich sonderpädagogischer Massnahmen beschrieben, sind Klassenlehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen dazu verpflichtet, besonders begabten Schülerinnen und Schülern ein angemessenes Lernangebot anzubieten. Die heilpädagogische Unterstützung pro Klasse ist beschränkt auf zwei Lektionen pro Klasse und Fach (Mathematik und Deutsch). Die zeitlichen Ressourcen sind demnach knapp und werden oft zur Unterstützung und Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten eingesetzt. Trotzdem wird in Austauschgesprächen zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen im Schulhaus deutlich, dass auch bei geringen zeitlichen Ressourcen Begabungs- und Begabtenförderung im Unterricht durchgeführt wird. In den Fächern Mathematik und Deutsch werden Begabungs- und Begabtengruppen gebildet, welche dann ein zusätzliches, auf sie abgestimmtes Lernangebot erhalten. Einige Lehrende ermöglichen auch begabungsfördernden Unterricht in Lektionen, in denen die heilpädagogische Fachperson nicht anwesend ist. Begabte Schülerinnen und Schüler werden mittels individueller Projekte oder offenen, komplexeren oder weiterführenden Aufgaben gefördert. Je nach Klassenzusammenstellung fällt die Begabungs- und Begabtenförderung im Unterricht unterschiedlich intensiv aus.

2.4.2 Begabungs- und Begabtenförderung mit der Bega-Wand

In der Eingangshalle des Schulhauses Rheinau befindet sich die Bega-Wand. Die Fachpersonen für Begabungsförderung erstellen jeweils einen Jahresplan, der die Zuständigkeit der Bega-Wand klärt. Über einen Zeitraum von zwei Wochen können die Lernenden der Kindergärten und Primarstufen dort ihre Produkte zu einem Thema oder einer offenen Aufgabe präsentieren. Die Aufgabe, die Bega-Wand gemeinsam mit der Klasse zu gestalten, wird von den Lehrpersonen zuverlässig wahrgenommen.

Abbildung 1: Bega-Wand mit Produkten der 1. und 2. Klasse zum Thema Huhn und Ei

2.4.3 Begabtenförderung durch Pull-out-Angebote

Um Lernende mit besonderen Begabungen und Hochleistungen zusätzlich zu fördern, nimmt das Schulhaus Rheinau das ergänzende Pull-out-Angebot des Kompetenzzentrums Heureka, zur Förderung besonderer Begabungen, wahr. Die Förderung findet während eines Halbtages in einer altersdurchmischten Lerngruppe statt. Die Inhalte liegen ausserhalb des lehrplanmässigen Schulstoffes und orientieren sich an dem Konzept der multiplen Intelligenzen von Gardner und dem Schulischen Enrichment Modell von Renzulli, Reis und Stednitz (Heureka Kompetenzzentrum für Begabtenförderung, 2022). In Absprache mit den Eltern und unter Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes Graubünden kann ein Kind für das Heureka-Angebot angemeldet werden. Hierzu verfassen die Eltern einen schriftlichen Antrag an die Schulleitung und die Schuldirektion. Die Stadtschule beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten für das externe Förderangebot (Stadtschule Chur, 2021). Das Pull-out-Angebot Heureka in Schiers wird von einzelnen Lernenden, die im Regelklassenunterricht häufig unterfordert sind, besucht.

2.4.4 Begabungs- und Begabtenförderung mit Wettbewerben

Die Fachpersonen für Begabungsförderung organisieren jährlich den Känguru-Mathematikwettbewerb von der dritten bis zur sechsten Klasse. Darüber hinaus formulieren sie in regelmässigen Abständen schulhausinterne Schreib- oder Gestaltungswettbewerbe für alle Schulstufen. Diese Angebote werden von einigen Schülerinnen und Schülern genutzt. Die Produkte eines Wettbewerbs werden im Schulhaus ausgestellt und von einer Jury bewertet. Die Jury besteht aus Lehrpersonen und wird von den Fachpersonen für Begabungsförderung je nach Wettbewerbsinhalt zusammengestellt. So wird zum Beispiel bei der Beurteilung eines Gestaltungswettbewerbs die Fachlehrperson für technisches und textiles Gestalten miteinbezogen.

2.4.5 Begabtenförderung mit dem Matheclub

Alle Fachpersonen für Begabungsförderung aus allen Schuleinheiten und ein Mitglied aus der Geschäftsleitung, welches für das pädagogische Qualitätsmanagement zuständig ist, organisieren in Kooperation mit einer Mathematikdidaktikerin der Pädagogischen Hochschule Graubünden jährlich einen Matheclub. Es gibt einen Matheclub für die erste und zweite Klasse, einen für die dritte und vierte Klasse und einen für die fünfte und sechste Klasse. Der Matheclub wird schulhausübergreifend angeboten. Damit die Gruppengrösse überschaubar bleibt, können maximal zwei Lernende pro Klasse angemeldet werden. Im Matheclub stehen offene und komplexe Mathematikaufgaben im Fokus. Die Teilnehmerlisten für den Matheclub sind jeweils rasch voll, was auf eine grosse Nachfrage schliessen lässt.

2.4.6 Begabungs- und Begabtenförderung mit dem Palco libero

Palco libero ist die italienische Übersetzung für freie Bühne. In der Schuleinheit Rheinau werden jährlich zwei freie Bühnen organisiert. Ein Palco libero ist für die Lernenden des ersten Zyklus und ein weiterer für den zweiten Zyklus. Die Lernenden melden sich mit einem Talent, das sie gerne auf der Bühne präsentieren möchten, an. Es können auch Gruppen teilnehmen. Die Fachpersonen für Begabungsförderung besprechen mit den Teilnehmenden den Ablauf, führen eine Hauptprobe durch, organisieren das benötigte Material und laden mit einem Flyer zum Palco libero ein. Dieses Angebot wird von den Lernenden aller Stufen gerne genutzt. Die gezeigten Talente sind jeweils vielfältig und mutig. Zur Präsentation erscheinen viele Zuschauer, welche die Talente würdigen. Zu den Zuschauern gehören Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern, Lehrpersonen und die Schulleitung.

2.4.7 Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer

Im obersten Geschoss des Schulhauses Rheinau befindet sich ein Ressourcenzimmer, das nach den neun Intelligenzbereichen nach Howard Gardner ausgerichtet ist und FF17 genannt wird. Im Ressourcenzimmer stehen verschiedene Regale, gefüllt mit diversen Spielen, Büchern und anderem Material, mehrere Schülerpulte, Stühle, ein Sofa, ein Gruppentisch und ein grosser Spielplan für die Lego-Mindstorm-Roboter. Beobachtungen zufolge besuchen nur einzelne Lehrpersonen das Ressourcenzimmer gemeinsam mit ihren Lernenden. Manche Lehrpersonen nutzen das Material, indem sie es ausleihen und im eigenen Schulzimmer verwenden. Der Raum und das Material wird von den Fachpersonen für Begabungsförderung verwaltet. Sie ergänzen das Repertoire regelmässig und stellen an Teamsitzungen neu angeschaffte Spiele und Materialien vor.

Abbildung 2: Ressourcenzimmer im Schulhaus Rheinau Chur

2.4.8 Einschätzung der Angebote zur Begabungs- und Begabtenförderung

Folgend werden die verschiedenen Angebote zur Begabungs- und Begabtenförderung nochmals gesammelt und mit einer subjektiven Einschätzung der Autorin versehen. Grundsätzlich machen die oben erfolgten Beschreibungen deutlich, dass Begabungs- und Begabtenförderung in der Schuleinheit Rheinau sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Regelklassenunterrichts stattfindet. Die Bega-Wand wird als Förderung innerhalb des Regelklassenunterrichts verstanden, weil damit begabungs- und begabtenfördernder Unterricht initiiert werden soll und sie als Ausstellung der dabei entstandenen Ergebnisse dient. Sie wird zwar zuverlässig gestaltet, jedoch repräsentieren die Inhalte nicht immer einen begabungsfördernden Unterricht. Teilweise werden Produkte von eindeutigen und geschlossenen Aufgabenstellungen ausgestellt. Deutlich wird dies anhand von einheitlichen Ergebnissen oder identischen Umsetzungsformen. Dennoch wird immer wieder beobachtet, dass begabungs- und begabtenfördernder Unterricht innerhalb der Regelklasse stattfindet und nebst der Begleitung und Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten einen hohen Stellenwert aufweist. Das Pull-out-Angebot Heureka zählt zu den Förderangeboten ausserhalb des Regelklassenunterrichts. Wenn es für ein Kind und dessen Eltern in Frage kommt, wird diese Möglichkeit mit allen Beteiligten besprochen und umgesetzt. Die Begabungs- und Begabtenförderangebote mit Wettbewerben, dem Matheclub und dem Palco libero gehören ebenfalls zur Förderung ausserhalb des Regelklassenunterrichts und finden sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Schülerinnen und Schülern Anklang. Die Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer kann je nach Art der Nutzung als Förderung innerhalb oder ausserhalb des Regelklassenunterrichts betrachtet werden. Das Ressourcenzimmer ist zwar vorhanden und mit Arbeitsplätzen und Materialien ausgestattet, wird jedoch nicht im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung genutzt. Obwohl das vorhandene Material nach den neun Intelligenzbereichen nach Howard Gardner sortiert ist, wirkt der Raum chaotisch und überfüllt.

3 Entwicklungsthema Ressourcenzimmer

Die Beschreibungen und Einschätzungen im vorausgehenden Kapitel zeigen, dass die Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer das grösste Optimierungspotenzial aufweist. Demnach werden in einer anfänglichen Auseinandersetzung mit der Thematik die momentanen Situationen und Verhältnisse erforscht. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Eingrenzung des Bedarfs, woraus sich die Eckpfeiler für das Entwicklungsprojekt ergeben.

3.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Das Ziel dieser ersten Forschungsphase ist die ganzheitliche Erfassung des Entwicklungsbedarfs. Da die Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer das gesamte Lehrerteam betrifft, sollen bei der Datenerhebung alle Lehrpersonen berücksichtigt werden. Dies gelingt mittels eines Fragebogens, welcher die Situation und die herrschenden Verhältnisse erfasst. Um bedeutsame Aspekte zu finden, die der Erstellung des Fragebogens dienen, erfolgt zuerst eine Explorationsphase. Deshalb bieten ein Interview mit einer seit langem involvierten Lehrperson und die daraus resultierenden Aussagen und Bemerkungen die Grundlage für die Fragebogenerhebung. Auf diese Weise werden qualitative und quantitative Forschungsansätze einander ergänzend eingesetzt (Raab-Steiner & Benesch, 2012).

3.2 Explorationsphase

Die explorative Phase wird mit einem episodischen Interview durchgeführt, da sich diese Interviewform für das Generieren von Hypothesen eignet (Lamnek, 2010). Damit erfüllt es seinen Zweck und dient als Grundlage für die Fragebogenerstellung.

3.2.1 Forschungsmethodik

Beim episodischen Interview äussert die befragte Person zwei verschiedene Arten von Wissen. Zum einen schildert sie subjektive Erfahrungen, Erinnerungen und Wahrnehmungen zum Thema. Bei dieser Form geht es um narrativ-episodisches Wissen. Zum anderen leitet sie aus ihren Erlebnissen Wissen, Zusammenhänge oder Erkenntnisse ab. Dabei handelt es sich um semantisches Wissen. Das Verfahren des episodischen Interviews schliesst sowohl Erzählungen als auch die Beantwortung zielgerichteter Fragen mit ein. Narrativ-episodisches Wissen wird eher in Erzählungen, das semantische Wissen hingegen als Antwort auf zielgerichtete Fragen geäussert. Die Verbindung dieser zwei Methoden ähnelt stark der alltäglichen, uns sehr vertrauten Kommunikation und wird deshalb von den Beteiligten als angenehme Gesprächssituation empfunden (Lamnek, 2010).

Das Interview orientiert sich an einem Leitfaden, der im Vorfeld durch die interviewende Person erstellt wird. Der Leitfaden enthält wichtige Punkte, welche während dem Gespräch thematisiert werden sollen (Lamnek, 2010).

Aus Sicht der interviewenden Person ist die Befragung halbstrukturiert, da sie sich zwar am vorhandenen Leitfaden orientiert, jedoch noch nicht über vordefinierte Fragen verfügt. Die interviewende Person formuliert die Fragen während dem Gespräch und passend zu den Aussagen des Interviewpartners. Aus Sicht der befragten Person ist das Interview offen. Sie kann frei antworten und ihre subjektiven Wahrnehmungen und persönlichen Gedanken ausdrücken (Mayring, 2002).

Das Gespräch beginnt mit einer Information, der Aufschluss über den Inhalt, Grund und Ablauf gibt (Lamnek, 2010). Der Einstieg in das Interview erfolgt durch eine konkrete Erzählaufforderung. Während dem Gespräch werden dann zielgerichtete Fragen gestellt, so dass am Schluss alle zu thematisierenden Punkte des Leitfadens besprochen wurden (Trautmann, 2010).

Um die Aussagen der befragten Person festzuhalten, wird das Gespräch gewöhnlich auf Tonband aufgezeichnet. Die befragte Person muss mit der Tonbandaufzeichnung einverstanden sein (Mayring, 2002).

Damit die Gesprächsinhalte für die Leserinnen und Leser dieser Arbeit besser zugänglich sind und eine ausführliche Auswertung und Interpretation möglich ist, wird das Interview mittels der wörtlichen Transkription (Kapitel 13.1) verschriftlicht. Die geläufigste und die am angenehmsten zu lesende Protokolltechnik ist die Übertragung in normales Schriftdeutsch. Aussagen im Dialekt werden umgeschrieben, Versprecher und Satzbaufehler werden korrigiert und der Stil wird ausgeglichen. Diese Technik findet dann Einsatz, wenn die inhaltlichen Aussagen der befragten Person wichtiger sind als die Art und Weise, wie sie es sagt (Mayring, 2002).

3.2.2 Auswertung der Forschungsergebnisse

Die Auswertung der Forschungsergebnisse hat zum Ziel, aus dem vorhandenen Gesprächsmaterial Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse herauszufiltern, welche als Basis für die Fragebogenerstellung dienen. Mayring (2010) beschreibt hierfür passend die Strukturierung als eine von drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Mittels dieser Methode lässt sich das Textmaterial schrittweise anhand eines Kategoriensystems untersuchen, wodurch bestimmte Aspekte herausgefiltert werden können. Innerhalb der Strukturierung als Technik der qualitativen Inhaltsanalyse unterscheidet Mayring (2010) vier Formen. Die Strukturierungsform ist abhängig davon, ob formale, inhaltliche, typisierende oder skalierende Kriterien vordergründig sind (Mayring, 2010). Für die Analyse dieses Interviews

erscheint eine inhaltliche Strukturierung sinnvoll, weil diese das «...Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen» (Mayring, 2010, S. 94) will. Eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse erfolgt in zehn Schritten, von welchen einige im nächsten Abschnitt beschrieben werden Mayring (2010).

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten

Als Analyseeinheiten werden Beobachtungen, Hypothesen, persönliche Einschätzungen und Empfindungen sowie Weitererzählungen verstanden.

2. Schritt: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

Da es in dieser ersten Forschungsphase um das Erfassen des Entwicklungsbedarfs geht, wird auf Theoriebezüge verzichtet.

HK1 Nutzung des Ressourcenzimmers

HK2 Gestaltung des Angebots

3. Schritt: Bestimmung der Ausprägung, Zusammenstellung des Kategoriensystems

Zur ersten Hauptkategorie werden folgende Ausprägungen festgelegt:

K1 Nicht begabungsfördernde Nutzung

K2 Gründe für eine nicht begabungsfördernde Nutzung

K3 Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich begabungsfördernder Nutzung

Zur zweiten Hauptkategorie werden folgende Ausprägungen festgelegt:

K4 Massnahmen bezüglich begabungsfördernder Nutzung

Der vierte, fünfte und achte Schritt erfolgen direkt am Textmaterial in Kapitel 13.1.

9. Schritt: Zusammenfassung pro Kategorie

Relevante Schlüsselbegriffe für den Fragebogen sind in den folgenden Zusammenfassungen *kursiv* gedruckt.

K1 Nicht begabungsfördernde Nutzung

Das Ressourcenzimmer wird im Moment hauptsächlich zur *Materialausleihe* genutzt.

K2 Gründe für eine nicht begabungsfördernde Nutzung

Aus Gesprächen wird immer wieder herausgehört, dass aus Sicht der Klassenlehrpersonen *zu wenig zeitliche Ressourcen* vorhanden sind. Die *Dichte des Stoffes*, welche vom Lehrplan 21 gefordert wird, kann sich überfordernd auswirken und hat zur Folge, dass der *Fokus auf den promotionsrelevanten* Fächern liegt. Der Hauptanteil an zeitlichen sowie energetischen Ressourcen fließt dort hinein. Hinzu kommt ein - besonders im Schulhaus Rheinau - *dichter Stundenplan*. Aufgrund des zweisprachigen Unterrichts wird eine Klasse von zwei

Klassenlehrpersonen unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler wechseln jede zweite, teilweise sogar jede Lektion zwischen diesen Lehrpersonen hin und her. Deshalb lässt der Stundenplan im Schulhaus Rheinau nur *wenig Flexibilität* zu. Darüber hinaus geht aus Beobachtungen und daraus abgeleiteten Interpretationen hervor, dass *Veränderungen* vor allem älteren Lehrpersonen Mühe machen und eine gewisse *Angst vor Neuem* besteht. Die damalige Schulleitung war über das Konzept der Begabungsförderung nur wenig informiert und zeigte demgegenüber auch nur ein *geringes Interesse*. Ein weiterer Aspekt kann auch *fehlendes Wissen* seitens der Lehrpersonen sein. Bezüglich der Eltern können Bedenken, *sich für Begabungsförderlektionen rechtfertigen* zu müssen, hinderlich sein. Dies kann vor allem bei wenig informierten Eltern, die über wenig Wissen bezüglich der Begabungsförderung verfügen, vorkommen.

K3 Vorstellungen und Wünsche bezüglich einer begabungsfördernden Nutzung

Eine mögliche Nutzung im Sinne der Begabungsförderung wäre ein *wöchentlicher Besuch* der Klassenlehrperson mit ihren Lernenden im Ressourcenzimmer, während die Schülerinnen und Schüler an *Projekten* arbeiten, die ihren Begabungen entsprechen. Diese Besuche können auch nur von einzelnen Lernenden in *Begleitung der Fachperson Begabungsförderung* erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler hätten die Möglichkeit, mit ihren *persönlichen Ressourcen* zu lernen, diese zu erkennen, damit zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Sie würden dadurch *Erfolgserlebnisse* sammeln, die sich auch auf das Lernen in anderen Unterrichtsfächern auswirken können.

K4 Massnahmen bezüglich begabungsfördernder Nutzung

Es wurden schon verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Nutzung des Ressourcenzimmers im Sinne der Begabungsförderung anzuregen. Dazu wurden *Lektionen im Stundenplan* festgelegt, welche die Klassenlehrpersonen mit ihren Klassen im Ressourcenzimmer verbringen sollten. Es wurde vermehrt im Team *erklärt*, was das Ressourcenzimmer ist und das darin vorhandene *Material vorgestellt*. Um das Material besser kennenzulernen, wurden auch *Spielnachmittage* für die Lehrenden organisiert. Darüber hinaus haben die heilpädagogischen Lehrpersonen auf den unterschiedlichen Stufen die Klassenlehrpersonen vermehrt dazu angeregt, das Ressourcenzimmer für Unterrichtssequenzen zu nutzen. Nebst den schon getroffenen Massnahmen waren auch Punkte, die es noch anzugehen gilt, Teil des Gesprächsinhaltes. So würde das Ressourcenzimmer als *attraktiv gestaltete Lernumgebung* dazu einladen, neugierig zu sein, zu entdecken und sich in diesem Raum wohlfühlen. Auch *ansprechendes Material* im Sinne von Lernangeboten kann sich förderlich auf die Nutzung des Ressourcenzimmers auswirken. Verschiedene Lernangebote oder auch *fixfertige Lernaufgaben* zu einem konkreten Thema sollen die Kinder bei ihren Interessen abholen. Die *persönliche Bereitschaft*, ein echtes Interesse und eine intrinsische

Motivation seitens der Lehrpersonen sind entscheidend dafür, ob das Ressourcenzimmer von ihnen genutzt wird.

10. Schritt: Zusammenfassung pro Hauptkategorie

HK1 Nutzung des Ressourcenzimmers

Die momentane Nutzung des Ressourcenzimmers beschränkt sich auf die Materialausleihe, obwohl zumindest eine Lehrperson andere Vorstellungen und Wünsche in sich trägt. Die Nutzung des Ressourcenzimmers im Sinne eines Begabungsförderungsangebots, bei welchem die Lernenden an individuellen Projekten arbeiten und positive Erfahrungen sammeln, kann sich fördernd auf das Lernverhalten in der Regelklasse auswirken.

HK2 Gestaltung des Angebots

Hierfür benötigt es in erster Linie ein Umdenken seitens der Lehrpersonen, was sich auf ihre persönliche Bereitschaft und Motivation auswirken kann. Daneben können sich eine attraktiv gestaltete Lernumgebung und neugierig machendes Material förderlich auf die Nutzung des Ressourcenzimmers auswirken.

3.3 Deskriptionsphase

Das vorausgehende Interview liefert viele Hypothesen, weshalb das Ressourcenzimmer nicht im begabungsfördernden Sinne genutzt wird und welche Massnahmen diesbezüglich in der Vergangenheit bereits umgesetzt wurden. Im Hinblick darauf, dass der Fragebogen an viele Lehrpersonen geschickt wird, die nicht gleichermassen mit der Thematik verbunden sind wie die Interviewpartnerin, geht der Fragebogen die Datenerhebung aus einer anderen Perspektive an. Indem die Lehrpersonen zuerst Auskunft darüber geben, wie und wofür sie das Ressourcenzimmer nutzen und wovon dieses Nutzungsverhalten abhängt, wird der Ist-Zustand erfasst. Anhand von vorgeschlagenen Massnahmen, welche zu einer begabungsfördernden Anwendung beitragen, wird zukunftsorientiert nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Interpretation der Antworten lässt im Umkehrschluss wiederum darauf schliessen, weshalb das Ressourcenzimmer bislang nicht im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung genutzt wird.

3.3.1 Forschungsmethodik

Dieser Fragebogen dient der Erfassung und Beschreibung des Entwicklungsbedarfs in Bezug auf die Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer und lässt sich deshalb im deskriptiven Bereich in der sozialwissenschaftlichen Forschung verorten. Im Gegensatz zum Interview eignet sich der Fragebogen für die Befragung grösserer homogener Gruppen, ist jedoch um einiges strukturierter und ermöglicht keine spontanen Steuerungen durch die interviewende Person (Raab-Steiner & Benesch, 2012).

Fragebögen können im Hinblick auf die Antwortmöglichkeiten, die Abfolge der Fragen und die Befragungssituation mehr oder weniger standardisiert sein. Zudem gibt es Spielraum bei der Kommunikationsart. Der Fragebogen kann digital angeboten werden (Raab-Steiner & Benesch, 2012). Der Fragebogen im Rahmen dieser Arbeit ist in Bezug auf die oben genannten Aspekte teilstandardisiert und wird schriftlich in elektronischer Form abgegeben. Dies hat zum Vorteil, dass die Datenerhebung, -darstellung und -auswertung eindeutiger und einfacher erfolgt.

Bezüglich des Fragenformats gibt es sowohl offene und geschlossene Fragen als auch eine Mischform. In dieser Arbeit werden hauptsächlich Mischformen angewendet, indem im Anschluss an die vorgegebenen Items in einem zusätzlichen Feld persönliche Antworten formuliert werden können. Dieses Vorgehen wird von Raab-Steiner und Benesch (2012) empfohlen, da die Antwortmöglichkeiten aus der vorausgehenden Explorationsphase nicht als abschliessend komplett gelten.

Folgende Punkte nach Raab-Steiner und Benesch (2012) werden bei der Erstellung des Fragebogens berücksichtigt:

Einleitung

- Der Verwendungszweck der erhobenen Daten wird vorab erklärt.
- Die Teilnehmenden werden gebeten, den Fragebogen komplett und ehrlich auszufüllen.
- Die Anonymität wird garantiert.
- Für die Bearbeitung des Fragebogens wird ein Dankeschön ausgesprochen.

(Raab-Steiner & Benesch, 2012)

Fragebogen

- Der Fragebogen soll ein ansprechendes und vor allem übersichtliches Layout aufweisen.
- Vorgegebene Items sollen so prägnant wie möglich, jedoch so ausführlich wie nötig formuliert sein.
- Die Fragen sollen eine logische Reihenfolge aufweisen und einem roten Faden folgen.
- Auf Formulierungen wie «alle», «immer», «keiner», «niemals» usw. soll verzichtet werden. Sie können als unrealistisch aufgefasst werden.
- Pro Item darf nur ein einziger Sachverhalt thematisiert werden.

(Raab-Steiner & Benesch, 2012)

Zur Gestaltung von Fragebögen gibt es eine Auswahl an unterschiedlichen Antwortformaten. In dieser Datenerhebung werden hauptsächlich gebundene Antwortformate verwendet. Somit haben die Teilnehmenden verschiedene Antwortmöglichkeiten, welche von der befragenden Person im Vorfeld definiert wurden. Gebundene Antwortformate können mit Ratingskalen versehen werden. Dadurch können die Teilnehmenden ihre Antworten verschieden gewichten oder beurteilen. Eine mögliche Ratingskala wäre beispielsweise die Einschätzung in *unwichtig - weniger wichtig - eher wichtig - sehr wichtig*. Dieses Beispiel verläuft von einem Nullpunkt (unwichtig) in eine bestimmte Richtung (sehr wichtig) und wird deshalb von Raab-Steiner und Benesch (2012) als unipolare Skala bezeichnet. Die Anzahl der Abstufungen soll sich auf maximal fünf bis sieben Kategorien beschränken, weil mehr Kategorien überfordernd wirken. Erfahrungen zeigen, dass sich eine gerade Anzahl Kategorien besser eignet als eine ungerade. Bei ungeraden Anzahlen gibt es eine Mitte, welche zur Antwortverweigerung gebraucht werden kann. Zudem hat eine Mittelkategorie ungünstige Auswirkungen auf die Aussagekraft eines Fragebogens (Raab-Steiner & Benesch, 2012).

3.3.2 Auswertung der Forschungsergebnisse

An dieser Stelle werden jene für die Beschreibung des Entwicklungsbedarfs bedeutsamsten Forschungsergebnisse dargestellt und interpretiert. Eine umfassende und detaillierte Auswertung aller Daten befindet sich im Kapitel 13.2.

Der Fragebogen wurde an 27 Kindergarten- und Primarstufenlehrpersonen der Regel- und der Timeoutklassen geschickt. Dabei wurden sowohl Klassen- als auch heilpädagogische Lehrpersonen berücksichtigt. 19 Teilnehmende haben den Fragebogen beantwortet.

Abbildung 3: Auswertung Frage 1 Fragebogen

Anhand der Auswertung der ersten Frage wird deutlich, dass mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden das Ressourcenzimmer nutzt. Die Mehrheit dieser Personen betritt den Raum jedoch nur ein- bis zweimal pro Semester. Sieben Personen gehen nie ins Ressourcenzimmer.

Abbildung 4: Auswertung Frage 2 Fragebogen

Abbildung 5: Auswertung Frage 3 Fragebogen

Abbildung 6: Auswertung Frage 4 Fragebogen

Wird die Art und Weise der Nutzung anhand der zweiten und dritten Frage genauer beleuchtet, wird deutlich, dass das Ressourcenzimmer am häufigsten allein besucht und dort Material ausgeliehen wird. Als Hauptgrund für diese Tatsache lässt sich gemäss Abbildung 6 eindeutig das Materialangebot im Ressourcenzimmer ableiten. Anhand der Abbildung 4 und insbesondere durch die genaue Betrachtung jedes einzelnen Fragebogens (Kapitel 13.2) fällt auf, dass lediglich vier Lehrpersonen das Ressourcenzimmer gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern nutzen. Diese Zahl entspricht ungefähr einem Fünftel aller Teilnehmenden. Aus Abbildung 5 lässt sich entnehmen, dass drei von diesen vier Lehrpersonen geführte Unterrichtssequenzen anbieten und eine Lehrperson ihre Lernenden in individuellen Projekten unterstützt. Ausschlaggebend für dieses Verhalten scheint auch an dieser Stelle das Materialangebot zu sein. Dennoch ist hervorzuheben, dass im Ressourcenzimmer kaum begabungsfördernder Unterricht stattfindet.

Abbildung 7: Auswertung Frage 6 Fragebogen

Abbildung 8: Auswertung Frage 7 Fragebogen

Die sechste und siebte Frage wurde von allen Teilnehmenden beantwortet. Sie soll Hinweise auf den Entwicklungsbedarf geben und die Anliegen und Wünsche der Lehrpersonen ermitteln. Im Folgenden wird auf jene Punkte eingegangen, welche im Durchschnitt als *eher wichtig* bis *sehr wichtig* eingeschätzt wurden. Sie werden demnach als förderliche Massnahmen verstanden.

- **Zeitliche Ressourcen**

Der Lehrplan 21 gibt viele Kompetenzen vor, welche innerhalb der drei verschiedenen Zyklen erlernt werden sollen. Lehrpersonen können sich von der Dichte des Lehrplans und dem zu behandelnden Lernstoff gestresst fühlen. Möglicherweise sehen sie

dadurch keine freien Zeitfenster, in denen Begabungsförderung stattfinden kann. Zudem kann aufgrund knapper zeitlicher Ressourcen ein Mehraufwand durch spezielle Förderangebote vermieden werden.

- **Festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan**

Der Wunsch nach festgelegten Begabungsförderlektionen im Stundenplan erscheint zumindest hypothetisch einigen Lehrpersonen als förderliche Massnahme. Festgelegte Begabungsförderlektionen können in Bezug auf die Knappheit an zeitlichen Ressourcen entlastend wirken, indem sie ein Platzhalter sind und dadurch Raum schaffen.

- **Ansprechendes, neugierig machendes Material**

Die Auswertungen der dritten und vierten Fragen haben bereits gezeigt, dass das vorhandene Material ein wichtiges Angebot zu sein scheint und deshalb von den Lehrpersonen schon genutzt wird. Hier wird dieser Faktor sogar als wichtigster Punkt genannt. Die Auswertung der einzelnen Fragebogen zeigt, dass mehr als ein Viertel der Befragten momentan nie Material ausleiht oder mit Lernenden verwendet, aber dennoch ansprechendes und neugierig machendes Material als *eher wichtig* bis *sehr wichtig* einschätzt. Aus den aufgeführten Tatsachen lässt sich schliessen, dass bereits angemessenes und sinnvolles Material vorhanden ist, es aber trotzdem eine Materialoptimierung benötigt, um ein breiteres Publikum anzusprechen.

- **Gut strukturiertes, ordentliches Zimmer**

Ein gut strukturiertes und ordentlich hergerichtetes Ressourcenzimmer ist gemäss Auswertung dieser Umfrage der zweitwichtigste Punkt. Durch den Blick in die einzelnen Fragebogen wird klar, dass, bis auf jeweils eine Ausnahme, alle Lehrpersonen, welche entweder Material ausleihen oder das Ressourcenzimmer nie betreten, ein gut strukturiertes und ordentliches Zimmer für die Nutzung im Sinne der Begabungsförderung als nötig erachten. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die momentane Ordnung und Strukturierung nicht zufriedenstellend sind.

- **Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung**

Ein Begabungs- und Begabtenförderangebot durch die Fachperson Begabungsförderung wird sowohl von Personen, die das Ressourcenzimmer nutzen, als auch von denjenigen, die es nicht nutzen, als eine förderliche Massnahme angesehen. Insbesondere drei Viertel jener, die mit Lernenden im Ressourcenzimmer arbeiten, würden ein Angebot durch die Fachperson Begabungsförderung begrüßen. Daraus können zwei verschiedene Interpretationen abgeleitet werden. Einerseits kann es als Zusatzangebot zur bereits bestehenden Förderung dienen. Andererseits kann es als Ersatzangebot interpretiert werden, welches die Lehrpersonen von der persönlichen Nutzung des Res-

sourcenzimmers befreien soll. In Anbetracht dessen, dass diese kleine Anzahl Lehrpersonen das Ressourcenzimmer momentan freiwillig und trotz einer unvorteilhaften Einrichtung des Raumes gemeinsam mit ihren Lernenden nutzt, lässt eher ersteres vermuten.

- **Persönliche Bereitschaft und Motivation**

Die Lehrpersonen erkennen, dass ihre persönliche Bereitschaft, ihr Interesse und ihre Motivation entscheidend dafür sind, ob das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungsförderung genutzt wird. Insbesondere diejenigen, welche das Ressourcenzimmer nie benutzen, schätzen ihre Bereitschaft und Motivation mit einer Ausnahme als *eher wichtig* bis *sehr wichtig* ein. Diese Erkenntnis lässt hoffen, dass dieser bedeutende Faktor zumindest bei einigen mit einer Veränderung vorangetrieben wird.

3.4 Eingrenzung des Entwicklungsbedarfs

Durch Eingrenzung des Entwicklungsbedarfs wird die Grobstruktur des Entwicklungsprojektes festgelegt. Dieser bedeutende Schritt wird ebenso von Möglichkeiten und Grenzen beeinflusst, wie er sie auch vorgibt.

- **Zeitliche Ressourcen**

Das Zeitmanagement jeder einzelnen Lehrperson zu erfassen und zu optimieren, wäre vermutlich auf verschiedenen Ebenen ein gewinnbringender Einsatz, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Innerhalb der Lektionen können mit Methoden des Compactings zeitliche Ressourcen freigelegt werden, die dann begabungsfördernd genutzt werden können. Diese Massnahme wird in dieser Arbeit berücksichtigt.

- **Festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan**

Dieser Ansatz müsste mit der Schulleitung und der Schuldirektion abgesprochen werden. Dieser Prozess würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Zudem zeigt die Erfahrung von MC, dass fixierte Lektionen im Stundenplan, welche im Ressourcenzimmer abgehalten werden sollen, nicht als verbindlich angesehen werden. Aufgrund dessen, dass diese Massnahme schon einmal umgesetzt wurde, jedoch nicht zielführend war, wird sie in dieser Arbeit in den Hintergrund gestellt.

- **Ansprechendes, neugierig machendes Material**

Wird das Materialangebot im Ressourcenzimmer genauer betrachtet, fällt auf, dass es nebst gutem, geeignetem Material, das den Unterricht im Ressourcenzimmer und im Klassenzimmer bereichert, auch viel Material hat, welches unvollständig, kaputt, ungeeignet oder veraltet ist. Die Optimierung des Materialangebots ist demnach ein Punkt, welcher in der vorliegenden Masterarbeit eine zentrale Rolle spielt.

- **Gut strukturiertes, ordentliches Zimmer**

Das Ressourcenzimmer wirkt zugestellt mit verschiedenen offenen Regalen, in denen mehrheitlich ein unübersichtliches Chaos herrscht. Obwohl der Raum in die Intelligenzbereiche nach Gardner gegliedert ist und diese mit Kärtchen beschriftet sind, ist nicht auf den ersten Blick klar, wo was zu finden ist. Die Tische und Stühle sind eng zusammengestellt und es besteht wenig Raum und Fläche zum Arbeiten und Lernen. Die Erstellung eines neuen Raumgestaltungskonzepts und die Umgestaltung des Zimmers werden gemäss den geschilderten Tatsachen ebenfalls eine wichtige Rolle in dieser Arbeit spielen.

- **Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung**

Im Hinblick auf die bevorstehende Übernahme der Rolle als Fachfrau Begabungsförderung eignet sich der Zeitpunkt gut, diese Funktion in das Entwicklungsprojekt zu integrieren. Städtisch so geregelt, darf jedes Schulhaus selbst darüber entscheiden, in welcher Art und Weise diese zwei Wochenlektionen zu einer begabungsfördernden Schule beitragen. Das Konzept Begabungsförderung Kindergarten- und Primarstufe (Kapitel 2.3) dient dabei als Rahmen. In Absprache mit der Schulleitung besteht in der Gestaltung genügend Spielraum, sodass ein Begabungs- und Begabtenförderangebot durch die Fachperson möglich ist.

- **Persönliche Bereitschaft und Motivation**

Direkten Einfluss auf persönliche Einstellungen und Werte haben nur die Individuen selbst. Es ist illusionär zu denken, dass im Rahmen dieser Arbeit ein direkter Einfluss auf solche Charaktereigenschaften genommen werden kann. Vielmehr soll dieser hier indirekt in den Fokus rücken. Durch die entstehenden Veränderungen und Verbesserungen des Angebots soll das Ressourcenzimmer attraktiver erscheinen, neugieriger machen und mehr Lehrpersonen anlocken. Das Entwicklungsprojekt dieser Arbeit kann sich positiv auf die persönliche Bereitschaft, auf die Motivation und das Interesse auswirken.

4 Fachliche Grundlagen

4.1 Begriffsklärungen

In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigen und häufig verwendeten Begriffe geklärt.

4.1.1 Begabungs- und Begabtenförderung

Die Begabungsförderung bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler. Jedes Kind wird innerhalb seines persönlichen Begabungsprofils und entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen gefördert. Begabtenförderung zielt auf Lernende mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten in einer oder mehreren Begabungsdomänen ab. Begabungs- und Begabtenförderung schliesst somit alle Lernenden unter Berücksichtigung ihrer besonderen Fähigkeiten mit ein (Müller-Oppliger, 2017a).

4.1.2 Begabungsdomänen

Mit Begabungsdomänen sind Bereiche menschlicher Fähigkeiten, in denen sich Begabungen zeigen können, gemeint. Zu den Begabungsdomänen gehören Mathematik, Sprache, Musik, Bewegung, etc. Anders als früher, als noch von einer universellen Begabung in allen Bereichen menschlicher Fähigkeiten ausgegangen wurde, liegt der Fokus heutzutage auf partiellen Begabungen. Dementsprechend können Begabungen in den verschiedenen Domänen sehr unterschiedlich ausfallen (Müller-Oppliger, 2017a).

4.1.3 Begabung und Hochbegabung

Die Begriffe Hochbegabung und Begabung finden sich sowohl in der Psychologie als auch in der Pädagogik wieder, wobei sie bislang weder in der wissenschaftlichen Literatur noch in psychologischen oder pädagogischen Bezugsrahmen eindeutig voneinander unterschieden werden. Ebenfalls werden ihnen im Praxisfeld auch sinnähnliche Wörter wie Talent, Hochintelligenz oder besondere Fähigkeit gleichgestellt (Weigand, 2014). Um Missverständnisse zu vermeiden, hat eine Autorengruppe, bestehend aus Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Disziplinen der Begabungs- und Begabtenförderung, in einem ihrer Werke die beiden Begriffe definiert. Begabung verstehen sie als Leistungsfähigkeit, welche durch gelingende Wechselwirkungen zwischen genetischen Anlagen, positiven Lernerfahrungen und begünstigenden Umweltfaktoren entsteht. Begabte Personen weisen demnach in einzelnen oder mehreren Begabungsdomänen eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit auf und müssen dementsprechend gefördert werden. Das aussergewöhnliche Leistungsvermögen zeigt sich beispielsweise durch ein ausgeprägtes Interesse, eine grosse Wissensbegierde und eine hohe Lernfähigkeit oder auch Intelligenz. Weitere und nicht weniger wichtige Begabungsfaktoren sind Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, Eigenständigkeit und Disziplin. Von Hochbegabung wird dann gesprochen, wenn sowohl die Leistungsfähigkeit als auch andere wichtige Begabungsfaktoren

weit über dem Durchschnitt liegen und zusätzlich enorme Entwicklungspotenziale mit sich bringen. Hochbegabung wird häufig anhand von standardisierten Intelligenztests diagnostiziert. Ungefähr 2% der Bevölkerung weist dabei einen Intelligenzquotienten von mehr als 130 auf und gilt somit als hochbegabt. Diese Auffassung von Hochbegabung ist jedoch nicht allgemeingültig und stützt sich einzig auf den Begabungsfaktor der Intelligenz. Besser wäre es, wenn alle Begabungsfaktoren und ihr Entwicklungspotenzial im Fokus der Förderdiagnostik liegen würden (IPEGE, 2009). Auf Weigand (2014) gestützt, wird im Rahmen dieser Arbeit auf den Begriff Hochbegabung verzichtet. Im Zentrum der Förderung stehen alle Begabungsfaktoren, weshalb der Intelligenzquotient eines Lernenden an Gewicht verliert.

4.1.4 Intelligenz

Wie oben beschrieben, wird Intelligenz mittels eines standardisierten Intelligenztests ermittelt. Gardner (1985) ist sowohl ein starker Kritiker dieser Testverfahren als auch von Messungen von Hirnwellen und Reaktionszeit. Intelligenztests überprüfen hauptsächlich logische und sprachliche Fähigkeiten, werden jedoch oft als Erfassung der allgemeinen und allumfassenden Intelligenz einer Person dargelegt. Obwohl eine Person in verschiedenen Bereichen überdurchschnittliche Kompetenzen aufweisen kann, dürfen aus Ergebnissen von rein logischen und sprachlichen Testverfahren keine Schlüsse auf Fähigkeiten und Fertigkeiten anderer Domänen gezogen werden. Die Rahmen-Theorie der multiplen Intelligenzen beschreibt, dass die Kompetenzen von Menschen weit über die Bereiche Sprache und Logik hinausgehen. Gardner (1985) definiert Intelligenz als «Fähigkeit, Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen, die im Rahmen einer oder mehrerer Kulturen gefragt sind» (Gardner, 1985, S. 9). Seiner Ansicht nach, «muss eine intellektuelle Kompetenz ein Sortiment von Fähigkeiten beinhalten, die ihrem Inhaber ermöglichen, *echte Probleme oder Schwierigkeiten zu lösen* und, wenn nötig, brauchbare Methoden oder Vorrichtungen zu erfinden – und die Fähigkeit, Probleme zu entdecken oder zu schaffen, um die Basis für neues Wissen zu legen» (Gardner, 1985, S. 65). Er bezieht diese Definitionen auf neun Intelligenzbereiche, die in Kapitel 4.2.1 beschrieben werden (Gardner, 1985).

4.2 Intelligenzmodelle

Anhand dieses Kapitels werden zwei bedeutungsvolle Intelligenzmodelle vorgestellt.

4.2.1 Multiple Intelligenzen nach Gardner

Howard Gardner (1985, 1999) definiert mit seiner Rahmen-Theorie der multiplen Intelligenzen neun verschiedene Intelligenzbereiche, mit welchen er die Breite der menschlichen Kompetenzen aufzeigt. Um zu begründen, dass es spezifische und nicht allgemeine Intelligenz gibt, beruft sich Gardner (1985, 1999) auf seine acht Merkmale einer Intelligenz:

- Isolierung durch Hirnverletzung: Bei Schädigungen des Gehirns sind meist einzelne Hirnareale betroffen. Aufgrund dessen sind bestimmte Fähigkeiten nicht mehr verfügbar, während andere Eigenschaften und Kompetenzen erhalten bleiben. Daraus lässt sich eine gewisse Unabhängigkeit einzelner Intelligenzen beobachten und begründen (Gardner, 1985).
- Wunderkinder und andere Ausnahmemenschen: Es gibt Personen, die sehr unterschiedliche Ausprägungen ihrer Kompetenzen aufweisen. Diese können sich sowohl in besonderen Begabungen als auch grossen Defiziten in einem spezifischen Bereich zeigen. Diese unregelmässigen Verteilungen weisen ebenfalls darauf hin, dass es nicht eine allgemeine Intelligenz, sondern spezifische Intelligenzbereiche gibt (Gardner, 1985).
- Erkennbare Grundfunktion oder Funktionsgruppe: Obwohl sich die verschiedenen Intelligenzen im realen Leben nicht isoliert voneinander zeigen, sondern viel mehr miteinander harmonieren und verschmelzen, lassen sich unter ihnen dennoch Kernfunktionen unterscheiden. Es gibt bestimmte Kernkompetenzen, die spezifischen Intelligenzen zugeordnet werden können. Das Erkennen von Tonhöhen, Klangfarben, Harmonien und Rhythmen gehört zur musikalischen Intelligenz, wobei Sprachaffinitäten wie der syntaktische, pragmatische und semantische Sprachgebrauch zur sprachlichen Intelligenz zählen (Gardner, 1999).
- Abgrenzbare ontogenetische Entwicklungen: Intelligenzen entwickeln sich nicht in Isolation und auch nicht aus rein genetischen Anlagen. Sie sind formbar und wachsen in Umgebungen, in denen die Intelligenz zentral und wichtig ist. In ihrer Entwicklung durchlaufen sie Ebenen, die von den ersten Versuchen bis zur aussergewöhnlichen Fähigkeit reichen (Gardner, 1985).
- Evolutionsgeschichtliche Hinweise: Beim Menschen treten die verschiedenen Intelligenzen in Verbindung miteinander auf. Bei Tieren und unseren Vorfahren hingegen lassen sie sich eher isoliert und unabhängig voneinander beobachten. So orientieren sich Ratten problemlos in der Kanalisation (räumliche Intelligenz), Vögel pfeifen komplexe

Melodien (musikalische Intelligenz) und Primaten beweisen meist eine hohe Sozialkompetenz (interpersonale Intelligenz) (Gardner, 1985, 1999).

- Experimentalspsychologische Befunde: Anhand von psychologischen Testverfahren wird beobachtet, ob sich zwei Tätigkeiten gegenseitig beeinflussen oder nicht. Hierzu wird ein Proband aufgefordert, zwei Handlungen gleichzeitig auszuführen. Wenn dem Probanden diese Ausführung der Aufgabe leicht fällt, dann ist es wahrscheinlich, dass die dazu benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterschiedlichen Intelligenzen gehören. Fällt dem Probanden die Ausführung der Aufgabe jedoch schwer, geht Gardner (1999) davon aus, dass zwei Kompetenzen derselben Intelligenz konkurrierend agieren und sich dadurch gegenseitig stören. Mit solchen Experimenten lässt sich aber auch beobachten, dass bei komplexen Aufgabenstellungen verschiedene Fähigkeiten aus unterschiedlichen Intelligenzen zusammenspielen und einander ergänzen (Gardner, 1985, 1999).
- Ergebnisse der Psychometrie: Obwohl Gardner (1985, 1999) die psychometrischen Standardtests stark in Frage stellt und kritisiert, sind sie dennoch wichtig für seine Begründung der multiplen Intelligenzen. Ergebnisse aus standardisierten Intelligenztests haben ergeben, dass räumliche und sprachliche Kompetenzen nur in geringem Masse oder gar nicht zusammenspielen. Diese Erkenntnis unterstützt die Rahmen-Theorie der multiplen Intelligenzen, weil daraus hervorgeht, dass diese zwei Bereiche weitgehend unabhängig voneinander sind. Darüber hinaus nimmt die Anzahl an Testinstrumenten, die nebst den sprachlichen und logischen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch andere Kompetenzen wie beispielsweise Sozialkompetenzen überprüfen, stetig zu. Diese Tatsache lässt darauf schliessen, dass sich auch andere Forschungsbeteiligte an multiplen Intelligenzen orientieren (Gardner, 1985, 1999).
- Die Eignung, sich symbolisch codieren zu lassen: Sprache, Zeichnungen, Musiknoten oder mathematische Zeichen sind einige von vielen, vom Menschen erschaffene Symbolsysteme. Sie dienen der effizienten Weitergabe kulturell relevanter Informationen. Die obige, nicht vollständige Aufzählung weist darauf hin, dass Symbolsysteme intelligenzspezifische Kennzeichen sind (Gardner, 1999).

Anhand der eben beschriebenen acht Merkmale einer Intelligenz hat Howard Gardner (Gardner, 1985, 1999) acht bis neun Arten von Intelligenz ausgearbeitet. Gemäss Gardner (1985, 1999) Auffassung sind alle Intelligenzen bei allen Menschen in individueller Erscheinungsform vorhanden und beeinflussen sich gegenseitig (Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofberger, 2010). Die jeweiligen Symbole zu den Intelligenzdomänen wurden von Urs Eisenbart entworfen (Eisenbart, 2000).

Sprachliche Intelligenz

Abbildung 9: Symbol für sprachliche Intelligenz

Gardner (1985) beschreibt vier Aspekte besonderer sprachlicher Fähigkeiten, die in unserer Gesellschaft von grosser Bedeutung sind. Eine Eigenschaft ist die Rhetorik. Sie beschreibt die Kunst, andere Menschen durch den treffsicheren Einsatz von sprachlichen Elementen von etwas zu überzeugen. Ein weiterer Aspekt der Sprache ist die Mnemotechnik. Damit meint Gardner (1985) die Fähigkeit, Sprache als Erinnerungshilfe einzusetzen. Das Ausmass der zu merkenden Informationen und der mnemotechnischen Werkzeuge reicht von einfachen Notizen über Merkverse bis hin zu komplexen Anleitungen. Der Gebrauch von Sprache im Sinne von Erklärungen wird als dritte Eigenschaft beschrieben. Besonders in der Bildung ist dieser Verwendungszweck sehr zentral, weil das Lehren und Lernen oftmals über sprachliche Erklärungen mündlicher und schriftlicher Art geschehen. Als vierter Aspekt wird die Sprache als Werkzeug der Reflexion genannt. Über eigene Aussagen nachdenken und sie zu begründen oder erklären ist eine wichtige metasprachliche Kompetenz (Gardner, 1985). Die sprachliche Intelligenz umfasst sowohl die mündliche und schriftliche Sprachrezeption und Sprachproduktion (Gardner, 1999).

Personen, welche besondere Fähigkeiten in der sprachlichen Intelligenz aufweisen, können ihre Befindlichkeit und ihre Gedanken gut in Worte fassen, ihre Meinung in Diskussionen überzeugend mitteilen, einfach Fremdsprachen lernen, mit sprachlichen Elementen spielen, spannend erzählen und sich gezielt reflektieren (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Logisch-mathematische Intelligenz

Abbildung 10: Symbol für logisch-mathematische Intelligenz

Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat zahlreiche Erkenntnisse zur logisch-mathematischen Intelligenz gesammelt. Er entwickelte eine Stadientheorie, welche die Entstehung des logisch-mathematischen Denkens beschreibt. Kinder sammeln ihre ersten Erfahrungen in diesem Intelligenzbereich über Handlungen und der Interaktion mit ihrer Umwelt. Zunächst erforschen sie kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen Objekten und entwickeln Erwartungshaltungen, wie sich Objekte unter unterschiedlichen Gegebenheiten zu verhalten haben. Später bilden sie Klassen aus Objekten mit gleichen Eigenschaften, sammeln Erfahrungen im Zählen und Operieren. Mit fortschreitender Entwicklung laufen logisch-mathematische Denkprozesse zunehmend losgelöst von Handlungen

auf einer abstrakten Ebene ab. Hypothesen aufzustellen, Schlüsse und Konsequenzen ableiten und logisch zu argumentieren sind ebenfalls Aspekte des logisch-mathematischen Intelligenzbereichs (Gardner, 1985).

Personen, welche über ausgeprägte Fähigkeiten in der logisch-mathematischen Intelligenz verfügen, können logische und mathematische Muster erkennen, Strategien für mathematische Problemstellungen entwickeln und anwenden, gut und schnell kopfrechnen und Relationen zwischen zwei Objekten ableiten und verstehen (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Räumliche Intelligenz

Abbildung 11: Symbol für räumliche Intelligenz

Die räumliche Intelligenz wird in drei Facetten gegliedert. Der erste und am besten überprüfbare Aspekt ist das bildhafte Vorstellungsvermögen. Es beschreibt die Fähigkeiten, sich zwei- oder dreidimensionale Formen und Figuren vorzustellen, Veränderungen zu erkennen oder die Figuren auf der abstrakten Ebene zu verändern. Die zweite Facette liegt in der Wahrnehmung von Gemälden, Skulpturen oder natürlichen Szenen wie beispielsweise einem Feuer. Dabei geht es unter anderem um das Gespür von Harmonie, Balance, Unstimmigkeit, Anordnung und Aufbau, welche zur Wirkung dieser natürlichen und künstlerischen Objekte auf den Menschen beitragen. Der dritte Aspekt räumlicher Intelligenz ist das Erkennen von Ähnlichkeiten in zwei komplett unterschiedlichen Formen, Figuren oder Lebensbereichen. Damit ist beispielsweise der Vergleich des Himmels mit einer Membran oder die Bezeichnung der Menschheit als Ameisenhaufen gemeint. Der visuelle Wahrnehmungskanal ist in der räumlichen Intelligenzdomäne sehr zentral. Dennoch lassen sich besondere Fähigkeiten in diesem Bereich nicht auf einen ausgeprägten Sehsinn zurückführen. Denn es gibt auch Menschen, die sehr gut sehen, aber über eine geringe mentale Vorstellungskraft verfügen (Gardner, 1985).

Personen mit einer auffallenden räumlichen Intelligenz denken in Bildern und lernen anhand von grafischen oder bildhaften Darstellungen. Sie können sich Bilder, Figuren und Formen gut einprägen und diese in ihrer Vorstellung transformieren oder aus anderen Blickwinkeln betrachten. Sie interessieren sich für Kunst und interpretieren diese gerne. In eigenen Kunstwerken drücken sie Gefühle mittels Farben und Formen aus (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Naturalistische Intelligenz

Abbildung 12: Symbol für naturalistische Intelligenz

In der naturalistischen Intelligenz stehen vor allem Pflanzen und Tiere im Mittelpunkt. Ein naturliebender und naturforschender Mensch fühlt sich zu Lebewesen hingezogen und ist geschickt im Interagieren mit Tieren. Erklärungen für Naturphänomene und die Identifikation und Klassifizierung von Pflanzen und Tieren sind zentrale Punkte der naturalistischen Intelligenz (Gardner, 1999).

Personen mit einer ausgeprägten naturalistischen Intelligenz sind lieber draussen im Freien als drinnen und gehen sehr achtsam mit der Natur um. Darüber hinaus interessieren sich für Naturschutzvereine und Umweltorganisationen und setzen sich für diese ein (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Musikalische Intelligenz

Abbildung 13: Symbol für musikalische Intelligenz

Die zwei bedeutsamsten Bestandteile der Musik sind Melodie und Rhythmus, welche aufgrund kultureller Unterschiede in Liedern verschieden wichtig sind. Musik weist diverse Stilrichtungen auf und hat zum Ziel, Menschen auf der Gefühlsebene zu berühren. Im Hinblick auf die Melodie spielt der auditive Sinneskanal eine entscheidende Rolle. Jedoch kann Musik nicht nur mit intaktem Gehör wahrgenommen werden. Gehörlosen Menschen gelingt es, lediglich über die rhythmischen Elemente der Lieder einen Zugang zur Musik zu finden. Liedtexte bringen die musikalische Intelligenz in direkten Zusammenhang mit der sprachlichen Intelligenz. Dennoch ist sie als eigenständiger Bereich aufzufassen. Gardner (1985) begründet dies deutlich mit einem seiner acht Merkmale. Demnach liessen sich nach Hirnverletzungen zwar ausgeprägte Sprachstörungen, jedoch keine Beeinträchtigung der musikalischen Fähigkeiten beobachten. Entwicklungspsychologisch gesehen, ist die musikalische Intelligenz diejenige Begabung, welche sich als erste und mit ausserordentlichen individuellen Unterschieden bemerkbar macht. Während einige Kleinkinder bereits längere Passagen von Liedern korrekt wiedergeben, haben andere, ältere Kinder Schwierigkeiten, sich Melodien und Rhythmen zu merken. Die Ursache für diese deutlichen Differenzen und das frühe Äussern besonderer Fähigkeiten ist auch trotz vieler Spekulationen nicht endgültig erforscht (Gardner, 1985).

Personen, welche eine Ausprägung in der musikalischen Intelligenz aufweisen, können gut singen, Fehler in musikalischen Aufführungen erkennen, sich Melodien, Rhythmen und

Liedtexte rasch einprägen, eigene Musikstücke kreieren sowie Gefühle und Stimmungen in Form von Musik wahrnehmen und ausdrücken (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Abbildung 14: Symbol für körperliche Intelligenz

Bei der körperlich-kinästhetischen Intelligenz geht es um die grobmotorische und feinmotorische Steuerung. Die Grobmotorik beschreibt Bewegungsabläufe, welche den gesamten Körper betreffen. Die Feinmotorik hingegen beschränkt sich auf Bewegungen der Hände und Finger. Zum einen bezieht sich die körperlich-kinästhetische Intelligenz sowohl auf die ausdrucksstarke Inszenierung des Körpers, beispielsweise beim Schauspiel, Tanz oder bei pantomimischen Darbietungen als auch auf den zielgerichteten Körpereinsatz etwa beim Sport. Zum anderen betrifft es den geschickten Umgang mit Objekten. Diese Eigenschaft zeigt sich besonders beim Zeichnen oder Schreiben, beim Ausführen handwerklicher Tätigkeiten oder beim Spielen eines Instrumentes. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die körperlich-kinästhetische Intelligenz je nach Bereich in engem Zusammenhang mit einem anderen Intelligenzbereich steht (Gardner, 1985).

Personen mit einer aussergewöhnlichen körperlich-kinästhetischen Intelligenz können Bewegungsabläufe gut planen, steuern und kontrollieren. Sie verfügen über ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick, welches sich in den Bereichen des bildnerischen, textilen und technischen Gestaltens äussert. Sie lernen über die taktil-haptische oder kinästhetische Wahrnehmung und weisen einen erhöhten Bewegungsdrang auf (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Intrapersonale Intelligenz

Abbildung 15: Symbol für intrapersonale Intelligenz

Bei der intrapersonalen Intelligenz befasst sich das Individuum mit sich selbst. Im Zentrum steht der Zugang zu eigenen Gefühlen, Wertvorstellungen, Wünschen, Ängsten, Problemen und Interessen. Durch das gute Gespür und das ausgeprägte Verständnis für persönliche Impulse und Emotionen stehen sich diese Individuen selbst sehr nahe, verstehen ihr eigenes Verhalten und steuern dieses gekonnt (Gardner, 1985).

Personen mit einer deutlichen Ausprägung in der intrapersonalen Intelligenz können ihre Stärken und Schwächen realistisch einschätzen sowie sich selbst gezielt reflektieren. Sie erledigen Aufgaben meist autonom und eigenmotiviert, kennen ihre Grenzen und wissen, was sie wollen (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Interpersonale Intelligenz

Abbildung 16: Symbol für interpersonale Intelligenz

Die interpersonale Intelligenz richtet sich an das soziale Umfeld. Es geht darum, das Befinden, die Bedürfnisse und Erwartungen anderer zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren. Bei zurückhaltenden und introvertierten Mitmenschen erweisen sich diese Fähigkeiten als besonders herausfordernd (Gardner, 1985).

Personen mit einer aussergewöhnlichen interpersonalen Intelligenz verbringen gerne Zeit in Gesellschaft. Sie sind feinfühlig, sensibel und empathisch gegenüber Gefühlen und Wünschen anderer. Sie begegnen ihren Mitmenschen kommunikativ und kooperativ (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Existenzielle Intelligenz

Abbildung 17: Symbol für existenzielle Intelligenz

Die existenzielle Intelligenz befasst sich mit drei Formen der Spiritualität. In der ersten spirituellen Art stehen existenzielle und kosmologische Erkundigungen und Erfahrungen im Zentrum. Wegweisend in der Erforschung des Übernatürlichen sind dabei insbesondere Fragen zu unserer Herkunft, zum Sinn des Lebens, zur Zukunft, zur Welt ausserhalb des uns Bekannten und zu Wesen ausserhalb unserer Vernunft. Die zweite Art beschreibt das Spirituelle als erwünschten Geisteszustand. Angestrebt werden dabei spirituelle Erfahrungen durch tiefe Meditationen, Trancen, Hypnosen oder Heraufbeschwörungen. Als dritte Form wird die spirituelle Wirkung auf andere genannt. Einige besondere Persönlichkeiten, wie beispielsweise Dalai Lama, haben aufgrund ihres Charakters oder ihrer Handlungen eine ausgleichende und erfüllende Wirkung auf ihre Mitmenschen (Gardner, 1999).

Die existenzielle Intelligenz wurde von Gardner noch nicht abschliessend bestätigt (Huser, 2021).

4.2.2 Erfolgsintelligenz nach Sternberg

«Menschen mit Erfolgsintelligenz besitzen ein vernünftiges Mass an Selbstvertrauen und glauben an ihre Fähigkeit, ihre Ziele zu erreichen» (Sternberg, 1996, S. 293).

Der amerikanische Psychologieprofessor Robert J. Sternberg ist ebenso wie Howard Gardner ein Kritiker von logisch-sprachlichen Intelligenztestungen. Er ist der Auffassung, dass Menschen mit einer Erfolgsintelligenz auf der analytischen, kreativen und praktischen Ebene über hohe Denkleistungen verfügen (Huser, 2021).

Ihm fällt auf, dass Menschen mit Erfolgsintelligenz, unabhängig davon, womit sie Erfolg haben oder wie erfolgreich sie sind, einige gemeinsame Merkmale aufweisen. Demnach verfügen diese Menschen über eine hohe intrinsische Motivation, ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen sowie eine gute Impulskontrolle. Dadurch gelingt es ihnen, Aufgaben immer zu Ende zu führen. Sie sind ergebnisorientiert, wobei sie ihre Fähigkeiten kennen und wissen, wie sie diese zielführend einsetzen. Sie setzen ihre Gedanken in Tätigkeiten um, sind dabei initiativ und nutzen die verfügbare Zeit zielgerichtet. Menschen mit Erfolgsintelligenz verspüren keine Angst vor Fehlern oder Rückschlägen und akzeptieren berechnete sowie konstruktive Kritik. In schwierigen oder frustrierenden Situationen lehnen Personen mit Erfolgsintelligenz Selbstmitleid ab und versuchen, persönliche Herausforderungen zu überwinden. Sie sind sich der schmalen Schwelle zwischen Unter- und Überforderung bewusst und berücksichtigen bei ihren Tätigkeiten sowohl Details als auch die Gesamtheit (Sternberg, 1996).

Huser (2021) stellt Persönlichkeitsmerkmale eines erfolgreichen Individuums grafisch dar:

Abbildung 18: Persönlichkeitsmerkmale erfolgreicher Menschen (Huser, 2021, S. 11)

4.3 Begabungsmodelle

In diesem Kapitel werden einige für diese Arbeit zentrale Begabungsmodelle beschrieben.

4.3.1 Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli

Das Drei-Ringe-Modell wurde im Jahre 1978 vom amerikanischen Erziehungswissenschaftler und Psychologen Joseph Renzulli entwickelt und stellt in der Geschichte der Begabungsforschung einen Punkt des Umdenkens dar. Es ist das erste Modell, welches Begabung nicht als Produkt reiner Intelligenz und Genetik sieht (Müller-Oppliger, 2021). Das weltweit anerkannte Drei-Ringe-Modell betrachtet Begabung als «Einladung zum Tun»

(Renzulli, Reis & Stednitz, 2001a, S. 20) und beschreibt diesbezüglich das Zusammenspiel von drei Faktoren, welches Hochleistungen in einer oder mehreren spezifischen Domänen bewirkt.

Die drei interagierenden Faktoren sind überdurchschnittliche (aber nicht zwingend weit überdurchschnittliche) Fähigkeiten, Aufgabenverpflichtung und Kreativität (Müller-Oppliger, 2021).

Abbildung 19: Drei-Ringe-Modell nach Renzulli 1978 (Müller-Oppliger, 2021, S. 206)

Überdurchschnittliche Fähigkeiten werden in allgemeine und spezifische Fähigkeiten unterschieden. Allgemeine Fähigkeiten umfassen zum einen Strategien und Verhaltensweisen, beispielsweise bei der Verarbeitung von Informationen oder beim Angehen neuer Herausforderungen. Darüber hinaus sind damit numerische, sprachliche und räumliche Denkfähigkeiten gemeint. Allgemeine Fähigkeiten lassen sich gut mit flächendeckenden Leistungs- und Intelligenztests ermitteln. Spezifische Fähigkeiten jedoch lassen sich nicht so leicht testen, weil sie sich auf einen oder mehrere Wissens- oder Tätigkeitsgebiete beziehen. So kann beispielsweise eine spezielle Fähigkeit im Bereich der Informatik bestehen und, noch spezifischer ausgedrückt, im Programmieren von Robotern (Renzulli et al., 2001a).

Die Aufgabenverpflichtung wird als eine Art Antriebskraft in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Themen- oder Fachbereich verstanden. Eine engagierte Person zeigt dadurch Ausdauer im Lernen, Üben und Arbeiten, Selbstvertrauen sowie Durchhaltevermögen. Diese Eigenschaften lassen sich nicht so leicht objektiv oder mit standardisierten Tests messen (Renzulli et al., 2001a).

Der dritte Faktor, welcher zu Hochleistung führt, ist ein hohes Ausmass an Kreativität in der Problemlösung, in Lernprozessen und in der Produkterstellung. Die Problematik dabei ist die Erhebung und Messung dieses Merkmals. Es gibt zwar Kreativitätstests, von denen jedoch nicht eindeutig klar ist, inwiefern sie die Ausprägung der Kreativität in Alltagsleistungen widerspiegeln (Renzulli et al., 2001a).

Der Houndstooth-Hintergrund, auf welchem die drei Ringe abgebildet sind, ist in Europa als Hahnentrittmuster bekannt. Es steht für das soziale Umfeld, welches Raum gibt für Interaktionen zwischen Person und Umwelt und für die Begabungsentwicklung von zentraler Bedeutung ist (Müller-Oppliger, 2017a).

Das Hochleistungsverhalten zeigt sich je nach Individuum, Zeit und Situation verschieden. Deshalb ist es wichtig, ein Angebot an vielfältigen Lerngelegenheiten zu schaffen. Darüber hinaus können dadurch bislang unentdeckte Begabungspotenziale erkannt werden und sich zu Hochleistungen entfalten (Renzulli et al., 2001a).

4.3.2 Das Münchner Hochbegabungsmodell

Das Münchner Hochbegabungsmodell beschreibt mehrere Dimensionen, welche unter ständigen Wechselwirkungen zu individuellen Begabungen führen. Wie im Drei-Ringe-Modell von Renzulli wird auch in diesem Modell die individuelle Hochbegabung im Sinne von gezeigter Hochleistung aufgefasst. Personale Fähigkeiten, die auch Prädikatoren genannt werden, stehen in gegenseitiger Beeinflussung mit Moderatoren. Unter Moderatoren werden nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale verstanden. Sie spielen beim Transformieren von individuellen Begabungsfaktoren in Hochleistungsverhalten eine wichtige Rolle (Müller-Oppliger, 2021).

Abbildung 20: Münchner Hochbegabungsmodell (Müller-Oppliger, 2021, S. 211)

Müller-Oppliger (2021) fällt auf, dass sich sowohl Prädikatoren als auch Moderatoren zwar auf die Leistung auswirken, jedoch umgekehrt die Leistung keinen Einfluss auf Prädikatoren

und Moderatoren zu haben scheint. Darüber hinaus findet er die Unabhängigkeit zwischen den zwei Arten von Moderatoren diskussionswürdig (Müller-Oppliger, 2021).

4.3.3 Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger

Im ökologischen Begabungsmodell kommt dem Lernenden eine bedeutende und wichtige Rolle zu. Es stellt Aspekte wie Selbststeuerung oder Eigenverantwortung ins Zentrum und übergibt dem Individuum somit einen wichtigen Teil der Verantwortung bezüglich seiner persönlichen Entfaltungschancen. Das ökologische Begabungsmodell wurde in Anlehnung an das Entwicklungsmodell von Urie Bronfenbrenner entwickelt. Die Verbindung von Mikrosystem (Erziehungsebene), Mesosystem (Ebene der soziokulturellen Umwelt und Bildung), Makrosystem (Gesellschaftsebene) und Chronosystem (Ebene der zeitlichen Entwicklung) beeinflusst die Verwandlung von personenspezifischen Begabungspotenzialen in persönliches Hochleistungsverhalten (Müller-Oppliger, 2021).

Abbildung 21: Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger (Müller-Oppliger, 2021, S. 216)

Die Begabungsentwicklung beginnt im Inneren des Modells, beim Individuum mit seinen spezifischen Begabungspotenzialen und durchläuft fünf Ebenen von Lernprozessen (Müller-Oppliger, 2014c):

- 1) Emotionen: Positive Emotionen wie Wohlbefinden, Sicherheit, Vertrauen, Respekt und Akzeptanz wirken sich förderlich auf Lernprozesse aus. Das Individuum traut sich mehr zu und steht komplexeren Aufgaben ausserhalb des persönlichen Kom-

- fortbereichs offener gegenüber. Darüber hinaus fördern positive Emotionen kreativere und innovativere Problemlöseverfahren und Strategien (Müller-Oppliger, 2014c).
- 2) Motivation/Volition: Die Motivation, etwas zu lernen, wird deutlich beeinflusst von verschiedenen Aspekten der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Bei Lernenden, die sich selbst als «Verursacher ihrer Handlungen» wahrnehmen, im Unterricht persönliche Lernerfolge feiern, von der Lehrperson Akzeptanz empfinden und über verschiedene Mitbestimmungsmöglichkeiten verfügen, zeigen sich im Unterricht motivierter. Demnach sind Freiräume für persönliche Interessen, kreative Gestaltungsbereiche und individuelle Prozesse und Produkte, die über den Rahmen des Lehrplans und des gewöhnlichen Unterrichts hinaus gehen, bedeutsame Merkmale der Begabungsförderung (Müller-Oppliger, 2014c).
 - 3) Kognition: Optimales Lernen findet in der individuellen Zone nächster Entwicklung statt. In dieser Zone sind Lernende weder unter- noch überfordert. Um Lerninhalte in der Zone nächster Entwicklung anbieten zu können, muss zunächst das Vorwissen erfasst werden. In diesem Sinne erfolgt der Wissensaufbau, indem neue Informationen an bereits vorhandene Kenntnisse anknüpfen und diese dadurch ausgedehnt, weiterentwickelt sowie neu organisiert werden (Müller-Oppliger, 2014c).
 - 4) Aktion: Hochleistung zeigt sich kaum in schulischen Prüfungen, mit denen das vorhandene Wissen abgefragt wird. Hochleistung entsteht, wenn besondere Fähigkeiten, Potenziale und Begabungen in neues Wissen oder kreative Produkte überführt und sichtbar gemacht werden (Müller-Oppliger, 2014c).
 - 5) Reflexion: Die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Lernverhalten ist eine sehr bedeutsame Kompetenz im Bereich der Begabungsförderung. Schülerinnen und Schüler müssen ihr eigenes Lernen wahrnehmen, überdenken und überprüfen, damit sie es vorantreiben und verbessern können. Für diese Reflexion benötigen sie einerseits Techniken und Praktiken, andererseits didaktische Hilfsmittel wie Lernjournal oder Portfolio (Müller-Oppliger, 2014c).

4.4 Integrative Begabungs- und Begabtenförderung

In diesem Kapitel werden Merkmale einer begabenden Schule und das Schulische Enrichment Modell als Umsetzungsmöglichkeit einer integrativen Begabungs- und Begabtenförderung erläutert.

4.4.1 Begabende Schule

Müller-Oppliger (2017a) ist der Auffassung, dass begabende Schulen sowohl Elemente zur breiten Begabungsförderung aber auch explizite Programme für Lernende mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten anbieten müssen. Dadurch richten sich diese Angebote an alle

Lernenden auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und decken alle Intelligenzbereiche ab. Die Förderung findet im Regelklassenunterricht, in ergänzenden Begabungs- und Begabtenförderangeboten innerhalb des Schulhauses oder der Schulgemeinde sowie ausserhalb der Schule statt. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden freien Zugang zu diesen Förderorten und -möglichkeiten haben. Die Teilnahme an Förderprogrammen bedingt Leistungsnachweise und ein hohes Engagement. Mittels pädagogischem Förderdiagnostikverfahren können Begabungen erkannt und entwickelt werden. Dabei werden fremdsprachige oder minderleistende Schülerinnen und Schüler sowie Kinder aus bildungsfernen Familien besonders beachtet. Die Lernenden sind sich ihrer Stärken und Schwächen sowie ihrer Kompetenzen bewusst und führen ein Talentportfolio. Darüber hinaus werden ihre Begabungsprofile in Zeugnissen sichtbar gemacht. Die Lehrpersonen erhalten in den Bereichen Begabungserkennung, Unterrichtsentwicklung und Elterngespräche professionelle Unterstützung. Im Schulhaus gibt es eine weitergebildete Fachperson, welche programmverantwortlich für Begabungs- und Begabtenförderung innerhalb des Schulhauses ist. Weiter ist die Begabungs- und Begabtenförderung Teil des Schulkonzepts und wird regelmässig fachmännisch überprüft (Müller-Oppliger, 2017a).

4.4.2 Schulisches Enrichment Modell SEM

Mit der Auffassung, dass jedes Individuum als Teil unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, soll mit dem Schulischen Enrichment Modell eine Möglichkeit geschaffen werden, die Vielfalt menschlicher Talente zu entwickeln und zu fördern. Basierend auf dem Drei-Ringe-Modell (Kapitel 4.3.1), richtet sich das Schulische Enrichment Modell einerseits an Lernende, welche im Regelklassenunterricht bereits ein Hochleistungsverhalten erweisen und somit durch eine Straffung der Inhalte und Ziele sowie ein passendes Enrichmentangebot zusätzliche Förderung erhalten. Schülerinnen und Schüler mit überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten bilden einen Talentpool, dem sie entweder aufgrund von Intelligenztests und Schulnoten oder durch die Nomination der Lehrperson zugeteilt wurden. Renzulli et al. (2001a) meinen, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hochleistung motiviert werden sollen. Dementsprechend müssen zumindest einige Inhalte des Schulischen Enrichment Modells für alle Lernenden unabhängig ihrer Fähigkeiten zugänglich sein (Renzulli et al., 2001a).

Das Schulische Enrichment Modell beschreibt die Begabungsförderung auf mehreren Ebenen. Die verschiedenen Ebenen werden in der grafischen Darstellung aller Komponenten in einem Würfel deutlich. Einige für diese Arbeit relevante Bestandteile werden nachfolgenden genauer beschrieben.

Abbildung 22: SEM - Würfel (Müller-Oppliger, 2007, S. 1)

Orte der Begabungs- und Begabtenförderung

Der obere Teil des SEM-Würfels beschreibt die Orte, an denen Begabungs- und Begabtenförderung stattfinden soll. Ausgangspunkt ist der Inklusionsgedanke, welcher besagt, dass es in einer inklusiven Schule verschiedene Strukturen benötigt, die sich gegenseitig ergänzen (Müller-Oppliger, 2014a).

Reguläre Stammklasse

Ein wichtiger Ort der Begabungsförderung ist demnach die Stammklasse. Durch den direkten Vergleich mit Gleichaltrigen können dort spezielle Fähigkeiten und Begabungen beobachtet und festgestellt werden. Zudem sollen die davon betroffenen Schülerinnen und Schüler in der Stammklasse lernen, sich mit ihren besonderen Bedürfnissen im sozialen Umfeld zurechtzufinden und trotz einer ausgeprägten Heterogenität kooperativ zusammenzuarbeiten (Müller-Oppliger, 2014a).

Förderprogramme und -ateliers

In klassenübergreifenden und altersdurchmischten Leistungs- und Begabungsgruppen begegnen sich jene Lernenden, welche in einer oder mehreren Begabungsdomänen Fähigkeiten auf einem hohen Niveau besitzen. In diesen Gruppen finden Austausche und Vergleiche zwischen Gleichgesinnten statt, welche sich motivierend auf das Erbringen von

Hochleistungen auswirken. Die Lernenden bewegen sich in ihrer Zone nächster Entwicklung, wobei die Förderung der Methodenkompetenzen in Bezug auf das forschende Lernen, der Ausbau des höheren Denkvermögens sowie der Beitrag zu kreativer Produktivität zentral sind (Müller-Oppliger, 2014a). In solchen Niveaugruppen lernen die Schülerinnen und Schüler fokussierter, zeigen ein gesteigertes Arbeitsverhalten und ihre Interessen sowie Stärken erlangen mehr Bedeutung (Huser, 2021).

In Enrichmentgruppen kommen Lernende aus unterschiedlichen Altersgruppen, welche gleiche Interessen teilen, zusammen. Die einzige Aufnahmebedingung ist dabei die Motivation zu echtem Engagement und eigeninitiiertem Aktivität. Enrichmentgruppen basieren auf der Überzeugung, dass «jedes Kind speziell ist, wenn ein Lernumfeld geschaffen wird, wo dieses Kind ein Spezialist in einer speziellen Gruppe sein kann» (Renzulli et al., 2001a, S. 32). In Enrichmentgruppen werden Projekte zu selbstdefinierten Fragestellungen oder realen Herausforderungen angegangen. Am Schluss steht meistens ein Produkt oder eine Dienstleistung (Renzulli et al., 2001a).

Spezielle Förderung

Die spezielle Förderung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in einem oder mehreren Intelligenzbereichen über Fähigkeiten auf höchstem Niveau verfügen. Sie benötigen Massnahmen, welche über die Anreicherungsangebote der Leistungs- und Begabungsgruppen hinausgehen. Dementsprechend interessant und angemessen erscheinen beispielsweise nationale oder internationale Förderprogramme und Wettbewerbe, Frühstudium an Kinderuniversitäten sowie Sport- oder Musikakademien (Müller-Oppliger, 2014a).

Methoden der Begabungs- und Begabtenförderung

Der frontale Teil des SEM-Würfels beinhaltet die Methoden der Begabungs- und Begabtenförderung. Anhand der grafischen Darstellung (Abbildung 22) wird deutlich, dass alle Methoden an allen oben beschriebenen Orten der Begabungsförderung Einzug finden können (Müller-Oppliger, 2014a).

Erkennen

Die Diagnostik, das heisst die Identifikation von Begabungspotenzialen ist ein zentraler Bestandteil des Schulischen Enrichment Modells. Besonders aufschlussreich sind an dieser Stelle individuelle Talentportfolios. Sie geben Hinweise auf die Potenziale, Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und dementsprechend erleichtern sie die Wahl und Planung von Enrichment-Aktivitäten (Renzulli et al., 2001a).

Das Führen eines Talentportfolios umfasst drei Schritte, die sich fortlaufend wiederholen und sich in ihrer Abfolge flexibel und individuell zeigen. Im ersten Schritt entdecken und

benennen die Lernenden ihre Interessen, Stärken, Fähigkeiten und Stilvorlieben. Unterstützend können geeignete Fragebogen, Selbstbeobachtungen oder Rückmeldungen von Klassenmitgliedern eingesetzt werden. Dabei geht es zunächst darum, eine Vielzahl an Beweisstücken für vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammenzutragen. Im zweiten Schritt werden aus dieser Sammlung jene Elemente ausgewählt, mit welchen relevante persönliche Qualitäten und Potenziale deutlich gemacht werden können. Die Lernenden definieren selbst, welche Stärken und Begabungspotenziale sie als relevant empfinden und mit welchen Beweisstücken sie diese im Talentportfolio darstellen möchten. Die Lehrperson nimmt dabei eine unterstützende und beratende Rolle ein. Die erfassten Talente werden schriftlich dokumentiert sowie wichtige damit verbundene Lern- und Entwicklungsschritte aufgezeigt. Im dritten Schritt ist die Weiterentwicklung von Stärken- und Talentprofilen zentral. Die Lernenden formulieren Ziele, welche sie in ihren Begabungsdomänen noch erreichen möchten und planen nächste Schritte. Die Lehrperson orientiert sich bezüglich der Unterrichtsplanung an den vorhandenen Talentportfolios, an kreativ-produktiven Leistungen sowie an den unterschiedlichen Intelligenzbereichen nach Gardner (Kapitel 4.2.1). Gemeinsam mit den Lernenden bespricht sie den eigenen Unterricht und individuelle sowie allgemeine Fördermassnahmen. Die dadurch wahrnehmbare Selbstwirksamkeit wirkt sich förderlich auf die Lernmotivation aus (Eisenbart, Schelbert, Stokar-Bischofberger, 2010).

Individualisierung des Lehrplans – Curriculum Compacting

Die Lehrplanstraffung orientiert sich an den Grundsätzen, dass das Erlernen von Kompetenzen sehr individuell verläuft und die vorhandene Lernzeit für jedes Kind optimal eingesetzt werden soll. Das Curriculum Compacting erfolgt in mehreren Schritten (Müller-Oppliger, 2014a):

- 1) Die Lehrperson definiert Basisziele, die von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden müssen. Darüber hinaus überlegt sie sich Ziele auf höherem Niveau, welche nur von Lernenden mit hohen Fähigkeiten bearbeitet werden (Müller-Oppliger, 2014a).
- 2) Anhand von Testungen des Vorwissens werden diejenigen Lernenden ausfindig gemacht, welche für das Erreichen der definierten Ziele weniger Zeit beanspruchen oder diese schon beherrschen (Müller-Oppliger, 2014a).
- 3) Für diese Schülerinnen und Schüler werden die Lern- und Übungsphasen beispielsweise mittels verkürzten Inputs oder Selbstlernarchitekturen gestrafft (Müller-Oppliger, 2014a).
- 4) Für Lernende mit gestrafftem Lehrplan müssen andere anspruchsvolle Förderangebote geschaffen werden. Dies geschieht durch Beschleunigung (Akzeleration) oder Bereicherung (Enrichment). Alternativ kann die gewonnene Unterrichtszeit auch zur

Aufarbeitung von Defiziten in anderen Fächern und Intelligenzbereichen genutzt werden (Müller-Oppliger, 2014a).

Beschleunigung (Akzeleration)

Lernende mit gestrafftem Lehrplan sind mit der Bearbeitung von Aufgaben oder Übungsphasen früher fertig als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Dadurch verfügen sie über Unterrichtszeit, welche für produktive und herausfordernde Aktivitäten in Form von Beschleunigung (Akzeleration) eingesetzt werden kann. Zu beschleunigenden Massnahmen gehören die Früheinschulung, das Klassenüberspringen und der fachbezogene Unterricht in einer höheren Klasse (Renzulli et al., 2001a). Die letztere Fördermassnahme bedingt eine gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrpersonen, einen Abgleich der Stundenpläne und eine Schulhauskultur, die solchen Massnahmen gegenüber offen ist (Huser, 2021).

Bereicherung – Parallel Curriculum

Das Parallel Curriculum hat zum Ziel, die Inhalte des Basislehrplans und die Lernangebote auf begabungsfördernde Art und Weise anzubieten. Dieses Vorgehen orientiert sich an vier Gesichtspunkten (Müller-Oppliger, 2014a):

Der Basislehrplan (Core Curriculum) beinhaltet die Lernziele und Kompetenzen für alle Schülerinnen und Schüler. Er bildet somit die Grundlage aller schulischen Lernprozesse. Lernende mit besonderen Fähigkeiten benötigen eine Anpassung der Elemente des Basislehrplans an ihre Lernvoraussetzungen und -bedürfnisse. Im Rahmen des Core Curriculum könnte die Passung zwischen Bedürfnis und Angebot durch herausforderndere Problemstellungen, schwierigeres Unterrichtsmaterial oder komplexere Methoden und Strategien erreicht werden (Müller-Oppliger, 2014a).

Mit dem Gesichtspunkt der Vernetzung (Curriculum of Connections) sollen verschiedene Inhalte des Core Curriculums miteinander verbunden und verglichen werden. Dies geschieht durch die Veränderung der Umstände und Rahmenbedingungen, indem Gelerntes mit verschiedenen Perspektiven wie etwa Politik, Wirtschaft, Technik oder anderen Kulturen in Bezug gebracht wird (Müller-Oppliger, 2014a).

Der Aspekt der Anwendung (Curriculum of Practice) befasst sich mit der Überführung von Wissen in Handlungskompetenz. Schülerinnen und Schüler lernen dabei, ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Kontexten angemessen und sicher anzuwenden. Dadurch können sie nachvollziehen, inwiefern das Wissen für das Alltags- und Berufsleben wichtig ist (Müller-Oppliger, 2014a).

Der vierte Gesichtspunkt beschreibt die Verbindung der Lerninhalte mit der eigenen *Identität* (Curriculum of Identity). Dabei werden die Elemente des Core Curriculums und des Unterrichts in einen Zusammenhang mit persönlichen Interessen, Ressourcen und Wertvorstellungen gebracht. Auf diese Weise werden die verschiedenen Begabungsdomänen berücksichtigt (Müller-Oppliger, 2014a).

Zusätzliche, verdichtete oder komplexere Aufgaben zu Themeninhalten des Lehrplans sind Teile des vertikalen Enrichments, da das Wissen und die Fähigkeiten in die Tiefe gehen (Pröfl, 2020).

Bereicherung – Enrichment

Diese Anreicherung des Lernangebots überschreitet die Kompetenzen und Inhalte des Core Curriculums und unterscheidet sich deutlich von einem Zusatzangebot an gleichen Aufgaben. Es umfasst drei didaktische Bestandteile, die sich gegenseitig beeinflussen und ergänzen (Müller-Oppliger, 2014a). Da sich das Wissen und die Fähigkeiten durch diese Art von Bereicherung in der Breite ausdehnen, wird es als horizontales Enrichment definiert (Pröfl, 2020). Das dreistufige Enrichment wurde in den 70er-Jahren entworfen und ist heute eines der bedeutendsten Komponenten des Schulischen Enrichment Modells. Mittels der drei Enrichment-Typen können Schülerinnen und Schüler in verschiedene Interessensgebiete, Fachbereiche und Themen eintauchen, darin Fertigkeiten und Methodenkompetenzen erlangen und kreative Produktivität beweisen (Renzulli et al., 2001a).

Typ I- Enrichment: Begegnung

Aktivitäten des Typ I-Enrichments sollen den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu besonderen Schlüsselerlebnissen ermöglichen. Mittels Schnupperangeboten begegnen die Lernenden verschiedenen Themengebieten, Menschen, Beschäftigungen und Lebensbereichen, welche im Basislehrplan nicht berücksichtigt sind. Dadurch können bislang unentdeckte persönliche Interessen oder Begabungen bemerkt werden. Zudem können die gesammelten Einblicke und Erlebnisse individuelle Projekte (Typ III-Enrichment) initiieren oder sich entscheidend auf die Berufswahl auswirken. Typ I-Enrichment-Aktivitäten sollen allen Schülerinnen und Schülern zugänglich sein (Renzulli et al., 2001a). Insbesondere Kinder aus bildungsfernen Familien erhalten dadurch wichtige Möglichkeiten bisher unbekannte Gebiete und Bereiche kennenzulernen und zu erkunden (Müller-Oppliger, 2014a).

Typ II – Enrichment: Befähigung

Das Typ II-Enrichment umfasst Fertigkeiten, Methoden und Strategien, die oftmals, jedoch nicht zwingend, bei der Umsetzung von individuellen Projekten (Typ III-Enrichment) benötigt werden. Die verschiedenen Methodenkompetenzen lassen sich in Kategorien untertei-

len: kognitives Training, sozial-emotionales Training, Lern- und Arbeitstechniken, fortgeschrittenes Recherchieren und Kommunikationsfertigkeiten. Aktivitäten des Typ II-Enrichments sind je nach Art, Komplexität und Nutzen entweder an alle Schülerinnen und Schüler oder nur an Lernende mit besonderen Fähigkeiten gerichtet. Einige Methodenkompetenzen sind für alle nützlich und lassen sich systematisch sowie im Voraus planen. Andere hingegen resultieren aus Typ I- oder Typ III-Enrichmentangeboten und machen deshalb nur für auserwählte Schülerinnen und Schüler und in gewissen Situationen Sinn (Renzulli et al., 2001a).

Typ III – Enrichment: Individuelle Projekte

Das Typ III-Enrichment beschreibt die Bearbeitung eigenständiger Projekte. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Rolle der Fachperson, gehen echte Probleme mit möglichst professionellen Methoden an und zeigen sich bei der Umsetzung eigener Projektideen kreativ und produktiv. Die daraus resultierenden Produkte oder Dienstleistungen werden einer geeigneten Zielgruppe der Öffentlichkeit präsentiert und gegebenenfalls zur Verfügung gestellt. Damit grenzen sich diese eigenständigen Typ III-Projekte von reinem Wissenskonsument und dem Festhalten des Erforschten, beispielsweise auf einem Plakat, ab. Mit den Typ III-Aktivitäten wird die höchste Handlungsstufe innerhalb des dreistufigen Enrichments erreicht. Deshalb richten sich individuelle Projekte an Lernende mit einem echten Interesse für ein bestimmtes Thema und einem hohen intrinsisch motivierten Engagement, dieses Thema über einen längeren Zeitraum auf anspruchsvolle Art und Weise zu bearbeiten. Dies können sowohl Lernende mit überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten aus dem Talentpool, aber auch alle anderen Lernenden sein. Schülerinnen und Schüler, welche eine Projektidee haben und diese gerne umsetzen möchten, tätigen bei der begleitenden Lehrperson eine Interessens-Meldung. Auch Klassenlehrpersonen können für ihre Lernenden Interessens-Meldungen einreichen. Daraufhin findet ein Erstgespräch statt, bei welchem das Interesse, die Motivation, bereits vorhandenes Wissen und gemachte Erfahrungen sowie die genauen Umsetzungsideen erfragt werden. Anhand der Aussagen und Eindrücke aus dem Erstgespräch wird die Projektidee entweder angenommen oder abgelehnt. Bei der Projektumsetzung tritt die Lehrperson in die beratende und unterstützende Rolle. Die Schülerinnen und Schüler lernen und arbeiten derweil weitgehend eigeninitiativ und selbsttätig (Renzulli et al., 2001a).

Eine optimale Begabungsförderung setzt sich demnach zusammen aus Erfassungen von individuellem und domänenspezifischem Vorwissen, einer entsprechenden Straffung der Lernziele und -inhalte und einer Bereicherung der dadurch frei gewordenen Unterrichtszeit durch anspruchsvolle, herausfordernde Aktivitäten sowohl innerhalb der Regelklasse als auch in schulhausinternen Förderprogrammen oder externen Angeboten.

4.5 Begabungsfördernder Unterricht

Begabungsfördernder Unterricht bedingt Aufgaben, die komplexe, bedeutsame und gehaltvolle Problemstellungen mit sich bringen und vernetztes Denken verlangen. Die Bloom'sche Taxonomie beschreibt verschiedene Stufen des Denkens und gibt Aufschluss darüber, an welchen Stufen sich begabungsfördernde Unterrichtseinheiten orientieren sollen (Huser, 2021). Darüber hinaus werden in diesem Kapitel einige offene Lernformen aufgeführt, die in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung zentral sind.

4.5.1 Taxonomie nach Bloom

Bloom stellt die kognitiven Lernstufen in einer Pyramide dar, weil höher gelegene Ebenen das Beherrschen der basalen Fähigkeiten der darunterliegenden Stufen voraussetzen.

Abbildung 23: Taxonomie nach Bloom 1956 (Müller-Oppliger, 2017b, S.1)

Wissen: Die Lernenden wiederholen Informationen und geben dadurch Wissen wieder. Sie erinnern sich an Erlerntes und rufen dieses ab (Müller-Oppliger, 2009). Dafür eignen sich im Unterricht Produkte wie Hefteinträge, Lernzielkontrollen oder Quiz. Lernziele können mit Schlüsselwörtern wie benenne, zähle auf, bestimme, ... formuliert werden (Huser, 2021).

Verständnis: Die Lernenden verstehen das Wissen und können es mit eigenen Worten erklären. Dafür eignen sich unter anderem Zusammenfassungen, Diagramme und Zeichnungen. Die Lernziele dieser Stufe lassen sich mit Begriffen wie erläutere, demonstriere, beschreibe, ... formulieren (Huser, 2021).

Anwendung: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen auf andere Situationen übertragen und erlernte Strategien selbständig ausführen. Mögliche Produkte dieser Lernstufe sind Experimente, Modelle oder Pläne, welche mit Wörtern wie erstelle, plane, ermittle, ... herbeigeführt werden können (Müller-Oppliger, 2009).

Analyse: Die Lernenden gliedern etwas in ihre einzelnen Bestandteile und erfassen Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede (Müller-Oppliger, 2009). Dafür eignen sich Aufträge mit Formulierungen wie untersuche, stelle gegenüber, klassifiziere, ...

welche sich in Produkten wie Umfragen, Interviews, Diagrammen oder Reportagen äussern (Huser, 2021).

Synthese: Die Lernenden erschaffen neue Produkte, generieren Ideen, finden neue Gedanken und entwickeln Theorien und Modelle. Produkte, die dieser Lernstufe entsprechen, sind beispielsweise Theaterstücke, Geschichten oder Erfindungen. Passende Aufgaben dazu können mit Begriffen wie entwickle, entwerfe, konzipiere, ... formuliert sein (Huser, 2021).

Evaluation: Die Schülerinnen und Schüler beurteilen, bewerten und begründen ihre Standpunkte, Meinungen und Entscheidungen (Huser, 2021). Im Unterricht lassen sich Diskussionen, Beurteilungen, Fazits, ... mit Wörtern wie überprüfe, beziehe Stellung zu, begründe, ... anleiten (Müller-Oppliger, 2009).

Schülerinnen und Schüler mit hohen Fähigkeiten durchlaufen die unteren zwei Lernstufen in kürzester Zeit. Aktivitäten und Aufgaben eines begabungsfördernden Unterrichts orientieren sich demnach an den Stufen Anwendung, Analyse, Synthese und Evaluation. Lernangebote sollen sich immer in der Zone nächster Entwicklung befinden und das Wissen vertiefen oder ausweiten. Im Unterricht werden häufig Zusatzaufgaben auf gleicher Lernstufe und auf gleiche Lernziele bezogen angeboten, sodass bei schnellen Schülerinnen und Schüler keine Wartezeiten entstehen. Diese Massnahmen haben keinen Lernerfolg zur Folge und werden von den Lernenden nicht selten als Bestrafung empfunden. Sie verlangsamten ihr Arbeitstempo oder suchen nach anderen Möglichkeiten, diese Zusatzaufgaben zu umgehen (Huser, 2021).

4.5.2 Erweiterte Lernformen

Begabungsfördernder Unterricht zeichnet sich durch Lernangebote aus, welche auf unterschiedliche Niveaus ausgerichtet sind und individuelle Lösungen zulassen. Für die Bearbeitung gemeinsamer Lerninhalte innerhalb einer heterogenen Klasse eignen sich erweiterte Lernformen wie Wochenplan, Werkstattunterricht, Postenarbeiten oder individualisierende Lernarchitekturen. Voraussetzung ist, dass diese begabungsgerecht ausgearbeitet sind (Müller-Oppliger, 2014b). Im Schulalltag lassen sich diese offenen Lehr- und Lernformen häufig antreffen. Bei genauerem Betrachten fällt jedoch auf, dass sich die Differenzierung und Auswahlmöglichkeit in vielen Fällen nur auf organisatorische Aspekte beschränkt. So können Lernende beispielsweise wählen, zu welcher Zeit sie die Aufgaben bearbeiten und in welcher Reihenfolge. Schnelle Lerner können aus einem Repertoire an Zusatzaufgaben auswählen. Auch freie Arbeit wird oft als Beschäftigung mit Materialien, welche die Lehrperson bereitstellt, verstanden (Peschel, 2005). Hackl (2014) beschreibt die Individualisierung als ein entscheidendes Merkmal begabungsfördernden Unterrichts. Gelungene Individualisierung führt zu einer hohen Differenzierung von Lernabläufen, welche sich durch

sieben Eigenschaften auszeichnet: individualisierte Lernzeit – Lernformen – Lernintensität – Sozialformen – Evaluation und Prüfungsleistungen – Domänebildung und Interessen – Mitwirkung (Hackl, 2014).

Eigenständige Projekte wie sie von Renzulli et al. (2001a) als Aktivitäten des Typ III-Enrichments verstanden werden, bilden die höchste Form des individualisierten Lernens. Je nach Projektidee eignet sich dafür das forschende Lernen, welches einhergeht mit allgemeinem und spezifischem Methodenlernen. Dadurch entwickeln sich die Kinder zu eigenständig und verantwortlich Arbeitenden – sogenannten EVA-Lernenden. Forschendes Lernen ist zwar für alle Schülerinnen und Schüler geeignet, jedoch nicht für alle gleichermassen eigenständig umsetzbar. Während sich die Lehrperson in der Rolle des Lerncoachs befindet, hat sie die Art und Intensität der unterstützenden Massnahmen zu individualisieren. Die folgende Abbildung zeigt dieses Spannungsfeld (Eisenbart, 2007).

Abbildung 24: Spannungsfeld individueller Projektarbeit (Eisenbart, 2007, S.4)

Zwei didaktische Hilfsmittel, mit welchen das forschende Lernen im Unterricht umgesetzt werden kann, sind das Projektportfolio und die Individuelle Interessenforschungsmethode (IIM). Ursprünglich stammen beide Hilfsmittel aus den USA. Das Projektportfolio wurde in der Schweiz von Beat Schelbert und Esther Stokar überarbeitet und die Individuelle Interessenforschungsmethode von Doris Müller-Hostettler übersetzt (Eisenbart, 2007).

Das forschende Lernen mit dem Projektportfolio durchläuft zehn Schritte, wobei die Schritte 1 bis 6 im ausklappbaren Projektportfolio ersichtlich sind (Eisenbart, 2007):

1. Thema / Inhalt entdecken
 2. Persönlichen Interessebezug schaffen
 3. Ziele setzen, planen
 4. Forschungsfrage(-n) entwickeln
 5. Fakten sammeln, forschen
 6. Fakten organisieren
 7. Produkt / Aktion und Zielpublikum bestimmen
 8. Präsentation vorbereiten
 9. Präsentieren
 10. Evaluation
- (Eisenbart, 2007)

Abbildung 25: Seiten 1 bis 4 eines Projektportfolios (Eisenbart, 2007, S.25-26)

Auf der Vorderseite des Projektportfolios wird der erste Schritt in Form eines Titelblatts abgebildet. Die zweite Seite umfasst die leitenden Forscherfragen aus dem vierten Schritt. Auf der dritten Seite wird über gewonnene Erkenntnisse sowie bearbeitete Schritte Journal geführt und die Fakten zusammengetragen. Auf der letzten Seite des Projektportfolios werden die verwendeten Quellen aufgeführt (Eisenbart, 2007).

Die Individuelle Interessenforschungsmethode verfolgt sieben Schritte, welche mit verschiedenen, vorgefertigten Arbeitsblättern bearbeitet werden (Müller-Hostettler, 2005):

1. Thema suchen
2. Ziele setzen
3. Thema erforschen
4. Notizen ordnen
5. Ziele überprüfen
6. Produkt erarbeiten
7. Präsentation

Abbildung 26: Titelblatt der Individuellen Interessenforschungsmethode (Müller-Hostettler)

(Huser, 2021) empfiehlt für Enrichment-Aktivitäten eine Förderecke im Schulzimmer oder ein Ressourcenzimmer im Schulhaus einzurichten.

4.6 Ressourcenzimmer

Die Stiftung für hochbegabte Kinder schreibt alle zwei Jahre einen Wettbewerb für Schulen aus, welche sich in Richtung der Begabungsförderung weiterentwickeln. Der Einblick in verschiedene, mit einem Preis ausgezeichnete Projektbeschreibungen, lässt erkennen, dass oftmals von Schulräumen die Rede ist, in denen forschendes und entdeckendes Lernen, interessen geleitete Fragestellungen und Projekte sowie eigenständiges und selbstgesteuertes Arbeiten ausgeübt wird. Diese Schulräume tragen diverse Namen, von Ressourcenzimmer über Begabungsatelier, weiter zum Forscherraum bis hin zur Lernwerkstatt (Stiftung für hochbegabte Kinder).

4.6.1 Das Ressourcenzimmer als Ort der Begabungsförderung

Renzulli et al. (2001a) beschreiben das Schulzimmer, welches vor allem dazu ausgelegt ist, individuelle Projekte im Sinne von Typ III-Aktivitäten umzusetzen, als Enrichmentraum. Darüber hinaus sollen dort auch Inhalte des Typ II- und Typ I-Enrichments angeboten werden (Renzulli et al, 2001a). Das Ressourcenzimmer gehört zu den schulinternen, klassenübergreifenden Förderformaten und ist ein Ort, an welchem Begabungsförderung stattfindet. Damit ist es Teil einer begabenden und inklusiven Schulstruktur (Müller-Oppliger, 2017a). Auch das Pestalozzianum war schon früh vom Nutzen eines Ressourcenzimmers überzeugt und führt es als Bestandteil seines Begabungsförderkonzepts auf. Es soll vor allem Schülerinnen und Schülern mit einem Vorsprung in bestimmten Themenbereichen offenstehen. Im Ressourcenzimmer erwartet sie ein angemessenes Förderangebot, welches ihren Interessen entspricht (Hüsser & Langemann, 2001).

4.6.2 Nutzung des Ressourcenzimmers

Die Autoren Huser (2021), Renzulli et al. (2001a), Hüsser & Langemann (2001), Müller-Oppliger (2014a) und auch Wasmann (2017) sind sich einig, dass das Ressourcenzimmer für Tätigkeiten, Aktivitäten und Lernangebote, die über den Basislehrplan der Regelklasse hinausgehen, genutzt werden soll. Die konkrete Nutzung sieht je nach Organisationsform der Schule verschieden aus. Zur besseren Erfassung der unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten werden diese folgend aufgelistet:

- 1) Insofern das Ressourcenzimmer als Klassenzimmer der Fachperson für Enrichment verstanden wird, empfängt diese Lehrperson die Schülerinnen und Schüler dort und begleitet sie in ihren Lernprozessen (Renzulli et al., 2001a).

- 2) Das Ressourcenzimmer steht Klassen- oder Fachlehrpersonen offen, die einer Gruppe begabungsfördernde Unterrichtseinheiten und Lernarrangements anbieten möchten (Wasmann, 2017).
- 3) Einzelnen Schülerinnen und Schülern ist das Ressourcenzimmer auch ohne begleitende Lehrperson zugänglich. Bei dieser Art der Nutzung lohnt es sich, mit den Lernenden einen Vertrag abzuschliessen. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sie sich, im Ressourcenzimmer ausschliesslich an ihren eigenen Projekten zu arbeiten und den Raum so zu hinterlassen, wie sie ihn vorgefunden haben (Wasmann, 2017).

Wasmann (2017) und Müller-Oppliger (2014a) empfehlen für die erste und dritte Nutzungsmöglichkeit das Drehtürmodell. Dieser Begriff wurde erstmals von Renzulli verwendet und symbolisiert den flexiblen und individuellen Übergang zwischen Regelklassenunterricht und zusätzlichen Förderangeboten. Für Schülerinnen und Schüler mit hohen Fähigkeiten in bestimmten Begabungsdomänen kommt es im Regelklassenunterricht immer wieder zu Unterforderung und Wartezeiten. In solchen Situationen wechseln die Drehtürmodell-Lernenden selbständig zu ihren zusätzlichen Förderangeboten, welche sich möglicherweise im Ressourcenzimmer befinden. Diese Massnahme bedingt, dass sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler als selbständig und die Lehrpersonen als flexibel erweisen. Das Drehtürmodell ist als individuelle Lernorganisationsform zu verstehen. Abhängig von Fach, Thema und Inhalt sowie von Leistungsverhalten und Motivation sind andere Schülerinnen und Schüler Drehtürmodell-Lernende. Grundvoraussetzung ist das Erlangen der Kompetenzen aus dem Basislehrplan und die Teilnahme an Lernzielkontrollen (Müller-Oppliger, 2014a). Was das Aufarbeiten der verpassten Unterrichtsinhalte angeht, sind sich Wasmann (2017) und Huser (2021) nicht einig. Wasmann (2017) stellt die Drehtürmodell-Lernenden in die Verantwortung, sich eigenständig die Materialien zu besorgen und die verpassten Aufgaben nachzuholen. Huser (2021) hingegen schätzt das Aufholen von verpasstem Schulstoff als Mehraufwand ein, welcher die Schülerinnen und Schüler demotiviert und sogar daran hindern könnte, an bereichernden Förderangeboten teilnehmen zu wollen.

4.6.3 Bedeutung des Raumes

Diverse Pädagogen wie etwa Fröbel, Montessori und Rousseau erkannten die Wichtigkeit des Raumes in Bezug auf die Bildung von Kindern. In der Reggio-Pädagogik wird der Raum sogar als dritter Erzieher bezeichnet. Sie sind sich einig, dass durchdachte und ideal gestaltete Räume eine gute Pädagogik und einen wertvollen Unterricht nicht ersetzen, jedoch unterstützen können. Schäfer und Beek, zwei deutsche Pädagogen, betonen die Bedeutung des Raumes in Anbetracht dessen, dass durch eigenständiges und selbstgesteuertes Lernen die Rolle der Lehrperson in den Hintergrund rückt (Plehn & Appel, 2021).

4.6.4 Raumgestaltung

Die Einrichtung des Ressourcenzimmers soll den verschiedenen Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler der Schule gerecht werden. Demnach ist bei der Gestaltung darauf zu achten, dass sowohl Arbeitsplätze für gross- als auch für kleingewachsene Lernende sowie Einzel- und Gruppentische vorhanden sind. Im Ressourcenzimmer soll Ordnung herrschen und eine klare Struktur erkennbar sein. Deshalb sind die verschiedenen Funktions-, Themen- oder Begabungsbereiche überschaubar zu gliedern. Das Material wird in offenen Regalen platziert, sodass es die Kinder anregt und sie direkten Zugriff darauf haben. Dabei gilt es zu berücksichtigen, die Regale nicht zu überfüllen und die Materialien geordnet zu präsentieren (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2011). Offene Regale dienen freistehend im Raum als Raumteiler und tragen zur Raumstrukturierung bei. Zudem haben die Lernenden auf diese Weise von beiden Seiten Zugriff auf das Material. Materialien, die nicht oft gebraucht werden, finden am besten Platz in einem geschlossenen Schrank. Dabei lohnt es sich, die Tablare, Kisten oder Schrankinnenseiten zu beschriften, sodass schnell gefunden werden kann, wonach gesucht wird. Für Kleinkram eignen sich Plastikboxen oder Schubladensysteme (Sprecher Mathieu, 2010). Ebenfalls benötigt es Präsentationsflächen für Produkte, Projekte oder Lernanregungen, die sich auf Augenhöhe der Lernenden befinden (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2011).

Struktur und Ordnung sind in Schulräumen von zentraler Bedeutung. Unter anderem hat Maria Montessori darauf hingewiesen, dass sich Lernende unter diesen Umständen besser orientieren können und wohl fühlen. Die dadurch gewonnene Sicherheit fördert wiederum die Selbständigkeit sowie das eigenverantwortliche und aktive Handeln (Sprecher Mathieu, 2010).

4.6.5 Material

In einem Ressourcenzimmer soll Material vorhanden sein, welches die Neugierde der Kinder weckt und zum Forschen und Experimentieren einlädt. Wie schon der Raum an sich, soll auch das Material allen Lernenden der Schule entsprechen. Deshalb ist bei der Auswahl des Materials darauf Acht zu geben, dass sowohl Angebote für jüngere als auch für ältere Lernende vorhanden sind. Darüber hinaus sollen die Materialien auf verschiedene Lerntypen, diverse Zugänge und Sinne sowie unterschiedliche Leistungsniveaus und Abstraktionsebenen ausgerichtet sowie zeitgemäss und attraktiv sein (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2011). Huser (2021) empfiehlt, Fachbücher, Spiele, Literatur, Biografien und Experimentiermaterialien so zu wählen, dass sie möglichst alle neun Intelligenzbereiche nach Gardner (Kapitel 4.2.1) anregen.

4.6.6 Partizipation der Lernenden bei der Raumgestaltung und Materialwahl

In Bezug auf eine Umgestaltung des Ressourcenzimmers und die Optimierung der Materialauswahl lohnt es sich, die Kinder miteinzubeziehen. Zum einen geben raumbezogene Verhaltensbeobachtungen der Kinder Aufschluss darüber, welche Bestandteile und Elemente sie interessieren und welche ihnen nicht entsprechen. Zum andern können Wünsche, Vorstellungen sowie Hinweise zur Raumgestaltung und Materialauswahl in spontanen Gesprächen geäußert oder durch gezielte Fragen erkannt werden. Darüber hinaus erscheint es wertvoll, die Partizipation der Lernenden bei der eigentlichen Umgestaltung zu fördern. Dadurch haben sie direkte Mitsprachemöglichkeiten, durchleben den Gestaltungsprozess und lernen das Material kennen (Plehn & Appel, 2021).

5 Konzeptentwicklung Teil I

5.1 Übersicht der Ideen

Abbildung 27: Ideensammlung zu Nutzungs- und Raumkonzept

5.2 Ausführungen der Ideen zum Nutzungskonzept

Das Nutzungskonzept wird anhand des erfassten Entwicklungsbedarfs und der theoretischen Auseinandersetzung erstellt. Deshalb basiert es sowohl auf den Anliegen der Lehrpersonen als auch auf dem Schulischen Enrichment Modell nach Renzulli et al. (2001a). Davon ausgehend, dass sich Begabungen in unterschiedlichen Intelligenzbereichen (Gardner, 1985, 1999) zeigen und Hochleistung abhängig von individuellen und situationsbezogenen Faktoren ist (Müller-Oppliger, 2021), orientiert sich das Begabungsförderangebot an den Stärken, Interessen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler.

Nach der Philosophie und Überzeugung der Autorin wird das genutzt, dessen Nutzen erfahren wird. In diesem Sinne soll diese Arbeit die Lehrpersonen nicht zur Begabungsförderung im Ressourcenzimmer überreden oder verpflichten, sondern ihnen den Nutzen für ihre Schülerinnen und Schüler anhand echter Erfahrungen und Erlebnisse aufzeigen. Die Fachperson Begabungsförderung soll beispielhaft vorausgehen und die Lehrpersonen dadurch inspirieren, mit ihren Klassen ähnliche Förderansätze oder -angebote im Ressourcenzimmer umzusetzen.

Da das Nutzungskonzept direkten Einfluss auf die Aufgabe der Fachperson Begabungsförderung nimmt, ist es als schulhausinterne Ergänzung zum Konzept Begabungsförderung Kindergarten- und Primarstufe der Stadtschule Chur (Kapitel 2.3) zu verstehen.

Auf dem Weg zur Erstellung eines zielgerichteten und realistischen Nutzungskonzepts durchläuft diese Arbeit mehrere Schritte. Das Formulieren erster Ansätze bildet dabei den nächsten Abschnitt.

5.2.1 Rohfassung des Nutzungskonzepts

Ziel

Das Begabungsförderangebot im Ressourcenzimmer fördert individuelle Stärken in den verschiedenen Intelligenzbereichen. Es berücksichtigt persönliche Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und entwickelt nebst Fach- und Sachwissen auch überfachliche Kompetenzen. Das Wissen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach- und Sachbereich sind themenabhängig und verknüpft mit den spezifischen Fragen, mit welchen sich das lernende Individuum auseinandersetzt. Die überfachlichen Kompetenzen lassen sich gemäss dem Lehrplan 21 des Kantons Graubünden in methodische, personale und soziale Kompetenzen gliedern.

Methodische Kompetenzen

- Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
- Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

- Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren
(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Personale Kompetenzen

- Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen
- Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln
- Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen
(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Soziale Kompetenzen

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
- Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
- Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen
(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Auch Renzulli et al. (2001a) empfindet solche Schlüsselfertigkeiten als sehr wichtig. An dieser Stelle werden die von ihm formulierten Kompetenzen als Ergänzung zum Lehrplan 21 des Kantons Graubünden verstanden:

Methodische Kompetenzen

- Kognitives Training: Kreativitätstechniken, Techniken zum kreativen Problemlösen und Entscheiden, kritisches und logisches Denken
- Lern- und Arbeitstechniken: Zuhören und beobachten, Notizen machen, Gliederungen aufstellen, Interviewtechniken, Datenauswertung, Datenanalyse und Statistik
- Fortgeschrittene Arbeits- und Untersuchungstechniken: Durchführung eigenständiger Projekte, fortgeschrittene Informationssuche in Bibliotheken, Umgang mit weiteren Ressourcen
- Kommunikationstechniken: schriftliche Kommunikation, mündliche Kommunikation
(Renzulli et al., 2001a)

Personale und soziale Kompetenzen

- Affektives Training: emotionale und soziale Kompetenzen
(Renzulli et al., 2001a)

Zielpublikum

Begabungsförderung: Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe

Begabtenförderung: Schülerinnen und Schüler des Talentpools

Inhalte

Im Rahmen der Begabungsförderung sollen individuelle Projekte (Typ III-Enrichment) unter Einbezug von überfachlichen Kompetenzen (Typ II-Enrichment) erarbeitet werden. Das Thema des individuellen Projektes wird von den Schülerinnen und Schülern bestimmt. Dadurch und anhand von individuellen Bedürfnissen entstehen Schwerpunkte in den überfachlichen Kompetenzen. Die Projektarbeit orientiert sich an den sieben Schritten der Individuellen Interessenforschungsmethode (IIM), während sich die Lehrperson in der Funktion der Lernbegleitung und Lernberatung bewegt.

In Angeboten zur Begabtenförderung bereitet die begleitende Fachperson offene, selbstgesteuerte Unterrichtseinheiten zu einem von ihr vorgegeben Thema auf.

Sowohl in der Begabungs- als auch in der Begabtenförderung handelt es sich um horizontales Enrichment, weil Themen behandelt werden, die in dieser Form nicht vom Basislehrplan vorgegeben werden. Weil das Begabungs- und Begabtenförderangebot ausserhalb des Regelklassenverbandes und klassenübergreifend stattfindet, ist horizontales Enrichment einfacher zu planen als vertikales Enrichment.

Umsetzung

Die zeitlichen Ressourcen der Fachperson Begabungsförderung erlauben wöchentliche Kursangebote von zwei Lektionen.

5.3 Ausführungen der Ideen zum Raumkonzept

Das aktuelle Raumkonzept, welches das Zimmer und das Material in die neun Intelligenzbereiche nach Gardner (1985, 1999) gliedert, wird in seinem Grundsatz so beibehalten. Jedoch sollen Veränderungen in Bezug auf das Mobiliar, die Einrichtung, das Materialangebot, die Dekoration sowie den Namen des Ressourcenzimmers vorgenommen werden.

5.3.1 Name des Ressourcenzimmers

Als das Ressourcenzimmer ins Leben gerufen wurde, erhielt es den deutschen Namen Fantasiefabrik und die italienische Übersetzung davon *fabbrica della fantasia*. Da sich das Ressourcenzimmer damals im Raum 17 befand, wurde der Name kurz zu FF17 zusammengefasst. Mittlerweile befindet sich das Ressourcenzimmer im Raum 34. Trotzdem spre-

Abbildung 29: Raumplanung Seitenansicht

5.3.3 Material

Die Materialauswahl wird optimiert, indem defekte oder unpassende Materialien entfernt werden. Dazu werden alle Spiele, Fachbücher und Gegenstände dahingehend überprüft, ob sie intakt, vollständig, funktionsfähig, ansprechend, zeitgemäss und sinnvoll sind. Die Materialien, die beibehalten werden, sind nach Intelligenzbereich zu ordnen und in die Regale zu füllen. Beim Überprüfen und Sortieren können die Schülerinnen und Schüler miteinbezogen werden. Dadurch erfährt die Autorin, welche Spiele oder Bücher das Interesse der Kinder wecken. Defekte, aber wünschenswerte Materialien werden ersetzt und die Materialauswahl fortlaufend ergänzt.

6 Umsetzung und Erprobung erster Ideen

Um Erkenntnisse für die Evaluation zu sammeln, werden erste Ideen in der Praxis umgesetzt und dadurch erprobt. Dabei wird auf die Ausführungen des vorausgehenden Kapitels Bezug genommen.

6.1 Nutzungskonzept

Da nicht alle Lernenden am Förderangebot teilnehmen können, muss eine Auswahl getroffen werden. Der Autorin schwebt vor, diejenigen Lernenden an individuellen Projekten arbeiten zu lassen, welche eine deutliche Interessensausprägung in einem Intelligenzbereich nach Gardner (1985, 1999) aufweisen. Sie hofft, diese Schülerinnen und Schüler anhand eines Interessenfragebogens ausfindig zu machen. Die Autorin führt deshalb in drei von ihr begleiteten Klassen den Interessenfragebogen durch, welcher auf dem Begleitband zum Schulischen Enrichment Modell (Renzulli, Reis und Stednitz, 2001b) basiert und von einer Lehrperson der Stadtschule Chur weiterentwickelt wurde. Eine Klasse wird nicht berücksichtigt, da diese am zur Verfügung stehenden Nachmittag Fach- und Religionslektionen hat, bei welchen eine längerfristige Planung nötig ist. Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass einige Interessensprofile ausgeglichen sind und andere in mehreren Bereichen deutliche Ausprägungen aufweisen. Demnach fragt die Autorin bei allen Schülerinnen und Schüler der drei Klassen nach, wer an einer individuellen Projektarbeit im Ressourcenzimmer interessiert ist und gerne als Probandin oder Proband im Rahmen ihrer Masterarbeit mitwirken möchte. Mehr als die Hälfte aller befragten Lernenden der fünften und sechsten Klasse äussert sich interessiert. Die Autorin überlässt die Auswahl von sechs Lernenden dem Losentscheid. Die auserwählten Schülerinnen und Schüler besuchen sechs Wochen lang, während zwei Lektionen, die Kammer der Weisen und werden dort von der Autorin in eigenständigen Projekten unterstützt. Es ist erlaubt, Projekte in Partnerarbeit umzusetzen. Im Rahmen dieses Förderangebots entstehen eine selbstgebaute Drohne, ein Stopmotionfilm, programmierte Legoroboter sowie eine Kindergeschichte für die Lernenden der ersten bis dritten Klassen. Während den Lektionen, welche die Lernenden im Ressourcenzimmer verbringen, fehlen sie im Unterricht. Davon betroffene Fächer sind Deutsch, Italienisch, technisches und textiles Gestalten sowie Natur, Mensch und Gesellschaft.

6.2 Raumkonzept

Auch einige Elemente des Raumkonzeptes wurden bereits in Angriff genommen. Die Veränderungen benötigen jedoch viel Zeit und werden deshalb noch eine Weile andauern. Bereits erfolgte Schritte werden hier beschrieben und teilweise evaluiert.

6.2.1 Name des Ressourcenzimmers

Die Projektwoche, welche ganz im Sinne der Begabungsförderung steht und diverse Workshops zu den verschiedenen Intelligenzen nach Gardner anbietet, wird als Rahmen für die neue Namensgebung genutzt. Der Projektwoche vorausgehend werden den Schülerinnen und Schülern die neun Intelligenzen stufengerecht vorgestellt und erklärt. Dadurch sind sie in der Lage, gegebenenfalls gemeinsam mit ihren Eltern, welche auch eine Vorstellung der Intelligenzbereiche auf Papier erhalten, zwei Workshops zu wählen. Gleichzeitig findet ein Chorprojekt statt, welches ganz im Sinne der musikalischen Intelligenz steht. Da die Teilnehmenden des Chorprojekts individuell entscheiden, an welchen Konzerten sie teilnehmen, sind sie unterschiedlich im Schulhaus an- beziehungsweise abwesend. Dadurch kristallisieren sich fünf Schülerinnen und Schüler heraus, welche nur an einem Vormittag in der Schule anwesend sind. Diese Zeit reicht nicht aus, um in ein Workshopangebot einzutauchen. Deshalb bilden sie die Jury für die Namenswahl. Beim gemeinsamen Einstieg in die Projektwoche erklärt die Autorin der vorliegenden Arbeit, dass alle Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen drei Tage Zeit haben, um ihre persönlichen Namensvorschläge in den dafür vorgesehenen Briefkasten in der Eingangshalle zu werfen. Im Anschluss wählt die Jury den neuen Namen und gestaltet eine Türbeschriftung. Der Name und die gestaltete Zimmertüre werden den restlichen Lernenden und Lehrenden am Ende der Projektwoche präsentiert. Auf diese Art wird das Ressourcenzimmer zur Kammer der Weisen. Diese Projektwoche bringt viele Vorteile mit sich. Die Lernenden erfahren von den neun Intelligenzen, welchen sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in der Kammer der Weisen wieder begegnen. Auch die Eltern erhalten einen Einblick in dieses Intelligenzmodell, indem sie ihr Kind bei der Auswahl des Workshops unterstützen. Darüber hinaus rückt das Ressourcenzimmer sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden wieder mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Einige, insbesondere neue Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, haben vielleicht erst zu diesem Zeitpunkt von seiner Existenz erfahren. Und schliesslich gibt die Projektwoche einen guten Rahmen, die Partizipation aller Lernenden bei der Namensgebung zu ermöglichen.

6.2.2 Mobiliar

Alte und ausgediente Holzgestelle, sowie das Sofa und der Teppich werden entsorgt. Dadurch entsteht Raum für Veränderung und das Zimmer wirkt grösser. Zwei neue offene Regale werden gemeinsam mit einigen Schülerinnen und Schülern, welche im technischen Gestalten bereits mit ihrer Semesterarbeit fertig sind, aufgebaut. Der Hauswart bringt die Schiebetüren an den Einbauschränken an.

6.2.3 Material

Die Schülerinnen und Schüler diverser Klassen partizipieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Sortieren des Materials. Batterien werden gewechselt, Dinge geputzt oder frisch bemalt, sodass sie wieder neu und attraktiv erscheinen. Danach wird es nach Intelligenzbereichen geordnet und sortiert. Das aussortierte Material landet auf einem Haufen, der von den Lehrpersonen Ende der Sommerferien durchgeschaut werden kann. Erst danach wird das nicht mehr verwendbare Material entsorgt.

7 Erste Evaluation

Der Gestaltungsprozess benötigt viel Zeit und dauert noch einige Wochen an. Deshalb kann das fertige Raumkonzept erst zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert werden. Trotzdem stehen bei dieser Evaluation einige Aspekte der Raumgestaltung im Fokus. Bezüglich des Nutzungskonzeptes hingegen, konnten schon erste Erfahrungen gesammelt werden. Das Nutzungskonzept hat die grössten Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen und die Fachperson Begabungsförderung. Deshalb wird diesbezüglich zu Optimierungszwecken an dieser Stelle eine erste Evaluation durchgeführt.

7.1 Evaluation auf Ebene der Lernenden

Da sich das Nutzungs- und Gestaltungskonzept an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern orientiert, ist eine Evaluation auf Ebene der Lernenden wichtig. Ziel ist es, dadurch zu erfahren, welche Ansätze ihnen entsprechen und welche noch optimiert werden müssen.

7.1.1 Forschungsmethodik

Die Evaluation mit den Lernenden erfolgt anhand einer Gruppendiskussion. Dabei handelt es sich um »...ein Gespräch einer Gruppe von Untersuchungspersonen zu einem bestimmten Thema...« (Lamnek, 2010, S. 376). Bei dieser ermittelnden Gruppendiskussion geht es um die Erfassung von gemachten Erfahrungen, Meinungen und Haltungen der Teilnehmenden. Dabei wird ein Leitfaden verfolgt, dessen geplante Struktur während des Gesprächs flexibel angepasst werden kann. Die Gruppendiskussion erfolgt in fünf Phasen. Die erste Phase beschreibt die Auswahl der Teilnehmenden. In diesem Fall bezieht sich die Auswahl auf diejenigen Lernenden, welche an der Erprobung teilgenommen haben. In der zweiten Phase präsentiert die moderierende Person das Thema in Form eines Grundreizes, beispielsweise mit einer provokativen Hypothese oder Aussage oder einer offenen, allgemeinen Frage. Die dritte Phase beinhaltet das eigentliche Gespräch und dauert am längsten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Diskussion nicht in einem Dialog zwischen den Teilnehmenden und der Gesprächsleitung erfolgt, sondern in einem Austausch zwischen den Probandinnen und Probanden. Die vierte Phase beschreibt die Transkription der Tonaufnahmen des Gesprächs, was der anschliessenden Auswertung und somit der fünften Phase dient (Lamnek, 2010).

Nebst denjenigen Teilnehmenden, deren Sprechbeteiligung angemessen erscheint, gibt es Schweigende und Vielsprechende. Schweigende sprechen von sich aus kaum oder nie und müssen deshalb von der Diskussionsleitung dazu aufgefordert und ins Gespräch eingebunden werden. Dies kann sowohl anhand fragender Blicke als auch mittels verbaler Aufforderungen erfolgen. Je länger das Schweigen anhält, umso eher werden diese Personen von

den anderen Teilnehmenden vom Gespräch ausgegrenzt. Deshalb müssen Schweigende frühzeitig in die Diskussion miteinbezogen werden. Vielsprechende hingegen sind in Gruppengesprächen kaum zu bremsen und sprechen ohne Punkt und Komma. Die moderierende Person muss diesem Phänomen zunächst indirekt entgegenwirken, indem sie andere Teilnehmende anschaut oder anspricht. Falls diese Taktik nicht die erwünschte Wirkung erbringt, sollen Vielsprechende um Zurückhaltung gebeten werden (Lamnek, 2010).

Während bei der Interviewauswertung der inhaltliche Gehalt von Aussagen tragend ist, rücken die Art und Weise, wie etwas geäußert wird sowie begleitende Gesten und Bewegungen in den Hintergrund. Aufgrund dessen wird das auf Tonband aufgenommene Gespräch mittels der wörtlichen Transkription verschriftlicht und von Kommentierungen abgesehen. Die Sprache wird ins normale Schriftdeutsche übertragen, wobei Dialektaussagen umformuliert sowie Satzbaufehler und Versprecher ausgebessert werden (Mayring, 2002).

7.1.2 Auswertung der Forschungsergebnisse

Die Auswertung der Forschungsergebnisse soll Hinweise darauf geben, welche Elemente des Konzepts bei den Schülerinnen und Schülern gut ankommen und welche Teile aus ihrer Sicht noch optimiert werden müssen. Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) gelingt es, diese Informationen aus einem Gesprächsprotokoll herauszufiltern. Die inhaltliche Strukturierung wird hier, wie auch schon im Kapitel 3.2.2, als die passende Grundform erachtet. Das Textmaterial wird dabei schrittweise anhand eines Kategoriensystems untersucht und bestimmte Aspekte extrahiert. Von den zehn Schritten einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse werden in den folgenden Abschnitten einige beschrieben (Mayring, 2010).

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten

Als Analyseeinheiten gelten persönliche Meinungen, Vorstellungen und Wünsche sowie Erfahrungen.

2. Schritt: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

Die Hauptkategorien nehmen Bezug zu den zwei Komponenten des ersten Konzeptentwurfs. Dies sind einerseits das Nutzungskonzept und andererseits das Raumkonzept.

HK1 Begabungsförderndes Angebot im Ressourcenzimmer

HK2 Raumgestaltung

3. Schritt: Bestimmung der Ausprägung, Zusammenstellung des Kategoriensystems

Zur ersten Hauptkategorie folgende Ausprägungen festgelegt:

K1 Positive Empfindungen bezüglich individueller Projektarbeit

K2 Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich eines begabungsfördernden Angebots

K3 Auswirkungen des individuellen Projektes auf zusätzlichen Arbeitsaufwand

Zur zweiten Hauptkategorie werden folgende Ausprägungen festgelegt:

K4 Empfindungen und Anregungen bezüglich Raumgestaltung

Der vierte, fünfte und achte Schritt erfolgen direkt am Textmaterial in Kapitel 13.4.

9. Schritt: Zusammenfassung pro Kategorie

K1 Positive Empfindungen bezüglich individueller Projektarbeit

Die Schülerinnen und Schüler äussern mehrfach, dass es ihnen Spass gemacht hat und ihnen die Arbeit an individuellen Projekten gefällt. Grund dafür sind die Freiheiten bezüglich des Fach- und Themengebiets und des Produktes oder Projektes an sich, sowie die weitgehende Mitbestimmung der Rahmenbedingungen.

K2 Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich eines begabungsfördernden Angebots

Die Teilnehmenden der Gruppendiskussion sind sich einig, dass ein solches Angebot im kommenden Jahr wieder angeboten werden muss. Sie diskutieren die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Gruppenzusammenstellung, die Gruppengrösse, den Zeitraum sowie den Umfang der Projekte und sind sich dabei nicht immer einig. Manche finden, dass die individuellen Projekte in Gruppen innerhalb der gleichen Stufe – erste und zweite Klasse, dritte und vierte Klasse sowie fünfte und sechste Klasse – erfolgen sollen, während anderen die Gruppenzusammenstellungen egal sind. Stark altersdurchmischte Gruppen führen gemäss ihrer Einschätzung zu mehr Unruhe und Vergleiche untereinander sind unmöglich. Stufengruppen haben den Vorteil, dass sich die Lernenden schon gut kennen, weil auch andere Projekte, wie der Matheclub, in diesen Gruppen erfolgen. Bezüglich der Gruppengrösse wird rege diskutiert, wobei ein Lernender schlussendlich die anderen davon überzeugt, dass individuelle Projekte nicht mit der ganzen Klasse durchgeführt werden können. Um eine gute individuelle Betreuung und Begleitung zu gewährleisten und aufgrund der Zimmergrösse, finden die Teilnehmenden Gruppen von zirka sechs bis sieben Schülerinnen und Schülern sinnvoll. Sie schlagen vor, Klassen in kleinere Gruppen aufzuteilen und diese dann nacheinander an ihren individuellen Projekten arbeiten zu lassen. Mit einer solchen Vorgehensweise können pro Jahr ungefähr zwei Klassen vom Angebot profitieren. Indem noch weitere Zeitfenster für individuelle Projekte geschaffen oder anstelle eines grossen, mehrere kleine Projekte umgesetzt werden, kann auf das Jahr verteilt eine grössere Anzahl Lernender teilnehmen. Anstelle oder zusätzlich zum wöchentlichen Angebot kann eine Projektwoche angeboten werden. Andere Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrpersonen können von den individuellen Projekten inspiriert werden, indem die Arbeiten jeweils auf Video dokumentiert und zur Verfügung gestellt werden.

K3 Auswirkungen des individuellen Projektes auf zusätzlichen Arbeitsaufwand

Die Lernenden berichten davon, dass jemand aus der Klasse ihnen die Arbeitsblätter abgibt und erklärt, was zu tun ist. Dabei müssen nicht alle Inhalte nachbearbeitet werden, was sich wiederum bei der Prüfungsvorbereitung durch Wissenslücken bemerkbar macht. Das selbständige Nachholen dauert gemäss der Einschätzung der Lernenden ohne die Erklärungen der Lehrperson länger und es ist manchmal frustrierend, wenn sie dadurch weniger Freizeit haben.

K4 Empfindungen und Anregungen bezüglich Raumgestaltung

Die Lernenden sind sich einig, dass eine Zimmereinrichtung, wie jene des Ressourcenzimmers in seinem Ausgangszustand, zu voll und zu eng ist. Besonders zwischen den Tischen hat es zu wenig Platz, um ungehindert durch das Zimmer zu gehen. Auch in den Ecken liegen viele Dinge rum. Innerhalb der Regalfächer herrscht keine Ordnung und es hat viel Material, welches nicht gebraucht wird. Dadurch wirkt das Zimmer wie eine Abstellkammer. Die Sofaecke, der Mindstormtisch und die vielen Spiele, die es im Klassenzimmer nicht hat, kommen bei den Lernenden gut an. Auch für einige Projekte – abhängig welcher Art – kann das Ressourcenzimmer gutes Material hergeben.

10. Schritt: Zusammenfassung pro Hauptkategorie**HK1 Begabungsförderndes Angebot im Ressourcenzimmer**

Die Art und Weise, das Ressourcenzimmer für die Arbeit an individuellen Projekten zu nutzen, entspricht den Lernenden. Sie mögen die damit verbundene Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit und finden Spass am Lernen. Sie sind sich einig darüber, dass diese Förderung im kommenden Schuljahr erneut angeboten werden muss und suchen nach Lösungen, dass möglichst viele Lernende davon profitieren können. Sie erachten Sechser- bis Siebenergruppen am sinnvollsten und begrüssen eine Altersdurchmischung innerhalb der Stufen oder über drei Jahrgänge hinaus. Die Inhalte des verpassten Unterrichts müssen zu einem grossen Teil nachgeholt werden, was für die Lernenden zwar machbar, aber nicht erfreulich ist. Durch fehlende Erklärungen der Lehrperson dauert das Bearbeiten der Lerninhalte länger und bei der Prüfungsvorbereitung kommen Wissenslücken zum Vorschein.

HK2 Raumgestaltung

Das Ressourcenzimmer ist in seiner ursprünglichen Form überfüllt, zu eng und wirkte deshalb wie eine Abstellkammer. Grundsätzlich muss in den Ecken und in den Regalen mehr Ordnung herrschen und das Material, welches nicht mehr gebraucht wird, weggeräumt werden. Das Sofa, der Mindstormtisch und die vielen verschiedenen Spiele werden von den Lernenden geschätzt.

7.2 Evaluation auf Ebene der Lehrenden

Die Umsetzung eines begabungsfördernden Angebots in Form von individuellen Projekten ausserhalb der Stammklasse wird ebenfalls auf der Ebene der Lehrpersonen evaluiert.

7.2.1 Forschungsmethodik

Für diese Evaluation wird die schriftliche Befragung gewählt. Anders als bei einem Interview und als ein Nachteil aufgefasst, kann bei schriftlichen Befragungen nicht auf das Gesagte eingegangen werden und die interviewende Person kann das Gespräch nicht steuern. Vorteilhaft ist die zeitliche Flexibilität beim Beantworten der Fragen und der geringere Zeitaufwand, weil das Textmaterial nicht mehr transkribiert werden muss (Raab-Steiner & Benesch, 2012).

Für die Evaluation wird ein digitaler Fragebogen an die drei betroffenen Lehrpersonen geschickt. Es werden bewusst offene Fragen und Antwortformate gewählt, bei denen die Teilnehmenden frei und in eigenen Worten von ihren Herangehensweisen und Erlebnissen berichten können. Gemäss Theorie werden Fragen dieser Form manchmal aufgrund des erhöhten Aufwands nicht beantwortet (Raab-Steiner & Benesch, 2012). Da es sich um drei Lehrpersonen aus dem Team handelt, hat die Autorin vorgängig abgeklärt, ob sie bereit sind, einige offene Fragen zu beantworten.

Wie bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben, beginnt der Fragebogen mit einer kurzen Einleitung, in welcher der Verwendungszweck erklärt, die Anonymität garantiert und ein Dank ausgesprochen wird (Raab-Steiner & Benesch, 2012).

7.2.2 Auswertung der Forschungsergebnisse

Mayring (2010) beschreibt die Zusammenfassung als eine von drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Ziel ist es, »...das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben ...« (Mayring, 2010, S. 65). Diese Analyseform erfolgt gewöhnlicherweise in sieben Schritten, wobei das Material immer weiter reduziert wird. Da es sich in dieser Arbeit um eine geringe Menge an Textmaterial handelt, wird ein leicht vereinfachter Ablauf der Zusammenfassung direkt am Material in Kapitel 13.5 vorgenommen (Mayring, 2010).

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Die befragten Lehrpersonen empfinden Begabungsförderung als ressourcen-, stärken- und interessenorientiert sowie motivierend und unterstützend in Bezug auf die positive Lerneinstellung, das Selbstbewusstsein und andere persönliche und emotionale Bereiche. Sie sind der Meinung, dass Begabungsförderung wichtig ist und allen Lernenden zugänglich sein soll, weil jedes Kind Stärken und das Recht auf Förderung hat. Besonders intelligenten Lernenden kann der Vorrang gewährt werden.

Während begabungsfördernden Angeboten, bei welchen einige Lernende im Klassenverband fehlen, haben die Lehrpersonen mehr Zeit für die Betreuung und Begleitung jedes einzelnen Lernenden. Die Anpassungen des Unterrichts und das nachträgliche Informieren der betroffenen Schülerinnen und Schüler über verpasste Inhalte wird als Mehraufwand empfunden. In einer Klasse sind auserwählte Lernende für die Weitergabe von Informationen und Materialien zuständig. Auch für die Lernenden entsteht durch die Nachholarbeiten einen Mehraufwand. Je nach Fach und Leistungsniveau sind die Nachholarbeiten unterschiedlich schwierig und zeitintensiv. Die verpassten Inhalte machen sich bei den Lernzielkontrollen in Form von Noten unterhalb des persönlichen Durchschnitts bemerkbar. Im Rahmen dieser ersten Probephase werden Unterrichtsinhalte, bei denen einzelne Arbeitsschritte gut weggelassen werden können, Wiederholungsaufgaben oder Spiele als geeignet empfunden. Weniger empfehlenswert sind Einführungen in neue Themen oder Teilthemen. Um den Unterricht möglichst gut anzupassen, sind gute Absprachen mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie den heilpädagogischen Fachpersonen, Flexibilität von allen Beteiligten und eine frühzeitige Planung wichtig.

Die befragten Lehrpersonen begrüßen auch in Zukunft eine Begabungsförderung, wie sie in dieser ersten Probephase angeboten wird. Dadurch kann die Kammer der Weisen optimal genutzt werden. Allerdings soll durch ein solches Angebot durch die Fachperson Begabungsförderung weder für die Lehrpersonen noch für die Lernenden ein Mehraufwand entstehen. An internen Beratungen oder Weiterbildungen zum Thema Unterrichtsanzusung besteht Interesse.

7.3 Evaluation auf Ebene der Autorin

Die Autorin erlebte die Lernenden bei der Arbeit an ihren individuellen Projekten intrinsisch motiviert, aktiv partizipierend und eigenständig tätig. Sie zeigten Wissensdurst und ein hohes Engagement. Diese Beobachtungen und die Erfahrungsberichte und Aussagen der Lehrpersonen und der Lernenden geben Anlass zur Annahme, dass sich diese Art der Begabungsförderung lohnt und weiterhin angeboten werden soll. Jedoch gibt es einige Elemente, die bis zur Endfassung des Konzeptes überdacht und neu ausgearbeitet werden müssen.

Begonnen wird mit der Auswahl der Lernenden, welche über einen bestimmten Zeitraum an individuellen Projekten arbeiten. Wie bereits in Kapitel 6.1 beschrieben, wollte die Autorin jene Lernenden in das Begabungsförderangebot aufnehmen, welche im Fragebogen ein ausgeprägtes Interessensprofil aufweisen. Der Entschluss, alle Mitglieder dreier Klassen zu fragen, ob sie teilnehmen möchten und der anschliessende Losentscheid waren spontan. Die Auswahl der am Begabungsförderungsangebot teilnehmenden Lernenden kann

optimiert werden, indem sich die Schülerinnen und Schüler um einen Teilnehmerplatz bewerben müssen. Mit dieser Herangehensweise können diejenigen Lernenden selektiert werden, die gemäss Renzulli et al. (2001) zu Hochleistung bereit sind. Dies beweisen sie, indem sie sich nicht nur durch ein einfaches Handaufhalten, sondern durch ein Bewerbungsverfahren zum Kurs anmelden.

Weiter stellt die Begleitung von individuellen Projekten, bei denen die Themenwahl vollumfänglich den Lernenden überlassen wird, für die Autorin eine Herausforderung dar. Die zwei Wochenlektionen Begabungs- und Begabtenförderung beinhalten keine zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeit. Aufgrund dieser Tatsache ist es nicht möglich, zu jedem Themengebiet das nötige Wissen zu erlangen. Demnach eigneten sich Lehrende und Lernende oftmals gleichzeitig Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Grundsätzlich ist dies bei derart spezifischen Themen und insbesondere bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern kein Problem. Im Hinblick darauf, dass Begabungsförderung allen Lernenden und somit auch jenen mit Leistungsschwächen zugänglich sein soll, muss eine angemessene Betreuung gewährleistet sein. Mit der Übernahme der Funktion als Fachperson Begabungsförderung stehen der Autorin wöchentlich zwei Lektionen zur Verfügung. Um sich unter diesen Umständen möglichst gut auf die individuellen Projekte vorzubereiten, kann eine grobe Eingrenzung des Themas – entgegen dem theoretischen Hintergrund eines Typ III-Enrichments (Renzulli et al., 2001) – nützlich sein.

Ein weiterer zu überdenkender Aspekt ist die Umsetzung des begabungsfördernden Unterrichts. Die Arbeit an eigenständigen Projekten in dieser Probephase zeigt, dass sich die spezifischen Inhalte der sieben Schritte nach Müller-Hostetters (2005) Individueller Interessenforschungsmethode nicht für alle Projekte eignen. Flexible Lösungen mit einer Auswahl oder Kombination aus Elementen der Individuellen Interessenforschungsmethode (Müller-Hostettler, 2005) und dem Projektportfolio (Eisenbart, 2007) können an dieser Stelle zielführend und sinnvoll sein.

Nebst diversen Sach- und Fachkompetenzen fördert die Projektarbeit in persönlichen Interessensgebieten auch überfachliche Kompetenzen oder Aktivitäten des Typ II-Enrichments. Demnach stellt dieses Begabungsförderangebot eine gute Gelegenheit dar, den Fokus der Lehrenden und Lernenden auf diese überfachlichen Kompetenzen zu richten. Im Rahmen des Zertifikatstudiengangs in integrativer Begabungs- und Begabtenförderung an der Fachhochschule Nordwestschweiz, lernt die Autorin kindgerechte Kompetenzkarten, die alle im schweizerischen Lehrplan 21 aufgeführten überfachlichen Kompetenzen darstellen. Mit diesem Hilfsmittel soll es den Kindern gelingen, bewusst Schwerpunkte zu setzen und sich dadurch in auserwählten methodischen, personalen oder sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Während dieser ersten Probephase wird deutlich, dass individuelle Projekte auf junge Schülerinnen und Schüler sowie Lernende mit Schulschwierigkeiten überfordernd wirken können. Darüber hinaus gibt es Lernende, denen das selbständige Arbeiten nur wenig Freude bereitet. Diese Bedürfnisse können durch gemeinsam erarbeitete, interessengetriebene Projekte in Enrichmentgruppen berücksichtigt werden (Renzulli et al., 2001).

8 Konzeptentwicklung Teil II

Die Begabungs- und Begabtenförderung in der Kammer der Weisen umfasst verschiedene Kursangebote, welche während eines Quintals in zwei Lektionen pro Woche angeboten werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Förderangebot in der Kammer der Weisen.

Tabelle 1: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots

Art der Förderung	Inhalt	Zielgruppe
Sommerferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden 4. bis 6. Klasse
Herbstferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment in einem spezifischen Fachbereich	Lernende aus dem Talentpool 5. & 6. Klasse oder 1. & 2. Klasse
Winterferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden 1. bis 3. Klasse
Sportferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment in einem spezifischen Fachbereich	Lernende aus dem Talentpool 3. & 4. Klasse oder Kindergarten
Frühlingsferien		
Enrichmentgruppe 8 bis 10 Lernende	Gemeinsames Projekt zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden Kindergarten bis 6. Klasse
Sommerferien		

Begabungsförderung

Im Rahmen der Begabungsförderung werden zwei Kurse angeboten, in denen individuelle Projekte (Typ III-Enrichment) unter Einbezug von überfachlichen Kompetenzen (Typ II-Enrichment) erarbeitet werden. Einer richtet sich an alle Lernenden der vierten bis zu den sechsten Klassen, der andere an die Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Klas-

sen. Das Thema wird von der Fachperson Begabungsförderung eingegrenzt. Die Lernenden haben aber dennoch sehr viel Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die individuelle Projektidee. Die Kursleitung gibt den betroffenen Klassen fünf Wochen vor Beginn des Kurses wichtige Informationen und das Formular, mit welchem sie sich bewerben können, ab. Die Kursschreibung mit den zentralen Informationen erscheint in Form eines gelben Leporellos. Dieses soll über einen längeren Zeitraum im Klassenzimmer aufgestellt werden und die Blicke der Lernenden auf sich ziehen, weil es durch seine Form und Farbe auffällt.

Abbildung 30: Leporello und Bewerbungsformular

Die Kursschreibung umfasst nebst allen wichtigen Informationen zur Organisation auch anregende Inputs zu Projektideen, welche in die neun Intelligenzbereiche nach Gardner (1985) gegliedert sind. Dadurch werden Stärken und Interessen in allen Leistungsbereichen berücksichtigt. Die Bewerbungen sollen aus Eigeninitiative und in der Eigenverantwortung der Lernenden ausgefüllt und eingereicht werden. Lehrpersonen unterstützen dabei Schülerinnen und Schüler mit Ausdrucksschwierigkeiten oder anderen Schwächen. Die Bewerbungen werden in den dafür angebrachten Briefkasten vor der Kammer der Weisen eingeworfen. Die Fachperson Begabungsförderung überprüft die Bewerbungen direkt nach Eingang und nimmt bei Unklarheiten Kontakt zum Kind auf. Je nach Komplexität der einzelnen Projekte und Fähigkeiten der Lernenden können sechs bis acht Kinder am Kurs teilnehmen. Wenn zu viele Anmeldungen eingehen, wird eine Selektion in mehreren Schritten vorgenommen. Zuerst werden nicht realisierbare Bewerbungen aussortiert. In einem zweiten Schritt wird denjenigen Lernenden der Vorrang gewährt, die nicht im Talentpool sind. Die Lernenden des Talentpools sind noch von anderen Förderangeboten angesprochen. Als letzter Schritt wird anhand des Losentscheids deutlich, wer in den Kurs aufgenommen wird. Die Kursleitung schreibt jedem Kind, das sich beworben hat, eine kurze persönliche Rückmeldung, in der sie sich für die Bewerbung bedankt, gelungene Elemente lobt, aber auch konstruktive Kritik gibt.

Begabtenförderung

Die Angebote zur Begabtenförderung richten sich an Lernende des Talentpools und beinhalten offene und selbstgesteuerte Lernlandschaften zu einem von der Kursleitung bestimmten Thema, welches den Lehrplan 21 übersteigt. Aufgrund dieser Tatsache eignen sich an dieser Stelle Gruppenzusammenstellungen innerhalb der Stufen. Sowohl der Kindergarten als auch die erste und zweite Klasse, die dritte und vierte sowie die fünfte und sechste Klasse zusammen, bilden jeweils eine Stufe. Infolge der beschränkten zeitlichen Ressourcen können in einem Schuljahr nicht alle Stufen berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass im Folgejahr die anderen Stufen dran sind. Die Fachfrau Begabungsförderung gibt den betroffenen Klassen fünf Wochen im Voraus die Kursauschreibung mit allen wichtigen Informationen in Form eines grünen Leporellos ab. Zudem erhalten sie einen Talon, mit dem sie sich zum Kurs anmelden können. Die Lernenden füllen die Anmeldung aus Eigeninitiative aus und werfen sie in der Eigenverantwortung in den dafür vorgesehenen Briefkasten. Die Lernenden der Kindergartenstufe können sich mündlich bei ihrer Lehrperson anmelden, welche die Bewerbung an die Fachperson Begabungsförderung weiterleitet. Die Teilnehmerzahl beläuft sich je nach Stufe und Thema auf acht bis zehn Kinder. Wenn zu viele Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los darüber, wer teilnehmen kann. Alle interessierten Lernenden erhalten eine kurze schriftliche Bestätigung mit einer Zu- beziehungsweise Absage.

Enrichmentgruppen

Enrichmentgruppen richten sich an alle Lernenden der Kindergartenstufe bis zur sechsten Klasse. Die Kursleitung oder die Lernenden geben eine Projektidee vor, welche gemeinsam als Gruppe umgesetzt wird. Ziel ist es, dass die Älteren die Jüngeren und die Stärkeren die Schwächeren unterstützen. Die sozialen Kompetenzen spielen hier eine entscheidende Rolle. Die Fachperson Begabungsförderung gibt den Klassen fünf Wochen vor Kursbeginn einen Anmeldetalon und ein blaues Leporello ab, welches alle wichtigen Informationen beinhaltet. Die interessierten Lernenden der Primarstufe melden sich eigenständig mit dem Anmeldetalon an, indem sie diesen in den dafür vorgesehenen Briefkasten werfen. Die Lernenden der Kindergartenstufe melden sich mündlich bei ihrer Lehrperson an, welche die Anmeldung bei der Kursleitung für sie übernimmt. Je nach Projekt können acht bis zehn Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Wenn zu viele Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los, jedoch unter Berücksichtigung einer guten Altersdurchmischung, über die Aufnahme. Die interessierten Schülerinnen und Schüler erhalten eine kurze schriftliche Bestätigung mit einer Zu- beziehungsweise Absage.

9 Momentaufnahme und Ausblick

Die folgenden Kapitel schildern eine Momentaufnahme und die nächsten Schritte, welche bezüglich des Nutzungs- und des Raumkonzepts zu erwarten sind.

9.1 Begabungs- und Begabtenförderung

Die Lehrpersonen und die Schulleitung haben an der letzten Teamsitzung begeistert auf die Vorstellung des Begabungs- und Begabtenförderkonzepts reagiert. Die folgende Tabelle zeigt die Themen, Zielgruppen und Zeiträume der Förderangebote für das Schuljahr 2022/23.

Tabelle 2: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots für das Schuljahr 2022/23

Art der Förderung	Inhalt	Zielgruppe
Sommerferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zum Thema Spiele erfinden oder bestehende Spiele weiterentwickeln	Alle Lernenden 4. bis 6. Klasse
Herbstferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment im Fachbereich Informatik zum Thema Robotik und Programmieren	Lernende aus dem Talentpool 5. & 6. Klasse
Winterferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zum Thema Spiele erfinden oder bestehende Spiele weiterentwickeln	Alle Lernenden 1. bis 3. Klasse
Sportferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment im Bereich Kreativität zum Thema Escape-Spiele erfahren und selbst Rätsel erfinden	Lernende aus dem Talentpool 3. & 4. Klasse
Frühlingsferien		
Enrichmentgruppe 8 bis 10 Lernende	Gemeinsames Projekt Unser Schulgarten	Alle Lernenden Kindergarten bis 6. Klasse
Sommerferien		

Im Moment läuft die Bewerbungsphase für das erste Förderangebot nach den Sommerferien. Es sind bereits fünf Bewerbungen eingegangen. Noch vor den Sommerferien erhalten die Lernenden eine schriftliche Rückmeldung zu ihrer Bewerbung und die betroffenen Lehrpersonen werden informiert, sodass sie die Teilnahme bei ihrer Unterrichtsplanung berücksichtigen können. Die vorgängige Beschreibung der Projektidee hat zum Vorteil, dass sich die Autorin rechtzeitig in die Themen einlesen kann. An der Eröffnungssitzung des nächsten Schuljahres werden neue Lehrpersonen über das Förderangebot informiert. Zu diesem Anlass verfügen die Lehrpersonen ebenfalls über ein Zeitfenster, um die Schülerinnen und Schüler für den Talentpool zu nominieren. Da sowohl neue Lehrpersonen hinzustossen, welche die Lernenden noch nicht kennen, als auch Stufenübertritte stattfinden, ist die Nomination in Absprache mit anderen Lehrpersonen sinnvoll. Darüber hinaus erhalten interessierte Lehrpersonen im Rahmen eines Sitzungszeitfensters anfangs Schuljahr Inputs zur Unterrichts Anpassung sowie zur Lehrplanstraffung.

Weitere Themen, die es im Laufe des Schuljahres im Lehrpersonenteam zu besprechen gilt, sind die Einführung eines Drehtürmodells für Lernende des Talentpools, das Erstellen eines Themenspeichers für Förderangebote durch die Lernenden sowie die Dokumentation der Fördermassnahmen im Zeugnis.

Im Rahmen der Zertifikatsarbeit des Studienganges in integrativer Begabungs- und Begabtenförderung entwickelt die Autorin ein Begleitmaterial zum Lehrmittel NaTech, bestehend aus einer Sammlung an Entdecker- und Forscheraufträgen zu allen Stufen. Dieses vertikale Enrichmentangebot steht den Lehrpersonen in der Kammer der Weisen zur Verfügung. Des Weiteren bereitet die Autorin im Ressourcenzimmer in regelmässigen Abständen kreativitätsfördernde Escape-Spiele vor, welche von den Klassen durchgeführt werden können. Diese zwei Massnahmen sollen den Lehrpersonen Anlass geben, das Ressourcenzimmer mit ihren Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Die Kammer der Weisen steht den Lehrpersonen mit ihren Klassen jederzeit für eigeninitiierte vertikale und horizontale Enrichmentangebote zur Verfügung.

9.2 Raumgestaltung

Das Überprüfen und Sortieren des Materials erweist sich als sehr zeitintensiv, obwohl verschiedene Lernende unterstützend daran partizipieren. Das ausgediente Material wird den Lehrpersonen an der Eröffnungssitzung des kommenden Schuljahres präsentiert, bevor es entsorgt wird. Nachdem die jährliche Grundreinigung in den Sommerferien abgeschlossen ist, wird das Zimmer gemäss des beschriebenen Raumkonzepts eingerichtet und gestaltet. Im Zusammenhang mit der Arbeit an individuellen Projekten und anderen Angeboten, wie beispielsweise den Escape-Spielen, werden fortlaufend benötigte Materialien beschafft und das Sortiment dadurch ergänzt.

Sowohl das Nutzungs- als auch das Raumkonzept mit all den dazugehörigen Elementen starten mit Abgabe dieser Masterarbeit in eine Langzeittestphase, welche Ende des Schuljahres 2022/23 erneut mittels qualitativer Forschungsmethoden evaluiert wird. Je nach Ergebnis werden Optimierungen an den Konzepten vorgenommen.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bega-Wand mit Produkten der 1. und 2. Klasse zum Thema Huhn und Ei....	8
Abbildung 2: Ressourcenzimmer im Schulhaus Rheinau Chur	10
Abbildung 3: Auswertung Frage 1 Fragebogen	18
Abbildung 4: Auswertung Frage 2 Fragebogen	19
Abbildung 5: Auswertung Frage 3 Fragebogen	19
Abbildung 6: Auswertung Frage 4 Fragebogen	19
Abbildung 7: Auswertung Frage 6 Fragebogen	20
Abbildung 8: Auswertung Frage 7 Fragebogen	20
Abbildung 9: Symbol für sprachliche Intelligenz.....	28
Abbildung 10: Symbol für logisch-mathematische Intelligenz	28
Abbildung 11: Symbol für räumliche Intelligenz	29
Abbildung 12: Symbol für naturalistische Intelligenz	30
Abbildung 13: Symbol für musikalische Intelligenz	30
Abbildung 14: Symbol für körperliche Intelligenz	31
Abbildung 15: Symbol für intrapersonale Intelligenz	31
Abbildung 16: Symbol für interpersonale Intelligenz	32
Abbildung 17: Symbol für existenzielle Intelligenz	32
Abbildung 18: Persönlichkeitsmerkmale erfolgreicher Menschen (Huser, 2021, S. 11)....	33
Abbildung 19: Drei-Ringe-Modell nach Renzulli 1978 (Müller-Oppliger, 2021, S. 206).....	34
Abbildung 20: Münchner Hochbegabungsmodell (Müller-Oppliger, 2021, S. 211)	35
Abbildung 21: Ökologisches Begabungsmodell nach Müller-Oppliger (Müller-Oppliger, 2021, S. 216).....	36
Abbildung 22: SEM - Würfel (Müller-Oppliger, 2007, S. 1).....	39
Abbildung 23: Taxonomie nach Bloom 1956 (Müller-Oppliger, 2017b, S.1)	45
Abbildung 24: Spannungsfeld individueller Projektarbeit (Eisenbart, 2007, S.4)	47
Abbildung 25: Seiten 1 bis 4 eines Projektportfolios (Eisenbart, 2007, S.25-26).....	48
Abbildung 26: Titelblatt der Individuellen Interessenforschungsmethode (Müller-Hostettler)	48
Abbildung 27: Ideensammlung zu Nutzungs- und Raumkonzept.....	53
Abbildung 28: Raumplanung Luftansicht	57
Abbildung 29: Raumplanung Seitenansicht	58
Abbildung 30: Leporello und Bewerbungsformular	71

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots.....	70
Tabelle 2: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots für das Schuljahr 2022/23.....	73

12 Literaturverzeichnis

- Brunner, I. & Rottensteiner, E. (2002). *Auf in die schillernd bunte Welt der Begabungen. Eine Entdeckungsreise ins Reich der multiplen Intelligenzen. Praxisbeispiele für erfolgreiches Unterrichten in der Grundstufe*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Hrsg.) (2011). *Audit für gemeinsame Lernwerkstätten von Kidas und Grundschulen. Praktischer Leitfaden zur Qualitätsentwicklung* (überarbeitete 4. Aufl.). Berlin: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
- Eisenbart, U. (2000). *Begabungen erkennen. Fähigkeiten beobachten und erkennen*. Verfügbar unter <https://www.lissa-preis.ch/portfolio/>
- Eisenbart, U. (2007). *Projektportfolio – Forschendes Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Fachhochschule Nordwestschweiz
- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus AG
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016). Lehrplan 21 Graubünden. Verfügbar unter <https://gr-d.lehrplan.ch/>
- Gardner, H. (1985). *Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen* (Deutsche Aufl., aus dem Amerikanischen von Malte Heim, 1991) Stuttgart: Klett-Cotta
Titel und Verlag der Originalausgabe: *Frames of mind. The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books
- Gardner, H. (1999) *Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes* (2. deutsche Aufl., aus dem Amerikanischen von Ute Spengler, 2002). Stuttgart: Klett-Cotta
Titel und Verlag der Originalausgabe: *Intelligence reframed. Multiple Intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books
- Hackl, A. (2014). Individualisieren + personalisieren = fördern. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 137-149). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Heureka Kompetenzzentrum für Begabtenförderung (2022). *Heureka - ein Pull-out Programm*. Verfügbar unter <https://www.heureka-schiers.ch/heureka/pull-out-mit-enrichment/>

- Huser, J. (2021). *Lichtblick für helle Köpfe. Handbuch. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von Stärken bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
- Hüsler, I. & Langemann, C. (2001). *Lernen à la carte – Das Baukastensystem für schulinterne Weiterbildungen im Bereich Begabungsförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Pestalozzianum/Pädagogische Hochschule Zürich
- IPEGE - International Panel of Experts for Gifted Education (Hrsg.) (2009). *Professionelle Begabtenförderung. Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung*. Salzburg: Österreichisches Zentrum für Begabungsforschung und Begabtenförderung özbf.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Müller-Hostettler, D. (2005). *Individuelle Interessenforschungsmethode*. Unveröffentlichtes Skript, Fachhochschule Nordwestschweiz
- Müller-Hostettler, D. *Titelblatt der Individuellen Interessenforschungsmethode*. Verfügbar unter <http://www.iimresearch.ch/iim-lehrmittel>
- Müller-Oppliger, S. (2009). *Denkstufen nach Benjamin Bloom – eine Differenzierungsmöglichkeit in heterogenen Klassen*. Verfügbar unter http://www.begabungsfoerderungschweiz.ch/sites/default/files/documents/denkstufen_nach_benjamin_bloom_formulierungshilfen_sml.pdf
- Müller-Oppliger, V. (2007). *Schulentwicklung: Das Schoolwide Enrichment Model (SEM) als Choreographie inklusiver Begabungs-/Begabtenförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Fachhochschule Nordwestschweiz
- Müller-Oppliger, V. (2014a). Das „Schoolwide Enrichment Model“ als Choreografie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 253-272). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Müller-Oppliger, V. (2014b). Lehr- und Lernformen der Begabungsförderung. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 128-136). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller-Oppliger, V. (2014c). Paradigmenwechsel zu einem ökologischen Begabungsmodell. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 70-79). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller-Oppliger, V. (2017a). Horizonte und Perspektiven der Begabungs- und Begabtenförderung. In Stiftung für hochbegabte Kinder und Stiftung Mercator Schweiz (Hrsg.), *Begabungsförderung steigt auf. LISSA-Modelle für die Sekundarstufe I* (S. 15-95). Bern: Hep-Verlag
- Müller-Oppliger, V. (2021). Begabungsmodelle. In Müller-Oppliger, V. & Weigand, G. (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 204-222). Weinheim Basel: Beltz Verlag
- Müller-Oppliger, V. (2017b). Taxonomien des Lernens. Verfügbar unter http://www.xn--begabungsforderung-8zb.com/sites/default/files/documents/taxonomien_des_lernens_ml_2017.pdf
- Peschel, F. (2005). *Offener Unterricht. Idee – Realität – Perspektive – und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Plehn, M. & Appel, S. (2021). *Raumgestaltung entwickeln und pädagogisch begleiten*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag
- Pröll, A. (2020). *Hochbegabung. Ein Ratgeber für Eltern, Therapeuten und Pädagogen*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (3., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
- Renzulli, J. S., Reis, S. M. & Stednitz, U. (2001a). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Sauerländer Verlage AG
- Renzulli, J. S., Reis, S. M. & Stednitz, U. (2001b). *Begleitband zum Schulischen Enrichment Modell SEM*. Aarau: Sauerländer Verlage AG

- Sprecher Mathieu, F. (2010). *Moderne Schulanlagen. Umweltgerechte Bauplanung für eine neue Lernkultur*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG
- Stadtschule Chur (2019). *Begabungsförderung Kindergarten- und Primarstufe*. Unveröffentlichtes Skript, Führungshandbuch der Stadtschule Chur
- Stadtschule Chur (2021). *Sonderpädagogische Massnahmen*. Unveröffentlichtes Skript, Führungshandbuch der Stadtschule Chur
- Stadtschule Chur (2022). *Kindergarten- und Primarstufe: Rheinau*. Verfügbar unter <https://stadtschule.chur.ch/rheinau>
- Sternberg, R. J. (1996). *Erfolgsintelligenz. Warum wir mehr brauchen als EQ + IQ*. (Deutsche Aufl., aus dem Amerikanischen von Christel Erbacher-von Grumbkow, 1998). München: Lichtenberg Verlag GmbH
Titel und Verlag der Originalausgabe: *Successful Intelligence. How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life*. New York : Simon & Schuster
- Stiftung für hochbegabte Kinder. *Ausgezeichnete Lissa-Schulen*. Verfügbar unter <https://www.lissa-preis.ch/preistraeger/>
- Trautmann, T. (2010). *Interview mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Trautmann, T. (2016). *Einführung in die Hochbegabtenpädagogik* (3. vollständig neu bearbeitete Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Wasmann, A. (2017). *Schulentwicklung durch Begabungsförderung. Praxiserprobte Ansätze einer Schule*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Weigand, G. (2014). Begabung oder Hochbegabung?. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Opliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 37-46). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

13 Anhang

13.1 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse des Interviews.....	S. 833
13.2 Auswertung des Fragebogens für Lehrpersonen.....	S. 911
13.3 Raumplanung.....	S. 1333
13.4 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion.....	S. 13838
13.7 Auswertung des Fragebogens für betroffene Lehrpersonen.....	S. 15858

13.1 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse des Interviews

4. Schritt: Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
K1 Nicht begabungsfördernde Nutzung	Nutzung durch Lehrpersonen, die sich dort austauschen oder Material ausleihen Nutzung durch Klassen-, und/oder Schülergruppen, welche ein strukturiertes Lernangebot (ähnlich dem Regelklassenunterricht) erhalten	»Ich habe beobachtet, dass der Zugang zum Ressourcenzimmer dann eher gewesen ist, um Material auszuliehen.« (Abs. 14)	Nutzen orientiert sich am Lernenden, die Lernenden sind direkt vor Ort und die Aufgabenformate sind offen
K2 Gründe für eine nicht begabungsfördernde Nutzung	Annahmen, weshalb das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungsförderung genutzt wird	»... ich konnte beobachten und aus verschiedenen Aussagen die Idee ableiten, dass Veränderungen Mühe machen.« (Abs. 10)	Beobachtungen und Vermutungen, die Gründe für K1 liefern
K3 Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich begabungsfördernder Nutzung	Nutzung durch Klassen-, und/oder Schülergruppen, welche an eigenen Projekten arbeiten oder offene Aufgaben lösen	»Ich wünsche mir, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, mit ihren persönlichen Ressourcen, mit ihren persönlichen Begabungen zu lernen.« (Abs. 20)	Nutzen orientiert sich an der Lehrperson oder an den Lernenden, die Lernenden sind vor Ort, die Aufgabenformate sind geschlossen
K4 Massnahmen bezüglich begabungsfördernder Nutzung	Was es bräuchte, damit das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungsförderung genutzt werden würde	»In meinen Augen am wichtigsten, ist die persönliche Bereitschaft der Lehrpersonen, ihr Interesse und ihre Motivation.« (Abs. 22)	Hinweise auf Nutzungsoptimierung, Gestaltungsvorschläge, Massnahmen

5. Schritt: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

- 1 SP: Danke M., dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ich interviewe dich heute für meine Masterarbeit. Zur Auswertung der Daten würde ich dieses Gespräch gerne aufzeichnen, die Angaben jedoch anonymisiert in meiner Arbeit präsentieren. Bist du damit einverstanden?
- 2 MC: Ja, das ist für mich in Ordnung.
- 3 SP: Wie du schon weisst, setze ich mich mit der Nutzung unseres Ressourcenzimmers auseinander. Wir sprechen heute darüber, wie das Ressourcenzimmer im Rheinau entstanden ist und wie die Nutzung dieses Zimmers im Moment aussieht. Du darfst frei von deinen Erfahrungen und Erlebnissen erzählen und ich stelle dir zwischendurch einige Fragen, die mich interessieren. Deine Aussagen sind für mich wichtig, da ich im Anschluss an unser Interview anhand deiner Aussagen einen Fragebogen für die Lehrpersonen zusammenstelle. Ich habe von dir bereits vernommen, dass im Konzept Begabungsförderung Kindergarten und Primarstufe einmal verankert war, dass in jedem Schulhaus der Stadtschule Chur ein Ressourcenzimmer vorhanden sein muss. Du hast mir auch erzählt, dass die damalige Begabungsförderlehrperson dieses Ressourcenzimmer eingerichtet hat. Erzähl mir doch mal, wie sich das ergeben hat und wie du in diese Situation involviert warst.
- 4 MC: Genau, meine damalige Arbeitskollegin hat das Ressourcenzimmer gestaltet und als ich dazu kam, hat das Ressourcenzimmer bereits bestanden. Sie hat mich dann angefragt, ob ich mit ihr die Begabungsförderlektionen teilen und mitgestalten möchte. Sie hat mir auch erklärt, dass sie das Ressourcenzimmer nach diesen multiplen Intelligenzen nach Gardner aufgebaut hat. Das ist auch im Zimmer sichtbar gewesen mit Kärtchen. Die sprachliche Intelligenz zum Beispiel war mit einer ABC - Karte gekennzeichnet und so ist es für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrpersonen gut unterstützend gewesen, sich im Raum zu orientieren und das Material zu wählen.
- 5 SP: Als ihr euch Gedanken gemacht habt zur Umsetzung eurer Begabungsförderlektionen und der Nutzung des Ressourcenzimmers, was waren da eure Vorstellung?
- 6 MC: Die ursprüngliche Idee war, dass **Klassenlehrpersonen das Ressourcenzimmer regelmässig nutzen**. Das heisst, **einmal wöchentlich** und, dass **die Kinder dort an Projekten, die ihren Begabungen entsprechen, arbeiten können**. Das war der ursprüngliche

Gedanke. Jetzt im Rahmen des Begabungsförderkonzepts der Stadtschule Chur hat es auch verschiedene Möglichkeiten gegeben, zu organisieren, wie wir diese Stunden nutzen möchten. Es war dann auch die Idee, dass zum Beispiel einmal in der Woche die Kinder kommen können und jemand von uns dort anwesend ist. Ja, das waren so die Ideen, aber ursprünglich war es schon als Nutzungsraum für die Klassenlehrpersonen zusammen mit den Kindern gedacht gewesen.

- 7 SP: Hat sich eure ursprüngliche Idee dann auch in der Praxis umgesetzt, als das Ressourcenzimmer fertig gestaltet war?
- 8 MC: Anhand meiner Beobachtungen war das nicht so.
- 9 SP: Hast du Ideen, weshalb das Zimmer nicht genutzt oder für etwas anderes genutzt worden ist?
- 10 MC: Meine Idee und was ich immer wieder rausgehört habe, wenn zum Beispiel an Teamsitzungen die Nutzung des Ressourcenzimmers zum Gesprächsgegenstand wurde, ist, dass die zeitlichen Ressourcen aus Sicht der Klassenlehrpersonen zu wenig vorhanden sind. Dazumal haben wir uns eher in einem älteren Team bewegt und ich konnte beobachten und aus verschiedenen Aussagen die Idee ableiten, dass Veränderungen Mühe machen und auch eine Angst vor Neuem besteht, sich in Neues eingeben, sich informieren und einlesen. Auch bezüglich der damaligen Schulleitung habe ich aus direktem Kontakt, aus ihren Aussagen herausgehört, dass sie wenig informiert gewesen ist über das Konzept Begabungsförderung und auch wenig Interesse dafür gezeigt hat, was das konkret ist. Und ja, die Nutzung des Ressourcenzimmers war auch nicht als Auftrag seitens der Schulleitung formuliert gewesen. Also als Verbindlichkeit ist es nicht bestanden.
- 11 SP: Ich höre, die Schulleitung hat nicht viel unternommen, um die Nutzung des Ressourcenzimmers zu fördern. Wie habt ihr die Nutzung des Ressourcenzimmers ange-regt?
- 12 MC: Wir haben die Idee ins Feld gebracht, auch anlässlich der Teamsitzungen und der Schuleröffnungstage, dass wir fixe Stunden im Stundenplan eintragen und diese Teil des obligatorischen Stundenplans sind. Wir haben immer wieder hineingebracht und erklärt, was das Ressourcenzimmer ist, haben auch Material vorgestellt, welches wir auch eigeninitiativ aufbereitet haben. Wir haben Spielnachmittage für Lehrpersonen im

Ressourcenzimmer organisiert, damit sie das Material kennen lernen und auch eintauschen in diese Thematiken, die im Zimmer vorhanden sind.

- 13 SP: Das sind einige Sachen. Wie hat sich die Nutzung des Ressourcenzimmers verändert, nachdem ihr diese Massnahmen ergriffen habt?
- 14 MC: Ich habe beobachtet, dass der Zugang zum Ressourcenzimmer dann eher gewesen ist, um Material auszuleihen. In diesem Zusammenhang ist beobachtbar gewesen, dass immer wieder Material nicht mehr zurückgekommen ist. Wir haben auch immer wieder Kinder alleine im Ressourcenzimmer angetroffen, obwohl die Regelung war, dass die Schülerinnen und Schüler ausschliesslich in Begleitung das Zimmer nutzen. Dadurch hat dann auch eine Verschiebung der Wertvorstellungen stattgefunden und der Umgang mit Material war immer wieder eine Aufgabe, die es zu thematisieren galt. Wir haben dann Ausleihlisten erstellt, um dem Wunsch, das Material ins Klassenzimmer zu nehmen, auch gerecht zu werden. Wir haben dann auch den Nutzen gesehen, weil das Material auch wirklich Anwendung gefunden hat. Die Verlässlichkeit beim Einschreiben in die Ausleihlisten war jedoch nicht gewährleistet und das Material ist zum Teil defekt wieder zurückgekommen oder eben auch verschwunden.
- 15 SP: Schade.
- 16 MC: Ja, und wir haben beobachtet, dass die Nutzung durch die Klassen sehr gering gewesen ist und immer noch ist und wenn es von Klassenlehrpersonen genutzt worden ist, dann meist auf Initiative der begleitenden SHPs auf den unterschiedlichen Stufen. Ich bin dort auch ein Teil davon gewesen, der die Klassenlehrpersonen dazu angeregt hat, den Raum zu nutzen. Beispielsweise für ein philosophisches Café, das wir dann auch gemacht haben.
- 17 SP: Mehrheitlich wird das Ressourcenzimmer also zur Materialausleihe genutzt und von den Klassen nur selten besucht. Was denkst du, an was könnte es liegen, dass das Ressourcenzimmer nicht im Sinne der Begabungsförderung genutzt wird?
- 18 MC: Eine Idee ist, dass die Klassenlehrpersonen sich mit der Dichte des Stoffes, welcher auch vom Lehrplan gefordert ist, überfordert sehen. Dass die Fülle schwierig zu bewältigen ist, besonders auch im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe. Eben die zeitlichen Ressourcen spielen hier auch mit. Und, dass eher die promotionsrelevanten Fächer als zentral angeschaut werden, Deutsch, Mathematik und NMG und auch dort

die energetischen Ressourcen hineingegeben werden und auch die zeitlichen. Der Stundenplan bei uns im Rheinau ist besonders dicht. Dann kann auch sein, dass im Allgemeinen wenig Wissen über Begabungsförderung vorhanden ist und, dass Begabungsförderung auch von den Fächern gelöst werden darf. Also, dass ein Kind sich auch in einem ganz anderen Bereich mit seiner Begabung auseinandersetzen darf. Es kann auch sein, dass die Begründung den Eltern gegenüber, weshalb eine Lektion pro Woche zur Begabungsförderung eingesetzt wird, schwierig ist. Es kann sein, dass einige die Idee haben, sie müssen sich rechtfertigen gegenüber den Eltern und, dass die Eltern ihrerseits auch wenig informiert sind.

- 19 SP: Ich höre einige Punkte, die dazu beitragen könnten, dass das Ressourcenzimmer nicht im Sinne der Begabungsförderung genutzt wird. Was ist jedoch das, was du dir in Bezug auf Begabungsförderung und das Ressourcenzimmer wünschst?
- 20 MC: Ich wünsche mir, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, mit ihren persönlichen Ressourcen, mit ihren persönlichen Begabungen zu lernen, diese auch weiterzuentwickeln, sie zu entdecken, damit zu arbeiten. Ich wünsche mir, dass sie dadurch Erfolgserlebnisse sammeln, die sich dann auch auf das Lernen in den anderen Unterrichtsfächern auswirken oder auswirken können. In diesem Zusammenhang wünsche ich mir auch, dass das Ressourcenzimmer zu einer Lernumgebung wird, die attraktiv gestaltet ist und ein Ort ist, der einlädt, neugierig zu sein, zu entdecken, sich wohlfühlen. Dass ein ansprechendes Lernangebot vorhanden ist. Dieses Lernangebot soll so gestaltet sein, dass es die Kinder bei ihren Interessen abholt. Und ja, es soll zu einer Lerninsel werden und nicht nur zu einer Ausleihe von Material. Ein Ort der Begegnung, wo miteinander und voneinander gelernt wird.
- 21 SP: Das sind sehr schöne Wünsche, die ich sehr gerne auf meinen Weg mitnehme. Hast du Anregungen, wie sich diese Wünsche erfüllen könnten?
- 22 MC: In meinen Augen am wichtigsten ist die persönliche Bereitschaft der Lehrpersonen, ihr Interesse und ihre Motivation. Unterstützt werden kann dies vielleicht durch Weiterbildungen für die Lehrpersonen, damit die Wichtigkeit und der Nutzen der Begabungsförderung erkannt werden. Eine andere Idee ist noch, dass vielleicht fixfertige Lernaufgaben zu einem bestimmten Thema im Ressourcenzimmer bereitstehen und die Lehrpersonen diese nutzen könnten.

23 SP: Das sind schon einige gute Ideen. Diese und viele andere Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erkenntnisse von dir helfen mir in den kommenden Tagen einen Fragebogen für die restlichen Lehrpersonen zusammenzustellen. Dort möchte ich herausfinden, ob die Situation im gesamten Schulhaus ähnlich wahrgenommen wird. Gibt es noch etwas in Bezug auf die Begabungsförderung im Ressourcenzimmer, das du an dieser Stelle gerne ergänzen möchtest?

24 MC: Nein, für mich ist das stimmig so.

25 SP: Gut, dann danke ich dir nämlich für deine Zeit und für das Interview, mit dem du mich im Prozess meiner Masterarbeit unterstützt und weiterbringst.

26 MC: Ich danke dir und wünsche dir viel Freude und Erfolg.

27 SP: Dankeschön.

6. Schritt: Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Die Fundstellen sind im Transkript farbig markiert, was für den achten Bearbeitungsschritt ausreicht.

7. Schritt: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition

Dieser Schritt wird an dieser Stelle nicht für nötig empfunden.

8. Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materials

K1: Nicht begabungsfördernde Nutzung	
•	um Material auszuleihen (Abs. 14)
K2: Gründe für eine nicht begabungsfördernde Nutzung	
•	zeitliche Ressourcen sind aus Sicht der Klassenlehrpersonen zu wenig vorhanden (Abs. 10)
•	Veränderungen machen Mühe / Angst vor Neuem (Abs. 10)
•	Schulleitung ist wenig informiert über das Konzept Begabungsförderung und zeigt wenig Interesse (Abs. 10)
•	Begabungsförderung im Ressourcenzimmer ist nicht als verbindlicher Auftrag formuliert (Abs. 10)
•	Dichte des Stoffes, welcher vom Lehrplan gefordert wird, überfordert (Abs. 18)
•	promotionsrelevante Fächer werden als zentral angeschaut, dort werden energetische und zeitliche Ressourcen hineingegeben (Abs. 18)
•	besonders dichter Stundenplan im Rheinau (Abs. 18)
•	im Allgemeinen wenig Wissen über Begabungsförderung vorhanden und dass Begabungsförderung auch von den Fächern gelöst werden darf (Abs. 18)
•	die Begründung den Eltern gegenüber, weshalb eine Lektion pro Woche zur Begabungsförderung eingesetzt wird, ist schwierig (Abs. 18)
•	Wenig informierte Eltern (Abs. 18)
K3: Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich begabungsfördernder Nutzung	
•	Klassenlehrpersonen nutzen das Ressourcenzimmer regelmässig, einmal wöchentlich (Abs. 6)
•	Die Kinder arbeiten dort an Projekten, die ihren Begabungen entsprechen (Abs. 6)
•	einmal in der Woche können die Kinder kommen und die Fachperson Begabungsförderung ist dort anwesend (Abs. 6)
•	Alle Kinder haben die Möglichkeit, mit ihren persönlichen Ressourcen, mit ihren persönlichen Begabungen zu lernen, diese weiterzuentwickeln, sie zu entdecken und damit zu arbeiten (Abs. 20)
•	Erfolgserlebnisse sammeln, die sich auch auf das Lernen in den anderen Unterrichtsfächern auswirken können (Abs. 20)
•	das Ressourcenzimmer als attraktiv gestaltete Lernumgebung (Abs. 20)
•	das Ressourcenzimmer als ein Ort, der einlädt, neugierig zu sein, zu entdecken und sich wohlfühlen (Abs. 20)
•	ansprechendes Lernangebot, welches die Kinder bei ihren Interessen abholt (Abs. 20)
K4: Massnahmen bezüglich begabungsfördernder Nutzung	

• fixe Stunden im Stundenplan (Abs. 12)
• Erklären, was das Ressourcenzimmer ist (Abs. 12)
• Material vorstellen (Abs. 12)
• Spielnachmittage für Lehrpersonen, damit sie das Material kennenlernen und auch eintauchen in diese Thematiken (Abs. 12)
• Initiative der begleitenden SHPs auf den unterschiedlichen Stufen, sie sollen die Klassenlehrpersonen zur Nutzung des Ressourcenzimmers anregen (Abs. 16)
• das Ressourcenzimmer als attraktiv gestaltete Lernumgebung (Abs. 20)
• das Ressourcenzimmer als ein Ort, der einlädt, neugierig zu sein, zu entdecken und sich wohlfühlen (Abs. 20)
• ansprechendes Lernangebot, welches die Kinder bei ihren Interessen abholt (Abs. 20)
• persönliche Bereitschaft, Interesse und Motivation seitens der Lehrpersonen (Abs. 22)
• Fixfertige Lernaufgaben zu einem bestimmten Thema (Abs. 22)

Bemerkung: In Absatz 20 lassen sich drei Aussagen extrahieren, welche von der Interviewteilnehmerin zwar als Wünsche formuliert sind, welche aber auch als Gestaltungshinweise interpretiert werden können. Deshalb werden sie beiden Kategorien zugeteilt.

13.2 Auswertung des Fragebogens für Lehrpersonen

Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich mehr über den momentanen Sachverhalt in Bezug auf die Begabungs- und Begabtenförderung im Ressourcenzimmer erfahren und den damit verbundenen Entwicklungsbedarf erfassen.

Deshalb bitte ich dich, diesen Fragebogen komplett und ehrlich auszufüllen. Es geht um deine subjektiven Empfindungen und Ansichten und es gibt weder ein Richtig noch ein Falsch.

Die Datenerhebung erfolgt anonym, weshalb anhand meiner Masterarbeit nicht darauf zurückgeschlossen werden kann, welche Aussagen von dir sind.

Ich danke dir für deine wertvolle Mithilfe.

Das Ressourcenzimmer im Schulhaus Rheinau ist nach **neun Intelligenzen nach Howard Gardner** ausgerichtet.

Howard Gardner beschreibt folgende Intelligenzen und geht davon aus, dass **jeder Mensch in einer oder mehreren Intelligenzen eine Begabung aufweist**.

- Logisch-mathematische Intelligenz
- Räumliche Intelligenz
- Sprachliche Intelligenz
- Körperlich-kinästhetische Intelligenz
- Naturalistische Intelligenz
- Musische Intelligenz
- Interpersonale Intelligenz
- Intrapersonale Intelligenz
- Existenzielle Intelligenz

Die Begabungsförderung in diesen neun Intelligenzen zielt also auf jedes Kind ab und ermöglicht jedem Kind das Lernen mit seinen persönlichen Ressourcen innerhalb seines individuellen Interessensgebiets. Sie lässt sich von der Begabtenförderung, welche auf leistungsstarke Lernende ausgerichtet ist, abgrenzen.

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

Anzahl Antworten: 19

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Anzahl Antworten: 12

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Anzahl Antworten: 12

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

Anzahl Antworten: 12

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen? Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

Anzahl Antworten: 0

Noch keine Antworten gesammelt

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

Anzahl Antworten: 19

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

Anzahl Antworten: 1

Text Antworten:

größerer Raum

Fragebogen Person 1

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	✓	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	✓	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	✓	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	✓	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 2

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	✓	–	–	–
andere Lernumgebung	✓	–	–	–
anderes Materialangebot	–	–	✓	–
Verpflichtung / Bildungsauftrag	–	–	✓	–

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	✓	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	✓	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	✓	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	✓	–	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 3

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	-	-	-	-
andere Lernumgebung	-	-	-	-
anderes Materialangebot	-	-	-	-
Verpflichtung / Bildungsauftrag	-	-	-	-

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

-

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	✓	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	✓	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	✓	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	✓	–	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	✓	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	✓	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 4

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	✓	–	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 5

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	–	–	✓	–
andere Lernumgebung	–	–	–	✓
anderes Materialangebot	–	–	✓	–
Verpflichtung / Bildungsauftrag	–	–	✓	–

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	✓	–	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	✓	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	–	–	✓
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 6

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	✓	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	✓	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 7

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich

- ca. 1x im Monat

- ca. 1 bis 2x im Semester

- nie

**2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?
Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.**

- mit meiner ganzen Klasse

- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

- mit einer anderen Lehrperson

- alleine

**3 Was machst du im Ressourcenzimmer?
Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.**

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	✓	–	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	✓	–	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	✓	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 8

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklass)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	✓	–	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	✓	–	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	✓	–	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	✓	–	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 9

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbkasse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	✓	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 10

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	–	✓
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	✓	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 11

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	–	✓

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 12

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklass)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	✓	–	–	–
andere Lernumgebung	✓	–	–	–
anderes Materialangebot	–	–	–	✓
Verpflichtung / Bildungsauftrag	–	–	✓	–

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	✓	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	–	✓
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	–	–	✓

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 13

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklass)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	-	✓	-	-
andere Lernumgebung	-	-	-	✓
anderes Materialangebot	-	-	-	✓
Verpflichtung / Bildungsauftrag	-	✓	-	-

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

-

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	✓	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	–	✓
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	✓	–	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 14

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	✓	–	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	✓	–	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

grösserer Raum

Fragebogen Person 15

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	✓	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	✓	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	–	✓
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	–	–	✓
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 16

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

wöchentlich

ca. 1x im Monat

ca. 1 bis 2x im Semester

nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

mit meiner ganzen Klasse

mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)

mit einer anderen Lehrperson

alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen

Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand

Ich leihe Material für meinen Unterricht aus

Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts

Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	✓	–	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	✓	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	✓	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	✓	–	–
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	✓	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	–	✓
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	✓	–	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 17

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	✓	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	✓	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	✓	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	–	✓	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	–	✓	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 18

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	–	–	✓
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	–	–	✓
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	–	–	✓
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	–	–	✓
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	✓	–	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	✓	–	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	✓	–	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	–	✓	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

Fragebogen Person 19

1 Wie häufig gehst du ins Ressourcenzimmer (unabhängig davon, was du dort machst)?

- wöchentlich
- ca. 1x im Monat
- ca. 1 bis 2x im Semester
- nie

2 Mit wem gehst du ins Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- mit meiner ganzen Klasse
- mit einer Schülergruppe (auch Halbklassse)
- mit einer anderen Lehrperson
- alleine

3 Was machst du im Ressourcenzimmer?

Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.

- Ich begleite meine Lernenden bei individuellen, interessensgeleiteten Projekten in ihren persönlichen Intelligenzbereichen
- Ich biete meinen Lernenden eine geführte Unterrichtssequenz an, die Lernenden lernen am gleichen Gegenstand
- Ich leihe Material für meinen Unterricht aus
- Ich informiere mich in der vorhandenen Literatur über Themen meines Unterrichts
- Sonstiges

4 Was macht es aus, dass du die in Frage 3 gewählten Aktivitäten im Ressourcenzimmer ausführst? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
anderes Setting (Zusammenarbeit mit einer anderen Lehrperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
andere Lernumgebung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Materialangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verpflichtung / Bildungsauftrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Gründe bewegen dich dazu, Aktivitäten im Ressourcenzimmer auszuführen?

Mehrere Gründe bitte untereinander notieren.

–

6 Was braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können? Bitte zu allen Kategorien eine Antwort abgeben.

	unwichtig	weniger wichtig	eher wichtig	sehr wichtig
zeitliche Ressourcen (weniger Fülle in den einzelnen Fächern und Lektionen)	–	✓	–	–
festgelegte Begabungsförderlektionen im Stundenplan	–	✓	–	–
ansprechendes, neugierig machendes Material	–	✓	–	–
gut strukturiertes, ordentliches Zimmer	–	✓	–	–
fixfertige Aufgaben und Lernangebote, bereit zur Nutzung	–	–	✓	–
Begabungs- und Begabtenförderangebot durch Fachperson Begabungsförderung (Kinder werden geschickt)	–	–	–	✓
Weiterbildung und Informationen zur Begabungs- und Begabtenförderung im Team	–	✓	–	–
Elterninformation / Aufklärung über Begabungs- und Begabtenförderung (z.B. am Elternabend)	–	–	✓	–
persönliche Bereitschaft und Motivation	–	✓	–	–
zentrale, gut zugängliche Lage des Ressourcenzimmers	✓	–	–	–

7 Welche weiteren wichtigen bis sehr wichtigen Punkte braucht es deiner Meinung nach, damit deine Lernenden das Ressourcenzimmer im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung regelmässig nutzen können?

Mehrere Punkte bitte untereinander notieren.

–

13.3 Raumplanung

13.4 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse der Gruppendiskussion

4. Schritt: Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
K1 Positive Empfindungen bezüglich individueller Projektarbeit	Arbeit an individuellen Projekten wird von den Schülerinnen und Schülern als positiv empfunden, sie macht ihnen Spass und Freude, sie sind motiviert	»Es hat sehr Spass gemacht, auch mal etwas anderes zu machen, als was man von der Schule kennt mit diesen Präsentationen.« (Abs. 7)	Aussagen und Kommentare, die positive Erfahrungen, Erlebnisse und Empfindungen deutlich machen.
K2 Vorstellungen, Ideen, Wünsche bezüglich eines begabungsfördernden Angebots	Wie sich die Schülerinnen und Schüler die Arbeit an individuellen Projekten vorstellen beziehungsweise wünschen, Gründe für diese Vorstellungen und Wünsche	»Ich glaube, mit mehr Leuten und anderen Stufen wäre es sicher nochmals anders gewesen vom Arbeiten her.« (Abs. 13)	Hinweise zur Organisation, Teilnehmer, Inhalte, Zeitpunkt, Zeitdauer eines begabungsfördernden Angebots, eines Angebots zu individuellen Projekten
K3 Auswirkungen des individuellen Projektes auf zusätzlichen Arbeitsaufwand	Organisation des Regelklassenunterrichts, Anpassungen und Massnahmen für die Kinder, welche am individuellen Projekt arbeiteten, während die Klasse mit dem Regelklassenstoff weiterfährt	»Es ist schon ein bisschen anstrengend, dass man jetzt dort noch alles nachholen muss, aber eigentlich geht es ja noch.« (Abs. 25)	Hinweise darauf, wie die Lehrpersonen den Regelklassenunterricht angepasst haben, wie die Schülerinnen und Schüler zu den verpassten Informationen kamen, was nachgearbeitet werden musste und wann
K4 Empfindungen und Anregungen bezüglich Raumgestaltung	Wirkung des Raumes auf die Schülerinnen und Schüler, Einschätzung des Materialangebots	»Ja, die Tische waren auch so eng zusammen.« (Abs. 48)	Hinweise darauf, wie die Schülerinnen und Schüler das Material und den Raum wahrnehmen, ob sie sich wohl fühlen, was ihnen gefällt / nicht gefällt

5. Schritt: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

1 SP: Wie ich euch bereits gesagt habe, machen wir dieses Gruppengespräch für meine Masterarbeit. Ich werde das Gespräch auf Tonband aufzeichnen, damit ich eure Aussagen anschliessend aufschreiben kann. Ich werde eure Namen dabei nicht nennen. In diesem Gespräch müsst ihr nicht aufhalten, sondern dürft drauflos schwatzen. Wie war es für euch, ausserhalb von eurer Klasse, in einer anderen Gruppe an einem eigenen Projekt zu arbeiten?

2 CC: Also ich habe es eigentlich super gefunden, weil ich mich mit allen gut verstehe, aber ich glaube, es wäre auch noch ein bisschen lustiger gewesen, wenn auch noch aus der Parallelklasse jemand dabei gewesen wäre. So wären wir mehr Leute gewesen, also nicht mehr, aber halt ...

3 LL: Von jeder Klasse?

4 CC: Ja, mehr von anderen Klassen, also von jeder Klasse vielleicht so zwei oder drei. Das fände ich lustiger, aber es ist so für mich eigentlich auch super gewesen.

5 FN: Ich bin gleicher Meinung.

6 LL: Ja, ich auch.

7 AT: Es hat sehr Spass gemacht, auch mal etwas anderes zu machen, als was man von der Schule kennt mit diesen Präsentationen. Auch mal etwas zu machen, was andere nicht machen können.

8 LB: Ja.

9 LJ: Mhm.

10 SP: Wie sehen die anderen das mit der Gruppenzusammenstellung? Würdet ihr gerne mit anderen Stufen durchmischt sein?

11 LL: Ich glaube das ist eigentlich egal.

12 FN: Ja, mir würde das nicht viel ausmachen.

13 AT: Ich glaube, mit mehr Leuten und anderen Stufen wäre es sicher nochmals anders gewesen vom Arbeiten her. Es wäre vermutlich lauter geworden. Wenn man jetzt noch einen Erstklässler genommen hätte, ich weiss nicht, es wäre schon lustig gewesen, aber halt anders.

14 CC: Also wie ich schon gesagt habe, fände ich es nicht so lustig, wenn jetzt noch Drittklässler hier wären. Ich hätte lieber Fünfte und Sechste.

15 LL: Man kennt sie halt einfach.

16 CC: Und der Matheclub zum Beispiel und auch viele andere Sachen sind auch so eingeteilt.

17 AT: Ich glaube, es ist wie das Ungewohnte, dass man wie Angst hat, dass mal etwas nicht mehr so ist, wie man es sich gewohnt ist.

18 CC: Ja, und vor allem könnte man jetzt nicht vergleichen, was ein Erstklässler innerhalb von einer Lektion macht und was ein Sechstklässler macht. Zum Beispiel einen Text schreiben am Computer: der Erstklässler dort so "Hilfe" und der Sechstklässler schon 20 Seiten in den ersten Minuten gefüllt.

19 SP: Wie seht ihr das?

20 FN: Also ich finde einen Erstklässler jetzt nicht so gut, wie wenn noch ein Viertklässler dazu kommt.

LJ und LB werden von SP angeschaut, möchten sich aber nicht äussern.

21 SP: Eure Klassen haben, währenddem ihr hier wart, an anderen Themen und Fächern gearbeitet, die ihr so zu sagen "verpasst" habt.

22 LJ: Es war aber cool, etwas anderes zu machen und ich finde, die anderen haben etwas verpasst.

23 LL: Ja, ganz klar.

24 AT: Definitiv.

25 CC: Es ist schon ein bisschen anstrengend, dass man jetzt dort noch alles nachholen muss, aber eigentlich geht es ja noch. Aber es waren jetzt nicht die aufwändigsten Fächer, die ich verpasst habe.

26 LB: Also wir hatten ja Werken und das hätte man auch nach Hause nehmen können.

27 SP: War es für euch denn anstrengend, wenn ihr beide Sachen gleichzeitig habt?

28 CC: Es geht, aber es ist schon ein bisschen »äffig«, wenn andere raus gehen und du noch das machen musst.

29 AT: Man musste halt alles nochmal machen, was die anderen schon gemacht haben und ohne Erklärung muss man wie selber noch mehr daran arbeiten. Ich habe einfach die Blätter bekommen "hier, das musst du bis dann machen". Und du weisst einfach, dass du das machen musst, aber die anderen haben das entweder schon in der Schule gemacht oder haben schon einen Teil in der Schule machen können. Dann war man einfach ein bisschen hinterher, aber es ist noch recht gut gegangen, es waren nicht so viele Hausaufgaben, man konnte das meiste noch abschreiben von anderen.

30 CC: Ja, aber das Ding ist, dass wir in NMG bald einen Test haben. Frau S. hat uns ein Blatt gegeben für die Vorbereitung und dort habe ich bei einigen Themen gedacht, dass ich das gar nicht weiss und wann wir das gemacht haben.

31 SP: Musstet ihr denn alles nachholen?

32 AT: Nein, es war sicher weniger, weil sie auch noch Videos im Unterricht geschaut haben, von denen wir nur einen Teil gesehen haben. Sie haben einfach ein Thema noch mehr angeschaut als wir. Wir hatten nur einen Teil davon. Es war sicher nicht ganz so viel.

33 FN: Also wir bekommen dann einfach so zu sagen die Blätter, die die andern gemacht haben, aber wir bekommen nicht diese Sachen, die sie in der Schule gemacht haben, also diese Nebensachen.

34 SP: Wie kommt ihr zu den Blättern?

35 CC: Also bei uns ist es immer so, dass NH mir die Sachen gibt.

36 AT: Bei mir waren es entweder AB oder LS. Sie haben es mir einfach gegeben und gesagt, wenn ich Fragen habe, könne ich sie auch anrufen, aber meistens war es ziemlich einfach.

37 FN: Ja, jemand aus der Klasse ist verantwortlich dafür, uns die Sachen zu geben.

38 CC: Und zu erklären.

39 SP: Erklären und geben. Gut dann möchte ich noch mit euch über dieses Zimmer, unser Ressourcenzimmer sprechen. Ihr habt ja gemerkt, dass ich schon einige Sachen entsorgt habe, aber sonst eigentlich noch alles beim Alten ist. Wie ist dieses Zimmer für euch?

Alle lachen.

40 LL: Darf ich ausschweifen? Also, wir waren früher schon einmal hier drin und es hat mich wirklich schon fast ein bisschen angeekelt, weil es hat nicht so gut gerochen, es roch so alt und bisschen vermodert. In den Ecken sind auch Sachen rumgelegen und zum Beispiel dieser Sand dort unten sieht nicht so, hmm, lecker aus. Und ja, keine Ahnung, es ist einfach alles sehr alt und bisschen eklig.

41 LJ: Also ich bin auch seiner Meinung, aber ich fand die Sofaecke noch cool.

42 LL: Mhm.

43 LB: Also das Sofa war nicht so ...

44 LJ: Ja.

45 LL: Also das Sofa war nicht so cool, also nicht so angenehm.

46 CC: Ich bin gleicher Meinung mit dem Sofa, aber ich war mit dem Matheclub vom letzten oder vorletzten Jahr hier. Irgendwie sieht es jetzt grösser aus, dort war es, als ob man in eine Burg gehen würde und dort siehst du so eine geheime Bibliothek. Es war alles

sehr voll.

47 LL: Mhm!

48 AT: Ja, die Tische waren auch so eng zusammen.

49 FN: Man konnte auch fast nicht durch gehen.

50 CC: Irgendwie gemütlich, aber irgendwie auch so, so, ja.

51 AT: Und es war sehr eng, also zwischen den Tischen hatte ich das Gefühl. Die Tische waren da, da, da und dort hinten noch ein Regal und dann wars schon fertig.

52 CC: Es hat einfach nicht ausgesehen, wie ein Klassenzimmer. Es hat ausgesehen, wie ein Kinderzimmer.

53 AT: Gut, rein theoretisch ist es auch nicht so ein Klassenzimmer, wie die anderen. Aber es ist einfach von Raum her...

54 LJ: Es hat viel zu viele Sachen drin, die man auch nicht mehr braucht.

55 LL: Ja, genau.

56 AT: Wahrscheinlich Dinge, die schon seit Jahren dort im Regal stehen und niemand schaut es an.

57 LL: Und niemand hat es gebraucht. Niemand hat es gepflegt.

58 AT: Schaut man es einmal an, merkt man, dass man es nicht mehr braucht, wirft man es wieder zurück ins Regal, so.

59 FN: Also ich glaube es hat auch viele Dinge, die noch nicht einmal angefasst worden sind und einfach dort sind.

60 LL: Oder eben angefasst worden sind und dann ist vielleicht mal etwas ausgeleert und dann hat man es einfach wieder versorgt.

61 AT: Oder es war einfach so ein bisschen eine Abstellkammer, hatte ich das Gefühl. Man kommt so wie in eine Abstellkammer. Es ist einfach alles voll, als hätte man hier alles hingelegt, so zum Beispiel: haben wir da etwas von der ersten Klasse gehabt, brauchen wir nicht mehr, stellen wir das hier hin.

62 CC: Ja, schon bisschen so.

63 SP: Als ihr in das Zimmer gekommen seid, habt ihr gedacht: Oh hier hat es noch lässiges Material?

64 LL: Nein.

65 CC: Doch.

66 LL: Nein, überhaupt nicht.

67 CC: Doch ich schon.

68 LB: Also die Spiele schon.

69 LJ: Ja es hat coole Spiele, die man sonst nicht hat.

70 CC: Ich habe das Sofa richtig cool gefunden.

71 AT: Oder auch der Mindstormtisch finde ich cool.

72 FN: Es hat coole Sachen aber auch Sachen, die man gar nicht braucht.

73 LL: Also für mich hat es fast nichts gehabt.

74 CC: Ich habe es irgendwie noch cool gefunden. Also das erste Mal, wenn du rein gehst, denkt man so "irgendwie schon cool".

75 LL: Ja, genau.

76 CC: Es hat irgendwie so einen Tschungelvibe.

77 LL: Und nachher schaust du's an, machst es auf und schnell wieder zu und stellst es wieder zurück.

78 CC: Ja, wenn dort so Spinnen und Schlangen rauskommen.

79 SP: Wie ist eure Einschätzung, denkt ihr, dass bei genauerem Hinschauen Sachen hervorkommen, die man gut brauchen könnte?

80 LL: Hm-m. Hm-m. (Im Sinne von nein)

81 AT: Ich glaube es gibt auch Dinge, die man findet, die vielleicht für einen Zweck, für den man sie braucht, gar nicht nötig gewesen sind und dann einfach hier hingestellt wurden. Andere wissen vielleicht gar nicht, dass es hier ist und dann wird es nicht benutzt. Und ich glaube keiner geht extra, wenn er etwas sucht, alle Spiele ausräumen, alle Bücher herausnehmen, dann alles wieder einräumen, darum hat es sicher viele Sachen, von denen wahrscheinlich niemand wirklich weiss, dass es überhaupt hier ist.

82 CC: Also ich finde es auch ein bisschen traurig, dass halt, also ich weiss nicht, wie es ist, aber ich glaube sicher, dass einige Lehrer nicht zuerst in diesem Raum nachschauen, ob etwas vorhanden ist, sondern einfach etwas kaufen. Weil, wenn ich so sehe, zum Beispiel geometrische Körper, solidi, die hat es hier und ich glaube, schon ein paar Lehrer sind diese Figuren extra kaufen gegangen und das find ich dann ein bisschen so, ja, nicht nötig.

83 LJ: Und es ist schade.

84 CC: Ja, erstens bleibt das dann dort drin und niemand benutzt es und zweitens ist es einfach Verschwendung.

85 SP: Wie findet ihr denn das Ressourcenzimmer, um eigene Projekte zu machen?

86 LL: Also für mein Projekt war er nicht geeignet. Für andere Projekte sicher, weil es viele Sachen hat, aber um etwas zu machen, bei dem man ein bisschen Löten muss, bei dem man irgendwie ein bisschen mehr Strom braucht oder zur Elektrizität oder solche Sachen, hat es hier eigentlich nichts. Ich weiss nicht, ob es das wirklich braucht, falls man es braucht, hat es das nicht, aber sonst

87 AT: Aber ich glaube dieses Schulhaus ist jetzt auch nicht dazu ausgelegt für solche Projekte, wie eine Drohne, bauen. Das macht man ja sonst auch nicht. Dann baut man vielleicht eher im Werken einen Stuhl, macht etwas aus Holz und braucht einen Hammer, einen Bohrer, etwas zum Schleifen.

88 LL: Ja, darum habe ich ja gesagt, für mein Projekt ist es nicht geeignet, aber für andere schon.

89 LB: Also eigentlich ist es noch cool, weil hier ist halt nicht immer jemand drin und da hat es auch Bücher und Spiele.

90 LL: Ich finde man muss diese Bücher und Spiele besser ordnen.

91 CC: LL, schau mal. Mathe, Zeichnen. Also ordnen? Ich weiss nicht.

92 LL: Ja, ich weiss schon, es ist schon geordnet aber würdest du, wenn du jetzt da hinein kommst aus diesem Regal etwas herausnehmen?

93 LJ: Nein.

94 LB: Aber ich finde es eigentlich noch gut.

95 CC: Kommt darauf an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, dass ich ein bekannter Künstler werden muss, ist ein bisschen unrealistisch, aber dann hat es hier eigentlich alles, was du brauchst. Hier hat es Pinsel, Aquarellfarben ...

96 LL: Ja, das weiss ich, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ...

97 AT: Es geht darum, dass es ordentlich ist CC.

98 LL: Ja.

99 CC: Aha.

100 AT: Dass, wenn du hierherkommst, dann kommst du hierher und sagst: ok ich brauche einen Pinsel. Dann hast du Lust auf fünf Pinsel, wenn ein Pinsel hier steht und der nächste Pinselkasten ist dort und dort im anderen Fach hat es auch noch einen? Es

gehört zwar alles in ein Fach, ist es vielleicht auch, aber in diesem Fach ist es nicht ordentlich. Das meint LL.

101 CC: Aha so.

102 LL: Ja oder zum Beispiel die Spiele, die hier wild aufeinandergestellt sind, wo das grössere Spiel auf dem kleineren Spiel steht. Das könnte man in die Ecke stellen und von gross zu klein rauf und einfach ein bisschen ordnen.

103 CC: Die arme Frau Pfister. Jetzt wird alles kritisiert.

104 SP: Das ist gut so, das ist eure Meinung. Denn bis jetzt wurde dieses Zimmer ja vermutlich aus genau diesen Gründen nicht gebraucht.

105 CC: Sie können imfall das Projekt nochmals machen mit diesen... So Projekt.. Ich hätte noch Lust, das zu machen. Ich hätte auch schon Ideen.

106 LL: Ja, solche Projekte sind super.

107 CC: Buah, ich sage dir, es war so cool.

108 SP: Was für Projekte meint ihr nun genau?

109 CC: Dass du halt machen kannst, was du willst, du musst einfach etwas auswählen.

110 LL: Mit ganzen Klassen.

111 CC: Ja, nein nein, mit der ganzen Klasse würde ich nicht, nein.

112 LB: Nein.

113 LJ: Nein mit der ganzen Klasse würde das nicht gehen.

114 AT: LL, ich würde eher so machen: Du hast eine Klasse und dann teilst du in Gruppen ein. Und dann kommt die erste Gruppe dran und dann die nächste. Weil ich glaube eine ganze Klasse, erstens in diesem Zimmer, hast ja gesehen, ich und FN sind recht oft auf Frau Pfister's Hilfe angewiesen gewesen und auch wenn du noch einen Lehrer hier

dabei hast, ich würde es eher in kleinen Gruppen machen.

115 LL: Ja, das stimmt.

116 AT: Vor allem, wenn alle auf einmal fertig sind, dann wartet einer fünf Wochen bis er seine Präsentation machen kann. Vielleicht hat er die Hälfte davon dann schon wieder vergessen.

117 CC: Ja, hast recht, ist so.

118 AT: Wenn sie nochmals so etwas machen würden, dann würde ich es in kleineren Gruppen, also ungefähr so Sechser- / Siebenergruppen machen.

119 LL: Ja, und dann halt einfach verteilt auf das ganze Jahr.

120 AT: Und dann haben sie vielleicht so eine Klasse pro Jahr oder keine Ahnung.

121 LL: Wieso eine Klasse?

122 AT: Ja, du kannst auch zwei Klassen nehmen.

123 CC: Du kannst auch alle Klassen.

124 LL: Kannst du auch alle Klassen?

125 CC: Oder vier Klassen.

126 LL: Wie viele Wochen sind wir jetzt hier?

127 CC: Ähm viele.

128 SP: Sechs.

129 LL: Sechs Wochen.

130 FN: Das ist viel.

131 AT: Ja, du könntest auch sagen, dass du an zwei Tagen Klassen hier hast. Aber das ist jetzt...

132 LL: Aber ich würde sagen, dann brauchst du, ...

133 FN: Und wie viele Wochen haben wir Schule?

134 SP: Im ganzen Jahr?

135 LL: Ja.

136 FN: Ja.

137 SP: 39.

138 FN: 39, ja dann, ...

139 LL: Ja, eben, dann wären es ungefähr zwei Klassen pro Jahr.

140 FN: Also sind wir schon sechs Wochen hier oder haben wir sechs Wochen insgesamt Zeit?

141 LL: Insgesamt oder?

142 SP: Wir sind schon sechs Wochen hier.

143 LL: Aber es hat nicht jede Woche stattgefunden.

144 SP: Nein, es ist noch einige Male ausgefallen, aber wir haben sechs Wochen daran gearbeitet.

145 LL: Aha.

146 AT: Aber rein theoretisch könnte man auch sagen, wenn Frau Pfister jetzt auch noch, keine Ahnung, an einem Freitag Zeit hat, könnte man auch sagen, macht man am Freitag noch mit einer anderen Klasse.

147 LL: Ja, genau.

148 CC: Ja.

149 LL: Also sie könnten eigentlich die ganze Zeit Leute dran nehmen.

150 CC: Ich hätte sogar eine Idee was ich nächstes Jahr machen möchte.

151 SP: Ich erzähle euch dann noch, was für das nächste Jahr geplant ist, sobald ich alles fertig habe.

152 CC: Aber dürfen wir dann auch wieder selber auswählen? Weil ich wüsste schon genau, was ich machen würde, ich hätte so Lust darauf.

153 AT: CC, warte doch einfach, bis sie es uns erzählt, vielleicht hat es ja gar nichts mit dir zu tun.

154 CC: Och mann.

155 SP: Was mich noch wundert, aber ich glaube diese Frage hat sich mittlerweile erübrigt, ob ihr nochmals teilnehmen würdet?

156 FN: Ja sicher.

157 LL: Ja, aber ...

158 AT: Ganz klar

159 CC: Sicher.

160 LJ: Ja, klar.

161 LB: Ja.

162 LL: Ja, ganz ganz klar, aber sie würden dieses Zimmer ja dann übernehmen? Sie wären dann die Lehrerin von diesem Zimmer so zu sagen?

163 CC: Buah das wär cool.

164 LJ: Das wäre echt cool.

165 LB: Ja.

166 SP: Hmm. Nicht unbedingt.

167 FN: So quasi.

168 AT: Einfach für diese Zeit.

169 LL: Dann fände ich es noch cool, wenn die Schule nachher ein Budget für dieses Zimmer geben würde.

170 CC: Buoah, das wäre super.

171 FN: Dann kann man hier alles hinstellen, für alle Projekte, selbst, wenn man eine Drohne bauen will, hat man hier alle Dinge.

172 LL: Halt nicht zu teuer, nicht zu viel aber halt ein bisschen.

173 CC: Für die Höhle der Löwen.

174 LJ: Ich fände auch cool, wenn man anstatt so jeden Dienstagnachmittag oder so dafür länger, einfach eine Projektwoche, macht.

175 CC: Hmm, ich weiss nicht.

176 LL: Ja, das kann sie dann ja noch zusätzlich machen.

177 CC: Oder das ganze Jahr.

178 LL: Ja, eben, sie könnte ja das ganze Jahr immer jemanden drannehmen.

179 CC: Aber ich meine, nie mehr Deutsch oder so, das ganze Jahr.

180 LL: Nein.

181 CC: Das wäre unrealistisch.

182 AT: Ich glaube es wäre auch cool, wenn man einfach mal so etwas ganz Kleines macht. Jetzt vielleicht nicht so etwas, das wir machen, das irgendwie acht Wochen braucht, sondern vielleicht etwas Kleines, nur ein paar Mal, dafür einfach mehr davon. Also vielleicht sagst du einmal: Schreibt alle eine Kurzgeschichte und hast so und so viel Zeit für das.

183 CC: Aber das ist schon in Deutsch so: Schreibt eine Kurzgeschichte.

184 AT: Nein, es muss ja keine Kurzgeschichte sein. Sie machen einfach etwas Kleineres, dafür machst du halt verschiedene Sachen und nicht etwas Grosses.

185 CC: Aber ich habe hier halt auch cool gefunden, dass man alles machen konnte, was man wollte. Also jetzt nicht alles, aber ...

186 LL: Doch alles.

187 AT: Du hättest auch eine Mondrakete bauen können.

188 CC: Ja, aber du hättest ja nicht sagen können: Ich will schauen, ob ich überlebe, wenn ich hier vom Balkon runterspringe.

189 LL: Nein, aber du hättest eine kontrollierte Explosion machen können. Nicht hier drin, aber vielleicht draussen.

190 LJ: Ich finde es auch cool, also zum Beispiel jetzt wir, die eine Geschichte schreiben. Ich finde es cool, dass man irgendwas machen kann. Weil in der Schule heisst es dann so: Ja, macht eine Gruselgeschichte oder ja macht eine ... ja, keine Ahnung.

191 LL: Aber nicht immer, viel, aber nicht immer.

192 SP: Meint ihr, so, dass es keine Vorgaben hat?

193 LB: Ja.

194 LL: Ich finde das hat Frau M. cool gemacht. Sie hat immer wieder gesagt: Jetzt machen wir eine Geschichte, schreibt einfach eine Geschichte. Und dann haben wir irgendeine Geschichte geschrieben und dann hat sie für das eine Note gegeben.

195 LB: Ja, aber dort haben wir einfach drauf losgeschrieben. Hier haben wir uns zuerst überlegt, was wir genau wollen.

196 LL: Ja, das finde ich eigentlich auch gut.

197 AT: Hier haben wir einfach nicht diese Vorgaben, wie es sein muss, wie in der Schule.

198 Auch bei Geschichten heisst es: sie dürfen nur zweieinhalb Seiten lang sein, sie dürfen nur in diesem Rahmen sein, es darf nicht zu viel Baller, es darf auch nicht irgendeine Liebesgeschichte, es soll das und das sein oder du bekommst Themen zur Auswahl und hast dann so Einschränkungen und hier, in diesem hat man jetzt wie mal wieder die Freiheit gehabt, weil sonst in der Schule heisst es immer: du kannst zwar das machen, aber es hat die und die Regel und das musst du einhalten und hier hast du einfach sagen können: LL hat Lust auf eine Drohne, baut er halt eine Drohne. Du hast keine Angaben, wie du es machst. Oder auch so eine Geschichte, kannst du einfach mal schreiben, was du willst, so lang wie du willst, so viel du willst. So wie du es hinbringst. Ich glaube, das ist das Coole daran.

199 CC: Lustig wäre eigentlich auch, wenn man jetzt ein Projekt macht, das irgendwie filmt oder einfach dokumentiert, damit die Lehrer, falls sie mal mit den Schülern so etwas ähnliches machen möchten, auf Sachen zugreifen können, die mal ein Schüler gemacht hat. Dann sehen die zukünftigen Schüler von den ehemaligen Schülern, die das mal gemacht haben, wie der das so gemacht hat. Und dann können sie sich inspirieren lassen.

200 AT: So ein Beispiel meinst du?

201 LL: Also sie könnten zum Beispiel sehen, auf dem Tonband, wie ich mit dem LötKolben den Tisch verbrannt habe?

202 CC: Ja, zum Beispiel.

203 AT: Oder sie können sehen, wie du deine Drohne, so paar Schritte, wie du sie bastelst und nachher, wie sie fliegt. Und dann haben sie die Idee: Okay, man könnte vielleicht etwas zusammenbauen. Aber es muss ja nicht eine Drohne sein, du kannst auch sagen, dass du einen Roboter zusammenbaust.

204 CC: Man könnte zum Beispiel eine Drohne und ein Auto gleichzeitig oder so.

205 AT: Oder du kommst auf die Idee: Okay, die haben Roboter programmiert, dann baust du halt sonst etwas zusammen.

206 SP: Ich merke, ihr habt schon ganz viele Ideen, wie man das alles umsetzen könnte. Ich denke ich habe jetzt viele Informationen und Erfahrungen von euch erhalten, die ich für meine Planung gut brauchen kann. Gibt es noch etwas, das ihr ergänzen möchtet?

Alle schütteln den Kopf.

207 SP: Gut, dann würden wir dieses Gespräch hier unterbrechen. Ich danke euch für eure Mithilfe.

208 CC: Okay, danke auch, ciao.

6. Schritt: Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Die Fundstellen sind im Transkript farbig markiert, was für den achten Bearbeitungsschritt ausreicht.

7. Schritt: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition

Dieser Schritt wird an dieser Stelle nicht für nötig empfunden.

8. Schritt: Paraphrasierung des extrahierten Materials

K1: Positive Empfindungen bezüglich individueller Projektarbeit
<ul style="list-style-type: none"> • Es war super, weil sich alle gut verstehen (Abs. 2)
<ul style="list-style-type: none"> • Es macht Spass, wenn man etwas machen kann, das in der Schule sonst nicht üblich ist (Abs. 7)
<ul style="list-style-type: none"> • Etwas zu machen, was andere nicht machen können, macht Freude (Abs. 7)
<ul style="list-style-type: none"> • Es war aber cool, etwas anderes zu machen. Diejenigen, die nicht mitmachen konnten, haben etwas verpasst (Abs. 22)
<ul style="list-style-type: none"> • Lust auf ein weiteres Projekt und eine Idee sind vorhanden (Abs. 105, 150 und 152)
<ul style="list-style-type: none"> • Solche Projekte sind super und cool (Abs. 106 und 107)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Freiheit in der Auswahl des Projektes, des Produktes und der Rahmenbedingungen kommt gut an (Abs. 185, 190, 197 und 198)
<ul style="list-style-type: none"> • Es ist wichtig, sich vorgängig zu überlegen, was man genau machen will (Abs. 195)
<ul style="list-style-type: none"> • Das Projekt ist das Resultat dessen, wozu man fähig ist (Abs. 198)
K2: Vorstellung, Ideen, Wünsche bezüglich eines begabungsfördernden Angebots
<ul style="list-style-type: none"> • Es wäre lustiger gewesen, wenn auch noch aus der Parallelklasse jemand dabei gewesen wäre (Abs. 2)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gruppenzusammenstellung ist eigentlich egal (Abs. 11)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gruppenzusammenstellung würde nicht viel ausmachen (Abs. 12)
<ul style="list-style-type: none"> • Mit mehr Leuten und anderen Stufen wäre das Arbeiten sicher anders gewesen. Vermutlich wäre es lauter zu und her gegangen (Abs. 13)
<ul style="list-style-type: none"> • Mit einem Erstklässler wäre es zwar lustig aber anders gewesen (Abs. 13)
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen aus Schülerinnen und Schüler der gleichen Stufe werden bevorzugt (Abs. 14)
<ul style="list-style-type: none"> • Fünft- und Sechstklässler kennen sich untereinander schon (Abs. 15)
<ul style="list-style-type: none"> • Andere Angebote, wie beispielsweise der Matheclub, werden auch in Gruppen innerhalb derselben Stufe angeboten (Abs. 16)
<ul style="list-style-type: none"> • Das Ungewohnte, wenn etwas nicht mehr so ist, wie man es kennt, könnte Angst machen (Abs. 17)
<ul style="list-style-type: none"> • Vergleiche unter den Lernenden sind nicht möglich, wenn Erst- und Sechstklässlerinnen und -klässler in der gleichen Gruppe sind (Abs. 18)
<ul style="list-style-type: none"> • Viertklässlerinnen und Viertklässler könnten zur fünften und sechsten Klasse hinzugenommen werden (Abs. 20)
<ul style="list-style-type: none"> • Solche Projekte können mit ganzen Klassen durchgeführt werden (Abs. 110)
<ul style="list-style-type: none"> • Aus einer Schulklasse kann kleinere Gruppen gemacht werden (Abs. 114 und 118)

<ul style="list-style-type: none"> • Kleinere Gruppen können besser unterstützt werden und das Zimmer ist zu klein für eine ganze Klasse (Abs. 114)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gruppen können verteilt auf das ganze Jahr kommen (Abs. 119)
<ul style="list-style-type: none"> • Dann können in einem Schuljahr eine oder mehrere Klassen drankommen (Abs. 120, 122, 123, 125 und 139)
<ul style="list-style-type: none"> • Es kann auch an mehreren Wochentagen ein Angebot für individuelle Projekte bestehen (Abs. 131 und 146)
<ul style="list-style-type: none"> • Eigentlich könnte die ganze Zeit immer jemand anderes dran kommen (Abs. 149 und 178)
<ul style="list-style-type: none"> • Anstelle, oder zusätzlich zu einem Nachmittag pro Woche, ist auch eine Projektwoche interessant (174 und 176)
<ul style="list-style-type: none"> • Es können auch mehrere kleine Inhalte angeboten werden, anstelle eines grossen Projekts (Abs. 182 und 184)
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte könnten mittels Videoaufnahmen dokumentiert werden und anderen Lernenden und Lehrpersonen als Inspiration zur Verfügung gestellt werden (Abs. 199)
K3: Auswirkungen des individuellen Projektes auf zusätzlichen Arbeitsaufwand
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn alles nachgeholt werden muss, ist es anstrengend, aber dennoch machbar (Abs. 25)
<ul style="list-style-type: none"> • Es waren nicht die aufwändigsten Fächer betroffen (Abs. 25)
<ul style="list-style-type: none"> • Werkarbeiten hätten auch zu Hause aufgeholt werden können (Abs. 26)
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn man nicht mit anderen die Freizeit verbringen kann, weil man nacharbeiten muss, ist es schon ein bisschen mühsam (Abs. 28)
<ul style="list-style-type: none"> • Dinge, die im Unterricht gemacht wurden, mussten nachgearbeitet werden (Abs. 29)
<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Erklärungen der Lehrperson dauern die Nachholarbeiten länger, als dass es im Unterricht gedauert hätte (Abs. 29)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitsblätter aus dem Unterricht wurden abgegeben und es wurde gesagt, was die Aufträge sind (Abs. 29)
<ul style="list-style-type: none"> • Viele Lösungen oder Aufgabenbearbeitungen konnten von anderen Lernenden übernommen werden (Abs. 29)
<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Prüfungsvorbereitung fällt auf, dass bei einigen Themen Lücken vorhanden sind (Abs. 30)
<ul style="list-style-type: none"> • Es musste nicht alles nachgearbeitet werden, weil im Unterricht noch Videos geschaut wurden, welche nicht nachgeschaut werden mussten (Abs. 32)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitsblätter müssen nachgeführt werden (Abs. 33)
<ul style="list-style-type: none"> • Jemand aus der Klasse ist verantwortlich dafür, die Arbeitsblätter abzugeben und wichtige Inhalte zu erklären (Abs. 35 bis 38)

K4: Empfindungen und Anregungen bezüglich Raumgestaltung
• Das Zimmer riecht nicht gut, nach alt und vermodert und ekelt an (Abs. 40)
• In den Ecken liegen viele Dinge rum (Abs. 40)
• Die Sofaecke war cool (Abs. 41 und 70)
• Das Sofa war nicht so angenehm (Abs. 45)
• Das Zimmer sieht jetzt grösser aus (Abs. 46)
• Früher sah es aus, wie eine geheime Bibliothek in einer Burg (Abs. 46)
• Es war alles sehr voll (Abs. 46)
• Irgendwie war das Zimmer gemütlich (Abs. 50)
• Das Zimmer war sehr eng, vor allem zwischen den Tischen (Abs. 48, 49 und 51)
• Das Zimmer sieht nicht aus, wie ein Klassenzimmer (Abs. 52)
• Es hat zu viele Sachen im Zimmer, die nicht gebraucht werden (Abs. 54)
• Wahrscheinlich liegen viele Sachen schon seit Jahren in diesen Regalen und niemand schaut sie an oder braucht sie (Abs. 56 und 57)
• Es hat viele Dinge, die noch nicht einmal benutzt worden sind (Abs. 59)
• Hier stehen auch Sachen, die vielleicht ausgeleert sind und anstatt sie zu entsorgen, hat man es einfach wieder zurück ins Regal gestellt (Abs. 60)
• Es wirkt wie eine Abstellkammer (Abs. 61)
• Es hat coole Spiele, die man im Klassenzimmer nicht hat (Abs 69)
• Der Mindstormtisch ist cool (Abs. 71)
• Es hat sowohl gute Sachen, als auch Sachen die man nicht braucht (Abs. 72)
• Das Zimmer verbreitete irgendwie einen Tschungelvibe (Abs. 76)
• Für einige Projekte gibt es sicherlich nutzbares Material im Zimmer (Abs. 86)
• Für Projekte im Bereich Strom und Elektrizität ist nicht viel vorhanden. Es ist aber fraglich, ob es das wirklich braucht (Abs. 86)
• Die Spiele und Bücher müssen besser geordnet sein (Abs. 90)
• Das Material ist nach Bereich (Mathematik, Zeichnen, ..) geordnet (Abs. 91)
• Es hat eigentlich alles, was man braucht (Abs. 95)
• Es muss ordentlich sein, in den Regalfächern drin muss aufgeräumt sein, z.B. die Spiele in einer Ecke vom Regalfach, so, dass grosse Spiele unten sind und kleine oben (Abs. 97, 100 und 102)
• Im Zimmer sollte es Material für alle möglichen Projekte haben, nicht zu teures Material aber vielfältig (Abs. 171 und 172)

13.7 Auswertung des Fragebogens für betroffene Lehrpersonen

Wie wichtig findest du Begabungsförderung? Warum?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

Sehr wichtig, Begabungen sollen gefördert werden, da dies auch motivierend ist für die Schüler und ressourcenorientiert.

- Wichtig, unterstützt die positive Einstellung zum Lernen
- SuS erkennen ihre Stärken und Interessen
- Stärkt das Selbstbewusstsein

Als Lehrerin halte ich die Begabungsförderung für besonders wichtig. Pädagogische Massnahmen zur Begabungsförderung sind von entscheidender Bedeutung: Ein begabter Schüler, der nicht dazu angeregt wird, seine Begabungen zu nutzen und zu entwickeln, langweilt sich, verliert das Interesse an der Schule und die Motivation zum Lernen. Wer eine Begabung ignoriert, fügt unserer Gesellschaft schweren Schaden zu.

Sollen alle Kinder oder nur besonders intelligente Kinder von der Begabungsförderung profitieren?

Weshalb?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

Alle. Jedes Kind hat irgendwo eine Begabung.

- alle Kinder, weil jede:r eine Stärke hat und diese Aus- und Aufbauen kann
- jedes Kind das Recht auf Förderung hat

Ich persönlich würde denjenigen Schülern den Vorzug geben, die sich durch ihre präzise und offensichtliche Eignung auszeichnen. Ich bin aber überzeugt, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte, zu zeigen, in welchem Bereich es besonders stark und begabt ist. Deshalb halte ich es für wichtig, dass die Schule jedem Kind die Möglichkeit gibt, zu zeigen, worin es stark ist und was es gut kann. Neben der Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten wirkt sich dies auch positiv auf den emotionalen und persönlichen Bereich (Selbstwertgefühl) aus.

Einzelne Kinder haben jeweils an einem Nachmittag in deinem Unterricht gefehlt. Welche Auswirkungen hatte das auf dich, deinen Unterricht und die Lernenden?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

Weniger SuS – mehr Zeit für individuelle Betreuung durch KLP

Den SuS das nachzureichen, was verpasst wurde, bedeutete ein Mehraufwand für die KLP wie auch für die SuS, weil sie es nachholen mussten

- kein Problem, wenn es frühzeitig bekannt ist und die KLP flexibel ist, für evtl. Nacharbeiten
- z.T. verpassen die abwesenden SuS Teilthemen/Stoff, ist aber im TTG meist kein Problem

Es war eine positive Erfahrung. Als Lehrerin gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, dass deine Schüler motiviert in der Schule ankommen und sich auf die vor ihnen liegende Aufgabe freuen. So habe ich die Schüler, die an dem Projekt teilgenommen haben, wahrgenommen: motiviert und begeistert. Sobald sie das Klassenzimmer betraten, fragten sie: Können wir schon nach oben gehen?

Was die Auswirkungen auf den Unterricht betrifft, kann ich sagen, dass die Schüler, die an dem Projekt teilgenommen haben, da sie sehr begabt waren, keine Schwierigkeiten hatten, den Inhalt des Unterrichts nachzuvollziehen. Jeder Schüler, der an dem Projekt teilnahm, hatte einen Betreuer, der am Ende des Unterrichts erklärte, was gemacht worden war und welche Hausaufgaben/Aufgaben nachgeholt werden mussten.

Die betroffenen Schüler holten immer fleissig und mit grosser Verantwortung nach, was im Unterricht erklärt und behandelt wurde.

Eines habe ich jedoch festgestellt: Die Note der NMG-Prüfung war niedriger als üblich. Die Erklärung, die ich mir selbst gab, war: Der Inhalt der Lektionen (wie Tiere sehen, Augenkrankheiten, Augenprävention und Augenpflege) sind keine einfachen Themen, vor allem, wenn sie nicht in der eigenen Muttersprache unterrichtet werden. Die Kinder, die an dem Projekt teilgenommen haben, sind Schüler, die sehr vom Unterricht und den Erklärungen im Klassenzimmer profitieren. Sie brauchen nicht so viel Zeit zu Hause, um die Themen zu vertiefen.

Ein zweiter Grund kann sein, dass die Schüler nicht in der Lage waren, die Vorteile der ständigen Wiederholungen zum Lektionsbeginn zu nutzen und dass es schwierig war, den Stoff und die Inhalte selbst zu überarbeiten.

Falls du deinen Unterricht angepasst hast: Wie hast du das konkret gemacht?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

Mehraufwand für SuS und KLP, kommt jedoch aufs Fach an... Begabung in Deutsch = Fehlen in Deutsch weniger ein Problem.

- Arbeiten so planen, dass einzelne Teile weggelassen werden können (Wichtig frühzeitige Planung, wann welche SuS fehlen)
-Absprache SHP/KLP

In Italienisch denke ich, dass ich meinen Unterricht gut gestaltet habe: Ich habe Wiederholungsübungen und Spiele gemacht, um die Sprache zu festigen.

In NMG habe ich neue Unterthemen erklärt, die für die Schüler wahrscheinlich etwas zu komplex waren, um sie zu Hause nachzuarbeiten.

Würdest du eine Begabungsförderung in dieser Art und Weise begrüßen? Weshalb?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

Ja und Nein. Wenn ein Weg gefunden wird, in dem die SuS gefördert werden können und dadurch für sie und die KLP kein Mehraufwand durch Nachholarbeiten entsteht, dann ja.

- Ja, so kann das KDW optimal genutzt und weiter ausgebaut werden
- Evtl. einmal einen Block BG/TTG zusammen (SHP/FLK/KLP) als Begabungsförderung unterrichten (so als Idee□)

Ich würde sicher in Zukunft eine Begabungsförderung in dieser Art und Weise begrüßen. Wie ich schon sagte, waren die Schüler motiviert und begeistert. Es war eine positive und anregende Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln.

Würdest du unterstützende Massnahmen (z.B. interne Beratung, Weiterbildung) begrüßen, in der du lernst, wie du deinen Unterricht für die Kinder, welche an der Begabungsförderung teilnehmen, anpassen kannst?

Anzahl Antworten: 3

Text Antworten:

JA! Sehr gerne.

- Bis jetzt nicht, da schon Erfahrung mit Heureka-Kindern, Ausfall von SuS wegen Unfall/Krankheit usw.

Selbstverständlich! Ich denke, es ist wichtig, dass ich als Lehrerin in der Lage bin, diese Schüler positiv zu unterstützen und zu fördern.

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten

Als Analyseeinheiten gelten persönliche Erfahrungen und Meinungen.

2. Schritt: Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen

Wie wichtig findest du Begabungsförderung? Warum?	
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung ist sehr wichtig
<input type="checkbox"/>	Begabungen sollen gefördert werden
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung ist motivierend
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung ist ressourcenorientiert
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung ist wichtig
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung unterstützt positive Einstellung zum Lernen
<input type="checkbox"/>	Durch Begabungsförderung erkennen die Lernenden Stärken und Interessen
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung stärkt das Selbstbewusstsein
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung ist besonders wichtig
<input type="checkbox"/>	Begabungsfördernde Massnahmen sind von entscheidender Bedeutung
<input type="checkbox"/>	Wenn begabte Lernende nicht angemessen gefördert werden, wird ihnen langweilig und sie verlieren das Interesse an der Schule und die Motivation am Lernen
<input type="checkbox"/>	Wer eine Begabung ignoriert, fügt der Gesellschaft schweren Schaden zu
Sollen alle Kinder oder nur besonders intelligente Kinder von der Begabungsförderung profitieren? Weshalb?	
<input type="checkbox"/>	Alle sollen profitieren
<input type="checkbox"/>	Jedes Kind hat irgendwo eine Begabung
<input type="checkbox"/>	Alle Kinder sollen profitieren
<input type="checkbox"/>	Jedes Kind hat eine Stärke, die es aus- bzw. aufbauen kann
<input type="checkbox"/>	Jedes Kind hat das Recht auf Förderung
<input type="checkbox"/>	Besonders intelligente Lernende sollen den Vorrang haben
<input type="checkbox"/>	Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, Stärken und Begabungen zu zeigen
<input type="checkbox"/>	Die Schule muss jedem Kind die Möglichkeit geben, zu zeigen, worin es gut ist
<input type="checkbox"/>	Begabungsförderung wirkt sich positiv auf emotionale und persönliche Bereiche aus
Einzelne Kinder haben jeweils an einem Nachmittag in deinem Unterricht gefehlt. Welche Auswirkungen hatte das auf dich, deinen Unterricht und die Lernenden?	
<input type="checkbox"/>	Mit weniger Lernenden im Zimmer hat man mehr Zeit für jeden einzelnen
<input type="checkbox"/>	Dafür zu sorgen, dass die Lernenden das Material und die Informationen erhielten, bedeutete ein Mehraufwand für die Klassenlehrperson
<input type="checkbox"/>	Das Nacharbeiten des verpassten Unterrichtsstoffs bedeutete ein Mehraufwand für die Lernenden
<input type="checkbox"/>	Kein Problem, wenn die Klassenlehrperson flexibel ist für Nachholarbeiten
<input type="checkbox"/>	Kein Problem, wenn es frühzeitig bekannt ist
<input type="checkbox"/>	Im textilen und technischen Gestalten sind Lücken meist kein Problem
<input type="checkbox"/>	Positive Erfahrung
<input type="checkbox"/>	Motivation und Freude der Lernenden konnte beobachtet werden
<input type="checkbox"/>	Lernende hatten keine Schwierigkeiten, den verpassten Inhalt nachzuvollziehen, waren begabt
<input type="checkbox"/>	Betreuer haben erklärt, was im Unterricht gemacht wurde und was Hausaufgaben sind
<input type="checkbox"/>	Lernende holten immer fleissig nach, was verpasst wurde
<input type="checkbox"/>	Prüfungsnote war niedriger, als sonst
<input type="checkbox"/>	Inhalte, die verpasst wurden, waren teilweise herausfordernd
<input type="checkbox"/>	Selbständige Bearbeitung der Inhalte auf Italienisch war schwierig
<input type="checkbox"/>	Lernende konnten nicht von Erklärungen und Wiederholungen im Unterricht profitieren
Falls du deinen Unterricht angepasst hast: Wie hast du das konkret gemacht?	
<input type="checkbox"/>	Es ist ein Mehraufwand für die Lehrperson, wenn sie den Unterricht anpassen muss

	Es ist ein Mehraufwand für die Lernenden, wenn sie die Unterrichtsinhalte nacharbeiten müssen
	Wenn ein Kind in einem Fach fehlt, in dem es begabt ist, ist das Fehlen im Unterricht weniger ein Problem
	Die Arbeiten wurden so geplant, dass Einzelteile weggelassen werden konnten
	Frühzeitige Planung ist wichtig
	Die Absprache mit der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson ist wichtig
	In diesen Lektionen wurden Spiele und Wiederholungsübungen zur Sprachfestigung geplant und umgesetzt
	Neue Themen einzuführen oder zu erklären, eignet sich nicht, wenn einige Lernende fehlen
Würdest du eine Begabungsförderung in dieser Art und Weise begrüßen? Weshalb?	
	Wenn ein Weg ohne Mehraufwand für die Lehrpersonen und Lernenden gefunden wird, schon
	Die Kammer der Weisen kann auf diese Art und Weise optimal genutzt werden
	Eine Idee wäre, mal einen Block anzubieten, in dem bildnerisches, textiles und technisches Gestalten in Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson, den Klassen- und Fachlehrpersonen angeboten wird
	Begabungsförderung dieser Art wird begrüsst
	Positive und anregende Gelegenheit für Lernende, ihr Wissen zu erweitern und Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln
Würdest du unterstützende Massnahmen (z.B. interne Beratung, Weiterbildung) begrüßen, in der du lernst, wie du deinen Unterricht für die Kinder, welche an der Begabungsförderung teilnehmen, anpassen kannst?	
	Sehr gerne
	Im Moment nicht, da schon Erfahrungen diesbezüglich gesammelt werden konnten
	Selbstverständlich
	Lehrpersonen müssen ihre Lernenden positiv unterstützen und fördern können

4. Schritt: erste Reduktion durch Selektion, Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen

Wie wichtig findest du Begabungsförderung? Warum?	
	Begabungsförderung ist sehr wichtig
	Begabungen sollen gefördert werden
	Begabungsförderung ist motivierend
	Begabungsförderung ist ressourcenorientiert
	Begabungsförderung ist wichtig
	Begabungsförderung unterstützt positive Einstellung zum Lernen
	Durch Begabungsförderung erkennen die Lernenden Stärken und Interessen
	Begabungsförderung stärkt das Selbstbewusstsein
	Begabungsförderung ist besonders wichtig
	Begabungsfördernde Massnahmen sind von entscheidender Bedeutung
	Wenn begabte Lernende nicht angemessen gefördert werden, wird ihnen langweilig und sie verlieren das Interesse an der Schule und die Motivation am Lernen
	Wer eine Begabung ignoriert, fügt der Gesellschaft schweren Schaden zu
Sollen alle Kinder oder nur besonders intelligente Kinder von der Begabungsförderung profitieren? Weshalb?	
	Alle sollen profitieren
	Jedes Kind hat irgendwo eine Begabung
	Alle Kinder sollen profitieren
	Jedes Kind hat eine Stärke, die es aus- bzw. aufbauen kann

	Jedes Kind hat das Recht auf Förderung
	Besonders intelligente Lernende sollen den Vorrang haben
	Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, Stärken und Begabungen zu zeigen
	Die Schule muss jedem Kind die Möglichkeit geben, zu zeigen, worin es gut ist
	Begabungsförderung wirkt sich positiv auf emotionale und persönliche Bereiche aus
	Einzelne Kinder haben jeweils an einem Nachmittag in deinem Unterricht gefehlt. Welche Auswirkungen hatte das auf dich, deinen Unterricht und die Lernenden?
	Mit weniger Lernenden im Zimmer hat man mehr Zeit für jeden einzelnen
	Dafür zu sorgen, dass die Lernenden das Material und die Informationen erhielten, bedeutete ein Mehraufwand für die Klassenlehrperson
	Das Nacharbeiten des verpassten Unterrichtsstoffs bedeutete ein Mehraufwand für die Lernenden
	Kein Problem, wenn die Klassenlehrperson flexibel ist für Nachholarbeiten
	Kein Problem, wenn es frühzeitig bekannt ist
	Im textilen und technischen Gestalten sind Lücken meist kein Problem
	Positive Erfahrung
	Motivation und Freude der Lernenden konnte beobachtet werden
	Lernende hatten keine Schwierigkeiten, den verpassten Inhalt nachzuvollziehen, waren begabt
	Betreuer haben erklärt, was im Unterricht gemacht wurde und was Hausaufgaben sind
	Lernende holten immer fleissig nach, was verpasst wurde
	Prüfungsnote war niedriger, als sonst
	Inhalte, die verpasst wurden, waren teilweise herausfordernd
	Selbständige Bearbeitung der Inhalte auf Italienisch war schwierig
	Lernende konnten nicht von Erklärungen und Wiederholungen im Unterricht profitieren
	Falls du deinen Unterricht angepasst hast: Wie hast du das konkret gemacht?
	Es ist ein Mehraufwand für die Lehrperson, wenn sie den Unterricht anpassen muss
	Es ist ein Mehraufwand für die Lernenden, wenn sie die Unterrichtsinhalte nacharbeiten müssen
	Wenn ein Kind in einem Fach fehlt, in dem es begabt ist, ist das Fehlen im Unterricht weniger ein Problem
	Die Arbeiten wurden so geplant, dass Einzelteile weggelassen werden konnten
	Frühzeitige Planung ist wichtig
	Die Absprache mit der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson ist wichtig
	In diesen Lektionen wurden Spiele und Wiederholungsübungen zur Sprachfestigung geplant und umgesetzt
	Neue Themen einzuführen oder zu erklären, eignet sich nicht, wenn einige Lernende fehlen
	Würdest du eine Begabungsförderung in dieser Art und Weise begrüßen? Weshalb?
	Wenn ein Weg ohne Mehraufwand für die Lehrpersonen und Lernenden gefunden wird, schon
	Die Kammer der Weisen kann auf diese Art und Weise optimal genutzt werden
	Eine Idee wäre, mal einen Block anzubieten, in dem bildnerisches, textiles und technisches Gestalten in Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Fachperson, den Klassen- und Fachlehrpersonen angeboten wird
	Begabungsförderung dieser Art wird begrüsst
	Positive und anregende Gelegenheit für Lernende, ihr Wissen zu erweitern und Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln

Würdest du unterstützende Massnahmen (z.B. interne Beratung, Weiterbildung) begrüßen, in der du lernst, wie du deinen Unterricht für die Kinder, welche an der Begabungsförderung teilnehmen, anpassen kannst?

Sehr gerne
Im Moment nicht, da schon Erfahrungen diesbezüglich gesammelt werden konnten
Selbstverständlich
Lehrpersonen müssen ihre Lernenden positiv unterstützen und fördern können

5. Schritt: zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem angestrebten Abstraktionsniveau

- Begabungsförderung ist sehr wichtig
- Begabungsförderung ist ressourcen-, stärken- und interessenorientiert
- Begabungsförderung ist motivierend und unterstützt die positive Einstellung zum Lernen
- Begabungsförderung stärkt das Selbstbewusstsein sowie andere persönliche und emotionale Bereiche
- jedes Kind hat das Recht auf Förderung und jedes Kind hat Stärken, deshalb soll jedes Kind von der Begabungsförderung profitieren können
- besonders intelligente Lernende sollen den Vorrang haben
- mit weniger Lernenden kann die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler intensiver begleiten
- Anpassungen des Unterrichts und das nachträgliche Informieren der Lernenden über die verpassten Inhalte war ein Mehraufwand für die Lehrperson
- für die Übermittlung von Informationen, Unterrichtsinhalten und Materialien wurden andere Schülerinnen und Schüler beauftragt
- die Nachholarbeiten waren ein Mehraufwand für die Lernenden
- je nach Fach und je nach Leistungsniveau im betroffenen Fach, sind die Nachholarbeiten unterschiedlich schwierig und zeitaufwändig
- eine gute Absprache mit heilpädagogischen Fachkräften, Klassen- und Fachpersonen, Flexibilität von allen Beteiligten und eine frühzeitige Planung sind wichtig
- Prüfungsnoten waren niedriger als üblich
- Wiederholungen und Erklärungen im Unterricht fehlten den betroffenen Lernenden, was zu Wissenslücken führte
- Anpassungen des Unterrichts bedeuten für die Lehrperson einen Mehraufwand
- Arbeiten wurden so geplant, dass Einzelteile gut weggelassen werden konnten
- während diesen Lektionen wurden Spiele und Wiederholungen eingebaut
- Inputs zu neuen Themen eignen sich während diesen Lektionen nicht
- mit dieser Art der Begabungsförderung kann die Kammer der Weisen optimal genutzt werden
- diese Art der Begabungsförderung wird begrüsst, wenn weder für Lehrende noch für Lernende ein Mehraufwand entsteht

- diese Art der Begabungsförderung könnte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Lehrpersonen und in Kombination mit gestalterischen Fächern stattfinden
- diese Art der Begabungsförderung ist eine positive und anregende Gelegenheit für die Lernenden, ihr Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern
- Lehrpersonen müssen ihre Lernenden positiv unterstützen und fördern können
- an internen Beratungen oder Weiterbildungen zum Thema Unterrichts Anpassung besteht Interesse
- im Bereich Unterrichts Anpassung konnten schon einige Erfahrungen gesammelt werden

Begabungs- und Begabtenförderung in der Kammer der Weisen

Nutzungskonzept für das Ressourcenzimmer des Schulhauses Rheinau Chur

Chur, Juni 2022

Entwicklungsprojekt im Rahmen der Masterarbeit von Seraina Pfister

Inhaltsverzeichnis

1. Verständnis von Begabung	3
2. Ziel.....	4
3. Zielpublikum.....	5
4. Multiple Intelligenzen nach Gardner	5
5. Schulisches Enrichment Modell SEM.....	8
6. Förderangebot	10
7. Anpassung des Regelklassenunterrichts	13
8. Abbildungsverzeichnis	14
9. Tabellenverzeichnis	14
10. Literaturverzeichnis.....	14

1. Verständnis von Begabung

Das Drei-Ringe-Modell des amerikanischen Erziehungswissenschaftlers und Psychologen Joseph Renzulli betrachtet Begabung als «Einladung zum Tun» (Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 20) und beschreibt diesbezüglich das Zusammenspiel von drei Faktoren, welches Hochleistungen in einer oder mehreren spezifischen Domänen bewirkt.

Die drei interagierenden Faktoren sind überdurchschnittliche (aber nicht zwingend weit überdurchschnittliche) Fähigkeiten, Aufgabenverpflichtung und Kreativität (Müller-Oppliger, 2021).

Abbildung 1: Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli 1978 (Müller-Oppliger, 2021, S. 206)

Mit **überdurchschnittlichen Fähigkeiten** sind sowohl allgemeine Strategien und Verhaltensweisen als auch spezifische Kompetenzen in einem oder mehreren Wissens- oder Tätigkeitsgebieten gemeint (Renzulli et al., 2001).

Die **Aufgabenverpflichtung** wird als eine Art Antriebskraft in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Themen- oder Fachbereich verstanden. Eine engagierte Person zeigt dadurch Ausdauer im Lernen, Üben und Arbeiten, Selbstvertrauen sowie Durchhaltevermögen (Renzulli et al., 2001).

Der dritte Faktor, welcher zu Hochleistung führt, ist ein hohes Ausmass an **Kreativität** in der Problemlösung, in Lernprozessen und in der Produkterstellung (Renzulli et al., 2001).

Das Muster, auf dem die drei Ringe abgebildet sind, steht für das soziale Umfeld, welches Raum gibt für Interaktionen zwischen Person und Umwelt und für die Begabungsentwicklung von zentraler Bedeutung ist (Müller-Oppliger, 2017).

Das Hochleistungsverhalten zeigt sich je nach Individuum, Zeit und Situation verschieden. Durch vielfältige Lernangebote können sich sowohl bereits bekannte als auch bislang unentdeckte Begabungen in Hochleiststunden entfalten (Renzulli et al., 2001).

2. Ziel

Das Ressourcenzimmer soll eine attraktive Lernumgebung sein, die im Sinne der Begabungs- und Begabtenförderung zielführend Anwendung findet. Das im Ressourcenzimmer umgesetzte Förderangebot berücksichtigt persönliche Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und entwickelt nebst Fach- und Sachwissen auch überfachliche Kompetenzen. Das Wissen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach- und Sachbereich sind themenabhängig und verknüpft mit den spezifischen Fragen, mit welchen sich das lernende Individuum auseinandersetzt. Die überfachlichen Kompetenzen lassen sich gemäss dem Lehrplan 21 des Kantons Graubünden in methodische, personale und soziale Kompetenzen gliedern.

Methodische Kompetenzen

- Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
- Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren
- Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Personale Kompetenzen

- Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen
- Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln
- Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Soziale Kompetenzen

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
- Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
- Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

(Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

3. Zielpublikum

Begabungsförderung

Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe aus Regel- sowie Timeoutschule

Begabtenförderung

Schülerinnen und Schüler des Talentpools

Lernende mit überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten bilden den Talentpool (Renzulli et al., 2001)

Begabungsdomänen sind Bereiche menschlicher Fähigkeiten, in denen sich Talente zeigen können. Zu den Begabungsdomänen gehören Mathematik, Sprache, Musik, Bewegung, etc. Heutzutage liegt der Fokus auf partiellen Begabungen. Dementsprechend können Begabungen in den verschiedenen Domänen sehr unterschiedlich ausfallen (Müller-Oppliger, 2017).

Abbildung 2: Grafische Darstellung der Begabungs- und Begabtenförderung

Für interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Timeoutklassen werden individuelle Lösungen gefunden.

4. Multiple Intelligenzen nach Gardner

Sowohl die Einrichtung als auch das Förderangebot der Kammer der Weisen orientieren sich am Grundsatz, dass alle Lernenden individuelle Stärken und Begabungen in unterschiedlichen Leistungsbereichen aufweisen.

Howard Gardner (1991, 2002) definiert mit seiner Rahmen-Theorie der multiplen Intelligenzen neun verschiedene Bereiche, mit welchen er die Breite der menschlichen Kompetenzen aufzeigt. Die jeweiligen Symbole zu den Intelligenzdomänen wurden von Urs Eisenbart entworfen (Eisenbart, 2000).

Sprachliche Intelligenz

Personen, welche besondere Fähigkeiten in der sprachlichen Intelligenz aufweisen, können ihre Befindlichkeit und ihre Gedanken gut in Worte fassen, ihre Meinung in Diskussionen überzeugend mitteilen, einfach Fremdsprachen lernen, mit sprachlichen Elementen spielen, spannend erzählen und sich gezielt reflektieren (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Logisch-mathematische Intelligenz

Personen, welche über ausgeprägte Fähigkeiten in der logisch-mathematischen Intelligenz verfügen, können logische und mathematische Muster erkennen, Strategien für mathematische Problemstellungen entwickeln und anwenden, gut und schnell kopfrechnen und Relationen zwischen zwei Objekten ableiten und verstehen (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Räumliche Intelligenz

Personen mit einer auffallenden räumlichen Intelligenz denken in Bildern und lernen anhand von grafischen oder bildhaften Darstellungen. Sie können sich Bilder, Figuren und Formen gut einprägen und diese in ihrer Vorstellung transformieren oder aus anderen Blickwinkeln betrachten. Sie interessieren sich für Kunst und interpretieren diese gerne. In eigenen Kunstwerken drücken sie Gefühle mittels Farben und Formen aus (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Naturalistische Intelligenz

Personen mit einer ausgeprägten naturalistischen Intelligenz sind lieber draussen im Freien als drinnen und gehen sehr achtsam mit der Natur um. Darüber hinaus interessieren sich für Naturschutzvereine und Umweltorganisationen und setzen sich für diese ein (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Musikalische Intelligenz

Personen, welche eine Ausprägung in der musikalischen Intelligenz aufweisen, können gut singen, Fehler in musikalischen Aufführungen erkennen, sich Melodien, Rhythmen und Liedtexte rasch einprägen, eigene Musikstücke kreieren sowie Gefühle und Stimmungen in Form von Musik wahrnehmen und ausdrücken (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Personen mit einer aussergewöhnlichen körperlich-kinästhetischen Intelligenz können Bewegungsabläufe gut planen, steuern und kontrollieren. Sie verfügen über ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick, welches sich in den Bereichen des bildnerischen, textilen und technischen Gestaltens äussert. Sie lernen über die taktil-haptische oder kinästhetische Wahrnehmung und weisen einen erhöhten Bewegungsdrang auf (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Intrapersonale Intelligenz

Personen mit einer deutlichen Ausprägung in der intrapersonalen Intelligenz können ihre Stärken und Schwächen realistisch einschätzen sowie sich selbst gezielt reflektieren. Sie erledigen Aufgaben meist autonom und eigenmotiviert, kennen ihre Grenzen und wissen, was sie wollen (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Interpersonale Intelligenz

Personen mit einer aussergewöhnlichen interpersonalen Intelligenz verbringen gerne Zeit in Gesellschaft. Sie sind feinfühlig, sensibel und empathisch gegenüber Gefühlen und Wünschen anderer. Sie begegnen ihren Mitmenschen kommunikativ und kooperativ (Brunner & Rottensteiner, 2002).

Existenzielle Intelligenz

Personen mit einer ausgeprägten existenziellen Intelligenz beschäftigen sich mit Fragen zu unserer Herkunft, zum Sinn des Lebens, zur Zukunft, zur Welt ausserhalb des uns Bekannten und zu Wesen ausserhalb unserer Vernunft. Sie sammeln spirituelle Erfahrungen durch tiefe Meditationen, Trancen oder Hypnososen (Gardner, 2002).

5. Schulisches Enrichment Modell SEM

Das Förderangebot in der Kammer der Weisen wird als Teil des Schulischen Enrichment Modells SEM nach Renzulli, Reis und Stedtnitz (2001) verstanden.

Der obere Teil des SEM-Würfels beschreibt die Orte, an denen Begabungs- und Begabtenförderung stattfinden soll. Ausgangspunkt ist der Inklusionsgedanke, welcher besagt, dass es in einer inklusiven Schule verschiedene Strukturen benötigt, die sich gegenseitig ergänzen (Müller-Oppliger, 2014).

Abbildung 3: SEM - Würfel (Müller-Oppliger, 2007)

Im Rahmen von Förderprogrammen und -ateliers lernen die Schülerinnen und Schüler in Leistungs-, Begabungs- und Enrichmentgruppen (Renzulli et al., 2001).

In klassenübergreifenden und altersdurchmischten Leistungs- und Begabungsgruppen begegnen sich jene Lernenden, welche in einer oder mehreren Begabungsdomänen Fähigkeiten auf einem hohen Niveau besitzen. In diesen Gruppen finden Austausche und Vergleiche zwischen Gleichgesinnten statt, welche sich motivierend auf das Erbringen von Hochleistungen auswirken. Die Lernenden bewegen sich in ihrer Zone nächster Entwicklung, wobei die Förderung der Methodenkompetenzen in Bezug auf das forschende Lernen, der Ausbau des höheren Denkvermögens sowie der Beitrag zu kreativer Produktivität zentral sind (Müller-Oppliger, 2014). In solchen Niveaugruppen lernen die Schülerinnen und Schüler fokussierter, zeigen ein gesteigertes Arbeitsverhalten und ihre Interessen sowie Stärken erlangen mehr Bedeutung (Huser, 2021).

In Enrichmentgruppen kommen Lernende aus unterschiedlichen Altersgruppen, welche gleiche Interessen teilen, zusammen. Die einzige Aufnahmebedingung ist dabei die Motivation zu echtem Engagement und eigeninitiiertem Aktivität. Enrichmentgruppen basieren auf der Überzeugung, dass «jedes Kind speziell ist, wenn ein Lernumfeld geschaffen wird, wo dieses Kind ein Spezialist in einer speziellen Gruppe sein kann» (Renzulli et al., 2001a, S. 32). In Enrichmentgruppen werden Projekte zu selbstdefinierten Fragestellungen oder realen Herausforderungen angegangen. Am Schluss steht meistens ein Produkt oder eine Dienstleistung (Renzulli et al., 2001a).

Der frontale Teil des SEM-Würfels beinhaltet die Methoden der Begabungs- und Begabtenförderung. Anhand der grafischen Darstellung des Schulischen Enrichment Modells (Abb. 3) wird deutlich, dass jegliche Methoden an allen verschiedenen Orten umgesetzt werden können (Müller-Oppliger, 2014a).

Bezüglich der Methodik für Begabungs- und Begabtenförderung beschreiben Renzulli et al., (2001) drei Typen von Enrichment-Angeboten, von denen im Förderangebot in der Kammer der Weisen zwei besonders zentral sind.

Typ II – Enrichment: Befähigung

Das Typ II-Enrichment umfasst Fertigkeiten, Methoden und Strategien, die oftmals, jedoch nicht zwingend, bei der Umsetzung von individuellen Projekten (Typ III-Enrichment) benötigt werden. Die verschiedenen Methodenkompetenzen lassen sich in Kategorien unterteilen: kognitives Training, sozial-emotionales Training, Lern- und Arbeitstechniken, fortgeschrittenes Recherchieren und Kommunikationsfertigkeiten. Aktivitäten des Typ II-Enrichments sind je nach Art, Komplexität und Nutzen entweder an alle Schülerinnen und Schüler oder nur an Lernende mit besonderen Fähigkeiten gerichtet. Einige Methodenkompetenzen sind für alle nützlich und lassen sich systematisch sowie im Voraus planen. Andere hingegen resultieren aus Typ I- oder Typ III-Enrichmentangeboten und machen deshalb nur für auserwählte Schülerinnen und Schüler und in gewissen Situationen Sinn (Renzulli et al., 2001a).

Typ III – Enrichment: Individuelle Projekte

Das Typ III-Enrichment beschreibt die Bearbeitung eigenständiger Projekte. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Rolle der Fachperson, gehen echte Probleme mit möglichst professionellen Methoden an und zeigen sich bei der Umsetzung eigener Projekt-ideen kreativ und produktiv. Die daraus resultierenden Produkte oder Dienstleistungen werden einer geeigneten Zielgruppe der Öffentlichkeit präsentiert und gegebenenfalls zur Verfügung gestellt. Damit grenzen sich diese eigenständigen Typ III-Projekte von reinem Wissenskonsument und dem Festhalten des Erforschten, beispielsweise auf einem Plakat, ab. Mit den Typ III-Aktivitäten

wird die höchste Handlungsstufe innerhalb des dreistufigen Enrichments erreicht. Deshalb richten sich individuelle Projekte an Lernende mit einem echten Interesse für ein bestimmtes Thema und einem hohen intrinsisch motivierten Engagement, dieses Thema über einen längeren Zeitraum auf anspruchsvolle Art und Weise zu bearbeiten (Renzulli et al., 2001a).

6. Förderangebot

Die Begabungs- und Begabtenförderung in der Kammer der Weisen umfasst verschiedene Kursangebote, welche während eines Quintals in zwei Lektionen pro Woche angeboten werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Förderangebot in der Kammer der Weisen.

Tabelle 1: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots

Sommerferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden 4. bis 6. Klasse
Herbstferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment in einem spezifischen Fachbereich	Lernende aus dem Talentpool 5. & 6. Klasse oder 1. & 2. Klasse
Winterferien		
Begabungsförderung 6 bis 8 Lernende	Individuelle Projekte zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden 1. bis 3. Klasse
Sportferien		
Begabtenförderung 8 bis 10 Lernende	Horizontales Enrichment in einem spezifischen Fachbereich	Lernende aus dem Talentpool 3. & 4. Klasse oder Kindergarten
Frühlingsferien		
Enrichmentgruppe 8 bis 10 Lernende	Gemeinsames Projekt zu einem bestimmten Thema	Alle Lernenden Kindergarten bis 6. Klasse
Sommerferien		

Begabungsförderung

Im Rahmen der Begabungsförderung werden zwei Kurse angeboten, in denen individuelle Projekte (Typ III-Enrichment) unter Einbezug von überfachlichen Kompetenzen (Typ II-Enrichment) erarbeitet werden. Einer richtet sich an alle Lernenden der vierten bis zu den sechsten Klassen, der andere an die Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Klassen. Das Thema wird von der Fachperson Begabungsförderung eingegrenzt. Die Lernenden haben aber dennoch sehr viel Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die individuelle Projektidee.

Tabelle 2: Ablauf der Begabungsförderung

Schritte	Hinweise
1) Die Kursleitung gibt den betroffenen Klassen fünf Wochen vor Beginn die Kursbeschreibung und das Bewerbungsformular ab.	Die Kursauschreibung erscheint in Form eines gelben Leporellos und umfasst nebst allen wichtigen Informationen zur Organisation auch anregende Inputs zu Projektideen, welche in die neun Intelligenzbereiche nach Gardner (1991) gegliedert sind. Dadurch werden Stärken und Interessen in allen Leistungsbereichen berücksichtigt.
2) Die Lernenden füllen die Bewerbung aus Eigeninitiative und in der Eigenverantwortung aus.	Junge Lernende und Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sollen bei Interesse am Förderangebot von der zuständigen Lehrperson unterstützt werden.
3) Die Lernenden werfen ihre Bewerbung eigenverantwortlich in den Briefkasten vor der Kammer der Weisen.	Die Fachperson Begabungsförderung überprüft die Bewerbungen direkt nach Eingang und nimmt bei Unklarheiten Kontakt zum Kind auf.
4) Bei zu vielen Bewerbungen nimmt die Fachperson Begabungsförderung eine Selektion in mehreren Schritten vor.	Zuerst werden die nicht realisierbaren Bewerbungen aussortiert, dann denjenigen Lernenden den Vorrang gelassen, die nicht im Talentpool sind und schlussendlich entscheidet das Los über die definitive Aufnahme.
5) Die Kursleitung schreibt jedem Kind, das sich beworben hat, eine kurze persönliche Rückmeldung.	In der Rückmeldung bedankt sich die Kursleitung für die Anmeldung, lobt gelungene Elemente und gibt konstruktive Kritik.

Begabtenförderung

Die Angebote zur Begabtenförderung richten sich an Lernende des Talentpools und beinhalten offene und selbstgesteuerte Lernlandschaften zu einem von der Kursleitung bestimmten Thema, welches den Lehrplan 21 übersteigt. Aufgrund dieser Tatsache eignen sich an dieser Stelle Gruppenzusammenstellungen innerhalb der Stufen. Infolge der beschränkten zeitlichen Ressourcen können in einem Schuljahr nicht alle Stufen berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass im Folgejahr die anderen Stufen dran sind.

Tabelle 3: Ablauf der Begabtenförderung

Schritte	Hinweise
1) Die Fachfrau Begabungsförderung gibt den betroffenen Klassen fünf Wochen im Voraus die Kursauschreibung und den Anmeldebogen ab.	Die Kursauschreibung erscheint in Form eines grünen Leporellos und umfasst allen wichtigen Informationen zum Kurs.
2) Die Lernenden füllen die Anmeldung aus Eigeninitiative und in der Eigenverantwortung aus.	Lernende der Kindergartenstufe melden sich mündlich bei ihrer Klassenlehrperson an, welche die Anmeldung an die Kursleitung weitergibt.
3) Die Lernenden werfen ihre Anmeldung eigenverantwortlich in den Briefkasten vor der Kammer der Weisen.	
4) Bei zu vielen Anmeldungen, entscheidet das Los über die Teilnahme.	
5) Die Fachperson Begabungsförderung teilt allen interessierten Lernenden die Zu- beziehungsweise Absage schriftlich mit.	

Enrichmentgruppen

Enrichmentgruppen richten sich an alle Lernenden der Kindergartenstufe bis zur sechsten Klasse. Die Kursleitung oder die Lernenden geben eine Projektidee vor, welche gemeinsam als Gruppe umgesetzt wird. Ziel ist es, dass die Älteren die Jüngeren und die Stärkeren die Schwächeren unterstützen. Die sozialen Kompetenzen spielen hier eine entscheidende Rolle.

Tabelle 4: Ablauf der Enrichmentgruppen

Schritte	Hinweise
1) Die Fachfrau Begabungsförderung gibt den betroffenen Klassen fünf Wochen im Voraus die Kursauschreibung und den Anmeldebogen ab.	Die Kursauschreibung erscheint in Form eines blauen Leporellos und umfasst allen wichtigen Informationen zum Kurs.
2) Die Lernenden füllen die Anmeldung aus Eigeninitiative und in der Eigenverantwortung aus.	Lernende der Kindergartenstufe melden sich mündlich bei ihrer Klassenlehrperson an, welche die Anmeldung an die Kursleitung weitergibt.
3) Die Lernenden werfen ihre Anmeldung eigenverantwortlich in den Briefkasten vor der Kammer der Weisen.	
4) Bei zu vielen Anmeldungen, entscheidet das Los über die Teilnahme.	Beim Losentscheid wird eine gute Altersdurchmischung berücksichtigt.
5) Die Fachperson Begabungsförderung teilt allen interessierten Lernenden die Zu- beziehungsweise Absage schriftlich mit.	

7. Anpassung des Regelklassenunterrichts

Diejenigen Lernenden, welche an einem Kurs teilnehmen, fehlen während eines Quintals wöchentlich zwei Lektionen im Regelklassenunterricht. Ein dadurch verursachter Mehraufwand in Form von Nacharbeiten oder zusätzlichen Hausaufgaben muss verhindert werden. Dazu definiert die Lehrperson die Basisziele, die von allen Schülerinnen und Schüler erreicht werden müssen und organisiert ihre Unterrichtsinhalte so, dass die betroffenen Lernenden die definierten Basisziele auch ohne zusätzliche Lernzeit erreichen. Gelingt dies aufgrund von Organisationsschwierigkeiten seitens der Lehrpersonen oder Leistungsschwächen seitens der Lernenden in den betroffenen Fächern nicht, so ist eine Lehrplanstraffung in anderen Fächern oder Themengebieten sinnvoll und nützlich. Dabei werden anhand von Vorwissenstestungen jene Ziele und Inhalte ausfindig gemacht, die schon beherrscht oder in kürzerer Zeit erlernt werden könnten. Durch das Weglassen unnötiger Erklärungen und Übungsphasen entstehen wertvolle Zeitfenster, die zur Aufarbeitung von Defiziten – gegebenenfalls verursacht durch das Förderangebot in der Kammer der Weisen – genutzt werden können. Die gewonnene Lernzeit kann darüber hinaus auch mit anderen bereichernden Unterrichtsinhalten gestaltet werden (Müller-Oppliger, 2014).

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli 1978 (Müller-Oppliger, 2017).....	S.3
Abbildung 2: Grafische Darstellung der Begabungs- und Begabtenförderung.....	S.5
Abbildung 3: SEM - Würfel (Müller-Oppliger, 2007)	S.8

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht des Begabungs- und Begabtenförderangebots.....	S.10
Tabelle 2: Ablauf der Begabungsförderung.....	S.11
Tabelle 3: Ablauf der Begabtenförderung.....	S.12
Tabelle 4: Ablauf der Enrichmentgruppen.....	S.13

10. Literaturverzeichnis

- Brunner, I. & Rottensteiner, E. (2002). *Auf in die schillernd bunte Welt der Begabungen. Eine Entdeckungsreise ins Reich der multiplen Intelligenzen. Praxisbeispiele für erfolgreiches Unterrichten in der Grundstufe*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Eisenbart, U. (2000). *Begabungen erkennen. Fähigkeiten beobachten und erkennen*. Verfügbar unter: <https://www.lissa-preis.ch/portfolio/>
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (2016). Lehrplan 21 Graubünden. Verfügbar unter: <https://gr-d.lehrplan.ch/>
- Heim, M. (1991). *Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen*. Stuttgart: Klett-Cotta (Original: Gardner, H. (1985). *Frames of mind. The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books)
- Huser, J. (2021). *Lichtblick für helle Köpfe. Handbuch. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von Stärken bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
- Müller-Oppliger, V. (2007). *SEM-Würfel nach Renzulli/Reis*. Unveröffentlichtes Skript, Fachhochschule Nordwestschweiz

- Müller-Oppliger, V. (2014). Das „Schoolwide Enrichment Model“ als Choreografie inklusiver Begabungs- und Begabtenförderung. In Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 253-272). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller-Oppliger, V. (2017). Horizonte und Perspektiven der Begabungs- und Begabtenförderung. In Stiftung für hochbegabte Kinder und Stiftung Mercator Schweiz (Hrsg.), *Begabungsförderung steigt auf. LISSA-Modelle für die Sekundarstufe I* (S. 15-95). Bern: Hep-Verlag
- Müller-Oppliger, V. (2021). Begabungsmodelle. In Müller-Oppliger, V. & Weigand, G. (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 204-222). Weinheim Basel: Beltz Verlag
- Renzulli, J. S., Reis, S. M. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Sauerländer Verlage AG
- Spengler, U. (2002). *Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta (Original: Gardner, H. (1999). *Intelligence reframed. Multiple Intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books)